

Khung năng lực AI cho học sinh

Dịch sang tiếng Việt: Lê Trung Nghĩa

Dịch xong: 10/02/2025

Bản gốc tiếng Anh: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000391105>

AI competency framework for students

UNESCO – tổ chức dẫn đầu toàn cầu về giáo dục

Giáo dục là ưu tiên hàng đầu của UNESCO vì đây là quyền cơ bản của con người và là nền tảng cho hòa bình và phát triển bền vững. UNESCO là cơ quan chuyên môn của Liên hợp quốc về giáo dục, cung cấp sự lãnh đạo toàn cầu và khu vực để thúc đẩy tiến bộ, tăng cường khả năng phục hồi và năng lực của các hệ thống quốc gia để phục vụ tất cả người học. UNESCO cũng dẫn đầu các nỗ lực ứng phó với các thách thức toàn cầu đương đại thông qua học tập mang tính chuyển đổi, đặc biệt tập trung vào bình đẳng giới và Châu Phi trong mọi hành động.

Tổ chức Liên hiệp quốc về Giáo dục, Khoa học và Văn hóa (UNESCO)

Chương trình nghị sự giáo dục toàn cầu 2030

UNESCO, với tư cách là cơ quan chuyên môn của Liên hợp quốc về giáo dục, được giao nhiệm vụ lãnh đạo và điều phối Chương trình nghị sự giáo dục 2030, một phần của phong trào toàn cầu nhằm xóa đói giảm nghèo thông qua 17 Mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030. Giáo dục, yếu tố thiết yếu để đạt được tất cả các mục tiêu này, có Mục tiêu 4 dành riêng, nhằm mục đích "đảm bảo giáo dục chất lượng toàn diện và công bằng, đồng thời thúc đẩy các cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người". Khung hành động giáo dục 2030 cung cấp hướng dẫn để thực hiện mục tiêu và các cam kết đầy tham vọng này.

Giáo dục 2030

Tổ chức Liên hiệp quốc về Giáo dục, Khoa học và Văn hóa (UNESCO) xuất bản 2024

7, place de Fontenoy, 75352 Paris 07 SP, France

© UNESCO 2024

ISBN: 978-92-3-100709-5

<https://doi.org/10.54675/JKJB9835>

Ấn phẩm này là sản phẩm Truy cập Mở theo giấy phép Ghi công - Chia sẻ tương tự 3.0 IGO (CC BY-SA 3.0 IGO) (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/igo/>). Bằng việc sử dụng nội dung của ấn phẩm này, người dùng chấp nhận rằng buộc với các điều khoản sử dụng của Kho Truy cập Mở của UNESCO (<https://www.unesco.org/en/open-access/cc-sa>).

This publication is available in Open Access under the Attribution-ShareAlike 3.0 IGO (CC-BY-SA 3.0 IGO) license (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/igo/>). By using the content of this publication, the users accept to be bound by the terms of use of the UNESCO Open Access Repository (<https://www.unesco.org/en/open-access/cc-sa>).

Các hình ảnh được đánh dấu sao (*) không mang giấy phép CC BY-SA và có thể không được sử dụng hoặc tái tạo lại mà không có sự cho phép trước của những người nắm giữ bản quyền.

Các tên gọi được sử dụng và cách trình bày tài liệu trong toàn bộ ấn phẩm này không ngụ ý thể hiện bất kỳ quan điểm nào của UNESCO liên quan đến tình trạng pháp lý của bất kỳ quốc gia, lãnh thổ, thành phố hay khu vực nào hoặc chính quyền của quốc gia, lãnh thổ, thành phố hay khu vực đó, hoặc liên quan đến việc phân định biên giới hay ranh giới của quốc gia, lãnh thổ, thành phố hay khu vực đó.

Các ý tưởng và quan điểm được thể hiện trong ấn phẩm này là của các tác giả; chúng không nhất thiết là của UNESCO và không ràng buộc Tổ chức này.

Thừa nhận bìa: Heena Rajput/Shutterstock.com*

UNESCO thiết kế và in

In tại Pháp

CLD1179.24

TÓM TẮT NGẮN GỌN

Chuẩn bị cho học sinh trở thành các công dân có trách nhiệm và sáng tạo trong kỷ nguyên AI

Trí tuệ nhân tạo - AI (Artificial Intelligence) ngày càng trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta, đòi hỏi các hệ thống giáo dục chủ động phải chuẩn bị cho học sinh trở thành người dùng có trách nhiệm và là người đồng sáng tạo ra AI. Việc tích hợp các mục tiêu học tập về AI vào chương trình giảng dạy chính thức của trường là rất quan trọng để học sinh trên toàn cầu có thể tham gia một cách an toàn và có ý nghĩa với AI.

Khung năng lực AI cho học sinh của UNESCO nhằm mục đích giúp các nhà giáo dục trong quá trình tích hợp này, phác thảo 12 năng lực trên bốn chiều: Tư duy lấy con người làm trung tâm, Đạo đức AI, Kỹ thuật và ứng dụng AI và Thiết kế hệ thống AI. Các năng lực này trải dài trên ba mức thông thạo: Hiểu, Áp dụng và Sáng tạo. Khung trình bày chi tiết các mục tiêu của chương trình giảng dạy và phương pháp sư phạm theo từng lĩnh vực.

Dựa trên tầm nhìn coi học sinh là người đồng sáng tạo AI và là công dân có trách nhiệm, khung này nhấn mạnh vào sự phán đoán quan trọng về các giải pháp AI, nhận thức về trách nhiệm công dân trong kỷ nguyên AI, kiến thức AI cơ bản để học tập suốt đời và thiết kế AI toàn diện, bền vững.

Đến năm 2022, chỉ 15 quốc gia đã đưa các mục tiêu học tập AI vào chương trình giảng dạy quốc gia của họ

UNESCO: “ Vì chiến tranh bắt đầu trong tâm trí của đàn ông và phụ nữ nên chính trong tâm trí của đàn ông và phụ nữ mà sự bảo vệ hòa bình phải được xây dựng”

Khung năng lực AI cho học sinh

Lời nói đầu

© UNESCO

Thập kỷ qua đã chứng kiến sự áp dụng rộng rãi của trí tuệ nhân tạo (AI) trong mọi lĩnh vực phát triển của con người, với việc công bố công khai các công cụ AI tạo sinh vào tháng 11/2022 chỉ đẩy nhanh quá trình thâm nhập của nó vào đời sống xã hội. Ngành giáo dục, vốn là trọng tâm của sự chuyển đổi của xã hội loài người, cũng không phải là ngoại lệ.

Quá trình thay đổi công nghệ nhanh chóng này mang lại nhiều cơ hội nhưng cũng có rủi ro và thách thức cho học sinh, giáo viên và toàn xã hội. Trong kỷ nguyên AI, học sinh cần được chuẩn bị để trở thành những người đồng sáng tạo tích cực của AI, cũng như những nhà lãnh đạo tương lai sẽ định hình các phiên bản mới của công nghệ và xác định mối quan hệ của nó với xã hội.

Đây chính xác là tham vọng của khung năng lực AI cho học sinh của UNESCO - khung toàn cầu đầu tiên thuộc loại này. Khung này nhằm mục đích hỗ trợ phát triển các năng lực cốt lõi để học sinh trở thành những công dân có trách nhiệm và sáng tạo, được trang bị để phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên AI. Điều này sẽ giúp học sinh giành được các giá trị, kiến thức và kỹ năng cần thiết để xem xét và hiểu có phản biện AI từ góc độ toàn diện, bao gồm các khía cạnh đạo đức, xã hội và kỹ thuật của nó.

Khung mới này thể hiện nhiệm vụ của UNESCO bằng cách neo giữ tầm nhìn của mình về AI và giáo dục theo các nguyên tắc về quyền con người, hòa nhập và công bằng. Cách tiếp cận này nhằm đảm bảo rằng AI hỗ trợ sự phát triển năng lực của con người, bảo vệ phẩm giá và quyền tự quyết của con người, đồng thời thúc đẩy công lý và tính bền vững.

Ấn phẩm này dựa trên công trình trước đây của UNESCO trong lĩnh vực này, chẳng hạn như *Khung năng lực ICT cho giáo viên, AI và giáo dục: Hướng dẫn dành cho các nhà hoạch định chính sách* và gần đây hơn *Hướng dẫn về AI tạo sinh trong giáo dục và nghiên cứu*. Ấn phẩm phản ánh những đóng góp của nhiều bên liên quan, dựa trên hiểu biết sâu sắc của các quốc gia thành viên UNESCO về việc phát triển và triển khai chương trình giảng dạy AI trong trường học, chuyên môn của một nhóm làm việc quốc tế, ba cuộc họp tham vấn quốc tế và nhiều vòng tham vấn trực tuyến.

Khung năng lực AI cho học sinh đã được phát triển song song với khung năng lực cho giáo viên. Tôi hy vọng rằng hai khung này sẽ trao quyền cho học sinh và giáo viên để định hình tương lai kỹ thuật số mà chúng ta mong muốn.

Trong một thế giới đặc trưng bởi sự phức tạp và bất ổn gia tăng, chúng ta có trách nhiệm chung là đảm bảo rằng giáo dục vẫn là không gian trung tâm để chuyển đổi tương lai chung của chúng ta.

Stefania Giannini

Trợ lý Tổng Giám đốc về Giáo dục của UNESCO

Thừa nhận

Dưới sự lãnh đạo của Stefania Giannini, Trợ lý Tổng giám đốc phụ trách Giáo dục, và sự hướng dẫn của Sobhi Tawil, Giám đốc Ban Tương lai học tập và Đổi mới sáng tạo tại UNESCO, quá trình biên soạn ấn phẩm được Fengchun Miao, Trưởng đơn vị Công nghệ và AI trong Giáo dục chỉ đạo.

Khung này được soạn thảo bởi Fengchun Miao, Trưởng đơn vị Công nghệ và AI trong Giáo dục tại UNESCO và Kelly Shiohira, Giám đốc Mạng lưới Giáo dục Khoa học Học tập Toàn cầu. Việc phát triển khung này cũng được hưởng lợi từ sự đóng góp của một nhóm chuyên gia quốc tế, bao gồm Natalie Lao, Giám đốc điều hành của App Inventor Foundation và Lidija Kralj, Nhà phân tích Giáo dục tại EduConLK. UNESCO rất biết ơn họ vì đã đóng góp chuyên môn của mình.

Sự đánh giá cao đặc biệt cũng được mở rộng tới các chuyên gia sau đây vì việc bình duyệt ngang hàng cho ấn phẩm: Kate Arthur, Đồng sáng lập và đối tác tại Comz; Ke Gong, Chủ tịch Liên đoàn các tổ chức kỹ thuật thế giới (WFEO); Kaska Porayska-Pomsta, Giáo sư AI về Giáo dục tại Đại học College London; Nisha Talagala, Đồng sáng lập và Giám đốc điều hành của AIClub và AIClubPro; Monique Brodeur, Hugo Couture, Sophie Gosselin, Yves Munn và Benoit Petit từ *Conseil supérieur de l'éducation du Québec*; và Luc Bégin, Nicolas Bernier và Guillaume Pelletier từ *Ủy ban khoa học và công nghệ*.

Xin cảm ơn các đồng nghiệp UNESCO sau đây đã đóng góp vào quá trình bình duyệt ngang hàng: Andrea Detmer tại Văn phòng điều hành của Ngành văn hóa; Amal Kasry, Trưởng phòng Khoa học cơ bản, Nghiên cứu, Đổi mới và Kỹ thuật; Karalyn Monteil, Trưởng phòng Chương trình và Tiếp cận các bên liên quan tại Ngành văn hóa; Renato Opertti, Chuyên gia giáo dục cao cấp tại Cục Giáo dục quốc tế; Arianna Valentini tại Viện Giáo dục đại học quốc tế tại Mỹ Latinh và Caribe; Soichiro Yasukawa, Trưởng phòng Giảm thiểu rủi ro thiên tai trong Ngành khoa học; Martiale Kana Zebaze, Chuyên gia chương trình cao cấp về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới tại Văn phòng UNESCO Harare; cũng như Jaco Du Toit, Trưởng phòng và Zeynep Varoglu, Chuyên gia chương trình tại Bộ phận Tiếp cận thông tin toàn diện và Hòa nhập kỹ thuật số trong Ngành truyền thông và thông tin.

Xin gửi lời cảm ơn đặc biệt đến Luisa Ferrara tại Đơn vị Công nghệ và AI trong Giáo dục thuộc Ban Tương lai của Học tập và Đổi mới, vì đã quản lý các ý kiến đóng góp của chuyên gia, và đến Glen Hertelendy từ cùng Đơn vị đã điều phối việc sản xuất ấn phẩm.

Ngoài ra, UNESCO biết ơn Jenny Webster vì đã biên tập và hiệu đính văn bản.

Cuối cùng, UNESCO muốn cảm ơn Tomorrow Advancing Life (TAL) Education Group của Trung Quốc đã hào phóng hỗ trợ dự án xuất bản này và rộng hơn là vì đã thúc đẩy tiềm năng của trí tuệ nhân tạo cho tương lai của giáo dục.

Mục lục

Lời nói đầu	6
Thừa nhận	8
Danh sách các bảng và hộp	12
Danh sách các từ và chữ viết tắt	13
Chương 1: Giới thiệu	14
1.1 Vì sao cần Khung năng lực AI cho học sinh	14
1.2 Mục đích và đối tượng mục tiêu	16
Chương 2: Các nguyên tắc chính	17
2.1 Thúc đẩy cách tiếp cận có phản biện về AI	17
2.2 Ưu tiên tương tác lấy con người làm trung tâm với AI	18
2.3 Khuyến khích AI bền vững với môi trường	19
2.4 Thúc đẩy tính bao hàm trong phát triển năng lực AI	20
2.5 Xây dựng năng lực AI cốt lõi cho việc học tập suốt đời	21
Chương 3: Cấu trúc khung năng lực AI cho học sinh	23
3.1 Khung	23
3.2 Các mức thông thạo	25
Mức 1: Hiểu	25
Mức 2: Áp dụng	26
Mức 3: Sáng tạo	26
3.3 Các khía cạnh	28
Tư duy lấy con người làm trung tâm	28
Đạo đức AI	29
Kỹ thuật và ứng dụng AI	31

Thiết kế hệ thống AI	32
Chương 4: Đặc tả kỹ thuật các năng lực AI cho học sinh	35
4.1 Mức 1: Hiểu	36
4.2 Mức 2: Áp dụng	44
4.3 Mức 3: Sáng tạo	51
Chương 5: Áp dụng khung	58
5.1 Điều chỉnh năng lực AI làm nền tảng cho các chiến lược AI quốc gia	58
5.2 Xây dựng chương trình giảng dạy AI cốt lõi và cụm liên ngành cho năng lực AI	61
5.3 Lên khung các lĩnh vực AI có khả năng thích ứng với tương lai và khả thi ở địa phương là phương tiện truyền tải chương trình giảng dạy	64
5.4 Điều chỉnh trình tự chương trình giảng dạy xoắn ốc phù hợp với độ tuổi	66
5.5 Xây dựng môi trường học tập xúc tác cho chương trình giảng dạy AI	68
5.6 Thúc đẩy sự chuyên nghiệp hóa của giáo viên AI và hợp lý hóa việc hỗ trợ họ	70
5.7 Hướng dẫn thiết kế và tổ chức các hoạt động sư phạm theo nhóm	73
5.8 Xây dựng các đánh giá dựa trên năng lực về sự tiến triển của các khía cạnh AI chính	78
Kết luận	90
Tài liệu tham khảo	91
Các chú giải	93

Danh sách các bảng

Bảng 1. Khung năng lực AI cho học sinh	25
Bảng 2. Các khối năng lực cho mức 1: Hiểu	37
Bảng 3. Các khối năng lực cho mức 2: Áp dụng	44
Bảng 4. Các khối năng lực cho mức 3: Sáng tạo	51
Bảng 5. Ví dụ về các nhiệm vụ đánh giá	83

Danh sách các hộp

Hộp 1: Khuyến nghị về đạo đức AI	58
Hộp 2: Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực: Chiến lược quốc gia về trí tuệ nhân tạo của Hàn Quốc	60
Hộp 3: Cách tiếp cận liên ngành cho chương trình giảng dạy AI cho K-12 của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE)	63
Hộp 4: Chuỗi chương trình giảng dạy xoắn ốc các khóa học 'Ngày AI'	68
Hộp 5: Môi trường học tập hỗ trợ điển hình được thiết lập bởi chương trình giảng dạy AI của chính phủ	69
Hộp 6: Khung năng lực AI dành cho giáo viên dạy môn AI ở Trung Quốc	71
Hộp 7: Phương pháp sư phạm trong chương trình giảng dạy của MIT về đạo đức AI dành cho học sinh trung học cơ sở	75

Danh sách các từ và chữ viết tắt

AGI	Artificial general intelligence	Trí tuệ nhân tạo chung
AI	Artificial intelligence	Trí tuệ nhân tạo
AI CFS	AI competency framework for students	Khung năng lực AI cho học sinh
CCDI	Computing, Creative Design and Innovation	Điện toán, Thiết kế và Đổi mới Sáng tạo
CG	Curricular goal	Mục tiêu của chương trình giảng dạy
GAN	Generative adversarial networks	Mạng đối kháng tạo sinh
K-12	Kindergarten through 12th grade	Từ mẫu giáo đến lớp 12
ICT	Information and communication technology	Công nghệ thông tin và truyền thông
IEA	International Energy Agency	Cơ quan Năng lượng Quốc tế
IGO	Intergovernmental organization	Tổ chức Liên Chính phủ
ITU	International Telecommunication Union	Liên đoàn Viễn thông Quốc tế
MIT	Massachusetts Institute of Technology	Viện Công nghệ Massachusetts
NGO	Non-governmental organization	Tổ chức phi chính phủ
STEAM	Science, technology, engineering, arts and mathematics	Khoa học, công nghệ, kỹ thuật, nghệ thuật và toán học
STEM	Science, technology, engineering and mathematics	Khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học
TVET	Technical and vocational education and training	Giáo dục và đào tạo kỹ thuật và nghề
UNESCO	United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization	Tổ chức Liên hiệp quốc về Giáo dục, Khoa học và Văn hóa

Chương 1: Giới thiệu

1.1 Vì sao cần Khung năng lực AI cho học sinh?

Sự lặp lại và phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI) trong mọi khía cạnh của cuộc sống và mọi lĩnh vực đang đặt ra những thách thức mới liên quan đến bản chất của trí thông minh máy móc, việc thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân, vai trò của con người và máy móc trong việc ra quyết định và tác động của AI đối với tính bền vững của xã hội và môi trường. Điều cần thiết là các hệ thống giáo dục phải chuẩn bị cho học sinh không chỉ kiến thức và kỹ năng sử dụng AI mà còn hiểu biết sâu sắc về tác động tiềm tàng của công nghệ đối với xã hội và môi trường nói chung. Với tiềm năng biến đổi của AI đối với xã hội loài người, điều quan trọng là phải trang bị cho học sinh các giá trị, kiến thức và kỹ năng cần thiết để sử dụng hiệu quả và chủ động đồng sáng tạo AI.

Giáo dục, với tư cách là một khu vực công, không thể bị giảm xuống thành nơi thử nghiệm cho việc áp dụng thụ động AI. Vai trò của ngành giáo dục không chỉ là chuẩn bị cho học sinh thích nghi với một xã hội đang ngày càng bị công nghệ AI biến đổi; mà còn có vai trò quan trọng trong việc trao quyền cho những người trẻ tuổi để cùng nhau tạo ra tương lai bền vững bằng cách cân bằng lại các mối quan hệ của chúng ta, không chỉ với người khác mà còn với công nghệ và môi trường. Bằng cách xác định các năng lực cốt lõi mà học sinh có thể cần khi chúng ta tiến sâu hơn vào kỷ nguyên AI, mục tiêu cuối cùng của khung năng lực AI cho học sinh - AI CFS (AI Competency Framework for Students) là giúp hình thành nên những công dân có trách nhiệm và sáng tạo, những người có thể cùng nhau tạo ra tương lai đáng mơ ước này.

Các chính phủ đã thừa nhận nhu cầu cấp thiết phải phát triển kiến thức về AI và các năng lực AI tiên tiến hơn ngay từ năm 2019, khi họ thông qua *Đồng thuận Bắc Kinh về AI và Giáo dục* của UNESCO. Thật vậy, Đồng thuận Bắc Kinh đã nhấn mạnh nhu cầu trang bị cho mọi người kiến thức về AI ở mọi tầng lớp xã hội. Tuy nhiên, theo một cuộc khảo sát gần đây được tiến hành trên 190 quốc gia, chỉ có khoảng 15 quốc gia được phát hiện đang phát triển hoặc triển khai chương trình giảng dạy về AI trong giáo dục trường học (UNESCO, 2022b). Cuộc khảo sát cũng phát hiện ra rằng có sự khác biệt lớn về cách các quốc gia định nghĩa kiến thức, kỹ năng và năng lực về AI. Do đó, kết quả của cuộc khảo sát đã nhấn mạnh tính cấp thiết của việc phát triển một cách tiếp cận

hài hòa để tích hợp nội dung giảng dạy và học tập liên quan đến AI vào chương trình giảng dạy của trường học.

Quá thường xuyên, định nghĩa về năng lực AI cho học sinh bị ảnh hưởng bởi chương trình đào tạo do các công ty tư nhân thiết kế và/hoặc cung cấp, có xu hướng tập trung vào các kỹ năng kỹ thuật để vận hành các nền tảng AI hướng đến lợi nhuận. Những cách tiếp cận như vậy hiếm khi giải quyết được các vấn đề quan trọng rộng hơn về tác động của AI đối với việc học tập và quyền công dân, nói rộng hơn. Hiện tại, có quá nhiều hệ thống giáo dục đang thiếu hụt các khung được công chúng chấp thuận để đưa nội dung và phương pháp liên quan đến AI vào chương trình giảng dạy. Một trong những thách thức mà các hệ thống giáo dục công đang phải đối mặt khi lấp đầy khoảng trống này là thiếu một khung tham chiếu quốc tế về năng lực AI dành cho học sinh. Một khung tham chiếu quốc tế như vậy có thể cung cấp thông tin cho việc thiết kế các khung năng lực AI quốc gia/địa phương dành cho học sinh, thúc đẩy cách tiếp cận có phản biện và đạo đức đối với các công cụ AI, cũng như phát triển kiến thức nền tảng cần thiết để sử dụng hiệu quả và có ý nghĩa trong giáo dục. Mục đích của AI CFS này là lấp đầy khoảng trống này.

Công nghệ AI là một mục tiêu thay đổi nhanh chóng. Do đó, điều quan trọng là phải đảm bảo rằng tất cả học sinh đều có một bộ kiến thức, kỹ năng và giá trị cốt lõi để tương tác một cách có đạo đức và hiệu quả với AI trong hiện tại. Nền tảng này có thể giúp học sinh sử dụng các phiên bản công nghệ AI trong tương lai theo cách phù hợp và lấy con người làm trung tâm.

AI CFS hỗ trợ các cơ quan giáo dục đáp ứng những nhu cầu này bằng cách xác định một bộ năng lực cốt lõi cho học sinh thuộc bốn khía cạnh: Tư duy lấy con người làm trung tâm; Đạo đức AI; Kỹ thuật và ứng dụng AI; và Thiết kế hệ thống AI. Bốn khía cạnh này được thể hiện ở 3 mức tiến triển hoặc thông thạo (hiểu, ứng dụng và sáng tạo), tạo ra tổng cộng 12 khối năng lực. Đối với mỗi khối năng lực này, AI CFS đề xuất các thông số kỹ thuật chi tiết về các phương pháp và chiến lược sư phạm có liên quan để lập kế hoạch và cung cấp nội dung chương trình giảng dạy liên quan đến AI.

1.2 Mục đích và đối tượng mục tiêu

AI CFS hướng đến mục tiêu đóng vai trò là hướng dẫn cho các hệ thống giáo dục công lập nhằm xây dựng các năng lực cần thiết cho tất cả học sinh và công dân để thực hiện hiệu quả các chiến lược AI quốc gia và xây dựng tương lai toàn diện, công bằng và bền vững trong kỷ nguyên công nghệ mới này.

Cụ thể hơn, AI CFS: (1) cung cấp một khung tham chiếu toàn cầu về bộ năng lực AI cốt lõi cho học sinh để thông báo cho việc thiết kế các khung năng lực AI của quốc gia hoặc tổ chức; (2) chỉ định hiệu suất thái độ và hành vi điển hình liên quan đến các khía cạnh chính của năng lực AI ở các mức thông thạo khác nhau để giúp thiết kế nội dung chương trình giảng dạy liên quan đến AI cho học sinh; và (3) đề xuất một lộ trình mở để giúp lập kế hoạch trình tự học tập của chương trình giảng dạy AI trên khắp các cấp lớp.

Là một khung tham chiếu toàn cầu, AI CFS sẽ được điều chỉnh theo các mức độ sẵn sàng khác nhau của các hệ thống giáo dục địa phương về mặt chương trình giảng dạy, môi trường học tập thuận lợi để giảng dạy AI, sự chuẩn bị của giáo viên và kiến thức và năng lực trước đó của các nhóm học sinh cụ thể.

AI CFS chủ yếu nhằm đến các nhà hoạch định chính sách, nhà phát triển chương trình giảng dạy, nhà cung cấp chương trình giáo dục về AI cho học sinh, lãnh đạo nhà trường, giáo viên và chuyên gia giáo dục.

Chương 2: Các nguyên tắc chính

2.1 Thúc đẩy cách tiếp cận có phản biện về AI

Tư duy phản biện là một kỹ năng cơ bản mà học sinh cần có để tham gia có ý nghĩa vào AI với tư cách là người học, người dùng và người sáng tạo. Học sinh cũng có trách nhiệm xác định loại AI nào nên được phát triển và cách chúng nên được sử dụng để thúc đẩy xã hội loài người hướng tới tương lai chung, toàn diện, lành mạnh về mặt môi trường. Học sinh cần được hỗ trợ để trở thành những người đồng sáng tạo tích cực của AI, cũng như các nhà lãnh đạo tiềm năng sẽ xác định các phiên bản AI tiếp theo và các tương tác của AI với xã hội loài người cho các thế hệ hiện tại và tương lai. Để hỗ trợ tầm nhìn này, AI CFS được thiết kế để thúc đẩy cách tiếp cận có phản biện đối với AI bằng cách thu hút học sinh với những câu hỏi cơ bản, chẳng hạn như: AI có sẵn sàng giúp giải quyết những thách thức trong thế giới thực mà con người phải đối mặt hay nó gây ra những mối đe dọa không thể vượt qua đối với con người? Những tác động tiêu cực đến môi trường đào tạo và sử dụng AI có không tương xứng với những lợi ích dự kiến của nó hay không? Những tác động xã hội, kinh tế, chính trị và nhân khẩu học nào của việc sử dụng AI cần được xem xét cẩn thận?

Sự chuyển đổi do AI thúc đẩy trên khắp các lĩnh vực phát triển có ý nghĩa sâu sắc đối với quyền tự quyết của con người, tương tác của con người, công bằng xã hội, tính toàn diện về kinh tế và tính bền vững của môi trường. Do đó, trước hết, học sinh được kỳ vọng phải có ý thức và hiểu biết về những ưu điểm và hạn chế của khả năng AI hiện có. Điều kiện tiên quyết để sử dụng có trách nhiệm bao gồm khả năng của học sinh trong việc phát hiện độ tin cậy và tính tương xứng của các công cụ AI. AI CFS nhằm mục đích chuẩn bị cho học sinh các giá trị, kiến thức và kỹ năng cần thiết để đánh giá một cách phê phán tính tương xứng của AI theo góc độ đạo đức. Điều này bao gồm việc xem xét và hiểu tác động của nó đối với hoạt động của con người, hòa nhập xã hội và công bằng, an ninh của tổ chức và cá nhân, sự đa dạng về văn hóa và ngôn ngữ, việc xây dựng và thể hiện nhiều ý kiến, cũng như đối với môi trường và hệ sinh thái. Học sinh được kỳ vọng sẽ vượt qua quan niệm sai lầm rằng AI là giải pháp cho mọi thứ. Thay vào đó, các em phải trở thành những người ra quyết định có ý thức về thời điểm nên hoặc không nên sử dụng các hệ thống và ứng dụng AI; những vấn đề nào chúng có thể hoặc

không thể giải quyết; và khi nào và cách AI nên được thiết kế và sử dụng như một phần của giải pháp rộng hơn. AI CFS nhằm mục đích nuôi dưỡng khát vọng của học sinh trong việc áp dụng và thiết kế các công cụ AI để phục vụ các mục đích cụ thể có ý nghĩa hoặc giải quyết các thách thức trong thế giới thực và thúc đẩy phát triển bền vững.

Các xã hội đang tiến vào kỷ nguyên AI với tốc độ khác nhau, nhưng học sinh ở khắp mọi nơi là hoặc sẽ là công dân trong bối cảnh đặc trưng bởi sự tích hợp AI rộng rãi. Họ không chỉ phải tuân thủ các quy định pháp lý và nguyên tắc đạo đức mà với tư cách là công dân, họ còn phải đóng góp vào việc điều chỉnh các tiêu chuẩn và quy định về AI. Do đó, khung này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hỗ trợ học sinh trở thành người dùng có trách nhiệm và có đạo đức cũng như là người đóng góp cho AI. Khung này khuyến khích học sinh suy ngẫm về những tranh cãi chính xung quanh AI, tiếp thu các nguyên tắc đạo đức và làm quen với các quy định liên quan.

AI CFS đặt ra tầm nhìn hướng tới tương lai về loại hình công dân mà các xã hội ngày càng được AI định hình yêu cầu. Khung này đề xuất rằng học sinh phải được thử thách và được trao quyền để sử dụng AI một cách có ý nghĩa để tự hiện thực hóa; đánh giá các tác động xã hội, kinh tế và môi trường của AI; và đóng góp, ở mức độ phù hợp với độ tuổi hoặc lớp học của mình, vào việc phát triển các quy định về AI, giúp định hình mối quan hệ của chúng ta với công nghệ trong xã hội nói chung.

2.2 Ưu tiên tương tác lấy con người làm trung tâm với AI

Trong kỷ nguyên AI, tương tác giữa con người và các hệ thống và ứng dụng AI sẽ trở thành một yếu tố cấu thành thiết yếu của dịch vụ công, sản xuất và thương mại, thực hành xã hội, học tập và cuộc sống hàng ngày. Việc thiết lập các năng lực cần thiết để hiểu và đảm bảo tương tác lấy con người làm trung tâm với AI trong các lĩnh vực này là ưu tiên của AI CFS.

Phương pháp tiếp cận lấy con người làm trung tâm của UNESCO ủng hộ việc thiết kế và sử dụng AI phải phục vụ cho sự phát triển năng lực của con người, bảo vệ phẩm giá và khả năng hành động của con người, đồng thời thúc đẩy công lý và tính bền vững trong toàn bộ vòng đời của AI và tất cả các vòng tương tác giữa con người và AI có thể xảy ra. Một phương pháp tiếp cận như vậy phải được hướng dẫn bởi các nguyên tắc về quyền con người và tôn trọng sự đa dạng về ngôn ngữ và văn hóa, những yếu tố xác định nên

kiến thức chung. Một phương pháp tiếp cận lấy con người làm trung tâm cũng yêu cầu AI phải được sử dụng theo những cách đảm bảo tính minh bạch và khả năng giải thích, cũng như sự kiểm soát và trách nhiệm giải trình của con người.

Khi AI ngày càng trở nên tinh vi và được sử dụng rộng rãi hơn, một mối nguy hiểm chính là khả năng làm suy yếu khả năng hành động của con người và gây tổn hại đến sự phát triển các kỹ năng trí tuệ của con người. Mặc dù AI có thể được sử dụng để thách thức và mở rộng tư duy của con người, nhưng không được phép để nó chiếm đoạt hoặc thay thế tư duy phản biện. Do đó, việc bảo vệ và tăng cường khả năng hành động của con người luôn phải là nguyên tắc cốt lõi trong việc thiết kế chương trình giảng dạy và giáo dục về AI. AI CFS hướng đến mục tiêu hỗ trợ học sinh hiểu các loại dữ liệu mà AI có thể thu thập từ họ, các phương pháp mà dữ liệu có thể được sử dụng để đào tạo các mô hình AI và tác động mà chu trình dữ liệu có thể gây ra đối với quyền riêng tư và cuộc sống rộng lớn hơn của họ. Nó tìm cách kích thích động lực nội tại của học sinh để phát triển và học hỏi như những cá nhân và củng cố tính tự chủ của họ trong bối cảnh trong đó các hệ thống AI tinh vi ngày càng được tích hợp. Các năng lực AI quan trọng, như được đề xuất trong khung này, cũng có thể hướng dẫn học sinh hiểu được giá trị độc đáo của tương tác xã hội và các tác phẩm sáng tạo do con người tạo ra mà không nên bị thay thế bằng đầu ra của AI. Bằng cách phát triển các năng lực để con người tham gia vào AI, khung này nhằm mục đích ngăn ngừa học sinh nghiện hoặc phụ thuộc vào AI, đồng thời thúc đẩy các hành vi duy trì trách nhiệm giải trình của con người đối với các quyết định có rủi ro cao.

2.3 Khuyến khích AI bền vững với môi trường

Với tư cách là những người đồng sáng tạo và là những nhà lãnh đạo tiềm năng của thế hệ công nghệ AI tiếp theo, học sinh cần có hiểu biết quan trọng về tác động tiêu cực đến môi trường của các phương pháp tiếp cận hướng đến lợi nhuận đối với việc thiết kế, đào tạo và triển khai các mô hình AI. Các hệ thống giáo dục có trách nhiệm đảm bảo rằng học sinh hiểu được lượng khí thải carbon, phân tích nguyên nhân gốc rễ của biến đổi khí hậu và hành động sáng suốt để bảo vệ khí hậu và môi trường.

Trong cuộc đua sản xuất các mô hình AI ngày càng mạnh mẽ, tính bền vững của môi trường thường được coi là yếu tố thứ yếu. Trong một số trường hợp, nó thậm chí còn bị

che giấu một cách cố ý bởi những tuyên bố rằng AI hứa hẹn sẽ giải quyết được vấn đề biến đổi khí hậu. Khi các nhà lãnh đạo và nhà hoạch định chính sách toàn cầu đang nỗ lực xem xét các quy định xung quanh việc tiêu thụ năng lượng và bảo vệ môi trường, điều bắt buộc là học sinh phải hiểu cách đào tạo các mô hình AI đang góp phần hủy hoại môi trường tự nhiên. Việc tìm hiểu về AI sẽ trao quyền cho họ để khẩn trương khám phá các phương pháp tiếp cận thân thiện với khí hậu hơn đối với việc thiết kế, đào tạo và sử dụng các mô hình AI. AI CFS sẽ hướng dẫn học sinh thiết kế và triển khai các hoạt động học tập theo dự án về tác động môi trường của việc sử dụng và đào tạo AI, thúc đẩy học sinh tìm hiểu các giải pháp tiềm năng để giảm thiểu các tác động này.

2.4 Thúc đẩy tính bao hàm trong phát triển năng lực AI

Quyền tiếp cận AI và năng lực AI đại diện cho hai mặt của quyền cơ bản của công dân trong thế giới ngày nay. Tất cả học sinh phải có quyền tiếp cận toàn diện với các môi trường cần thiết để tìm hiểu về AI ở cấp độ cơ bản và các em phải được hỗ trợ để học cách đưa nguyên tắc bao hàm vào thiết kế AI và sẵn sàng đóng góp cho một xã hội AI bao hàm.

Khi xác định năng lực AI, học sinh cần được tạo cơ hội để hiểu và áp dụng nguyên tắc bao hàm trong suốt vòng đời của AI. Điều này bao gồm việc lựa chọn dữ liệu đại diện, lựa chọn thuật toán không thiên vị và phương pháp đào tạo chống phân biệt đối xử, thiết kế các chức năng có thể truy cập, kiểm tra tính bao hàm của đầu ra AI và đánh giá tác động của việc sử dụng AI đối với hòa nhập xã hội. Đối với việc thiết kế hệ thống AI, học sinh có thể đào sâu hiểu biết và kỹ năng ứng dụng của mình để đánh giá nhu cầu của người dùng có các khả năng khác nhau cũng như những người có nền tảng ngôn ngữ và văn hóa đa dạng.

Khi lựa chọn các mô hình và danh mục công nghệ làm vectơ cho việc dạy và học liên quan đến AI, cần phải cẩn thận để tránh thiên vị một số nhóm nhân khẩu học này hơn so với những nhóm khác. Khi đề xuất các công cụ AI cụ thể cho mục đích giáo dục, cần áp dụng các cơ chế xác thực công khai nghiêm ngặt để tránh các thuật toán có sự thiên vị liên quan đến giới tính, khả năng, tình trạng kinh tế xã hội, ngôn ngữ, dân tộc và/hoặc văn hóa. Các công cụ AI được thiết kế để hỗ trợ những người khuyết tật và thúc

đẩy sự đa dạng về ngôn ngữ và văn hóa nên được ưu tiên. Khi không có các cơ chế xác thực như vậy, nên tránh đề xuất các công cụ AI cụ thể để sử dụng ở quy mô lớn.

Chuyển sang việc cung cấp chương trình giảng dạy, có thể phác thảo các biện pháp cụ thể để cung cấp các điều kiện cơ bản cho phép triển khai chương trình giảng dạy dựa trên AI CFS. Mặc dù các khung AI hoặc chương trình giáo dục nên được thiết kế để áp dụng cho tất cả học sinh, bao gồm cả những học sinh sống trong môi trường công nghệ thấp, nhưng việc tham gia vào AI mà không có quyền truy cập Internet và các công cụ AI sẽ hạn chế phạm vi và mức thông thạo của các năng lực AI. Chính phủ nên cam kết thúc đẩy quyền truy cập toàn diện vào kết nối Internet cơ bản, các thiết bị kỹ thuật số được cập nhật, các chương trình và phần mềm AI nguồn mở hoặc giá cả phải chăng, và các thiết bị AI thiết yếu, với sự hỗ trợ của giới hàn lâm hoặc khu vực tư nhân, khi thích hợp. Một lần nữa, những nỗ lực này phải đặc biệt chú ý đến những học sinh khuyết tật và/hoặc thuộc nhóm thiểu số về ngôn ngữ hoặc văn hóa.

2.5 Xây dựng năng lực AI cốt lõi cho việc học tập suốt đời

Việc giảng dạy và học tập liên quan đến AI phải phục vụ cho việc xây dựng các năng lực AI cốt lõi cho phép học sinh tiếp thu kiến thức mới cũng như thích nghi với việc giải quyết các vấn đề trong bối cảnh mới bằng các công nghệ AI mới. Trước hết, các năng lực cốt lõi này phải bao gồm các giá trị liên quan đến tư duy đạo đức và lấy con người làm trung tâm. Học sinh cần được hướng dẫn để dần dần hiểu sâu hơn về các quyền con người cụ thể - chẳng hạn như quyền bình đẳng, quyền không phân biệt đối xử, quyền riêng tư và quyền biểu đạt đa dạng - cũng như ý nghĩa của chúng đối với các hình thức tương tác giữa con người và AI khác nhau. Các năng lực này cũng phản ánh nhu cầu hiểu các tranh cãi xung quanh AI và các nguyên tắc đạo đức chính hướng dẫn quy định, cũng như thúc đẩy các kỹ năng thực tế để chống lại sự thiên vị, bảo vệ quyền riêng tư, thúc đẩy tính minh bạch và trách nhiệm giải trình, và áp dụng phương pháp tiếp cận theo thiết kế đạo đức để đồng sáng tạo AI.

Các năng lực cốt lõi không phụ thuộc vào thương hiệu và sản phẩm, đảm bảo rằng học sinh có thể tham gia phù hợp với nhiều công cụ cũng như các phiên bản công nghệ AI trong tương lai. Điều này cho phép các em phát triển sự hiểu biết sâu sắc hơn và phù hợp với lứa tuổi về dữ liệu AI, thuật toán, mô hình và thiết kế hệ thống. Học sinh phải

được hỗ trợ để xây dựng sự hiểu biết này bằng cách kết nối các khái niệm AI với các thách thức trong thế giới thực để phát triển các kỹ năng giải quyết vấn đề quan trọng. Học sinh nên được khuyến khích hơn nữa để khai thác sự sáng tạo của mình trong nỗ lực tối ưu hóa các mô hình AI hiện có hoặc cùng nhau tạo ra AI có ý nghĩa hơn. Những năng lực cốt lõi này tạo thành nền tảng cho việc học tập sâu hơn và sử dụng AI chuyên biệt hơn trong giáo dục, công việc và cuộc sống.

Chương 3: Cấu trúc khung năng lực AI cho học sinh

3.1 Khung

AI CFS chỉ định 12 khối năng lực dựa trên ma trận hai chiều. Chiều thứ nhất bao gồm 4 khía cạnh liên kết với nhau của năng lực AI, trong khi chiều thứ hai bao gồm 3 mức tiến triển hoặc thông thạo mà học sinh được kỳ vọng sẽ tham gia theo từng bước.

Trong khi AI CFS neo định nghĩa năng lực AI vào 3 trụ cột đóng khung các năng lực cốt lõi rộng hơn cho học sinh - cụ thể là kiến thức, kỹ năng và giá trị - thì nó cũng hướng đến mục tiêu khuyến khích sự hiểu biết về mặt đạo đức đối với các phương pháp do con người lãnh đạo làm nền tảng cho các hệ thống AI. Dựa trên khái niệm này, khung xác định 4 yếu tố cấu thành thiết yếu của năng lực AI của học sinh: tư duy lấy con người làm trung tâm, đạo đức AI, kỹ thuật và ứng dụng AI và thiết kế hệ thống AI. Các yếu tố này tập trung vào các giá trị cơ bản, trách nhiệm xã hội trong việc duy trì các nguyên tắc đạo đức, kiến thức và kỹ năng nền tảng và kỹ năng tư duy bậc cao để thiết kế hệ thống. Mặc dù các yếu tố khác nhau có thể được phát triển thông qua phương pháp học tập và phương pháp sư phạm theo từng lĩnh vực cụ thể, nhưng năng lực AI về cơ bản là một tập hợp các khả năng chung, liên ngành và định hướng giá trị vượt ra ngoài các lĩnh vực hoặc công cụ AI cụ thể.

Khía cạnh đầu tiên định vị các năng lực của học sinh trong thái độ lấy con người làm trung tâm đối với những lợi ích và rủi ro của AI.

Nó cũng nhằm mục đích thúc đẩy sự hiểu biết có phản biện về tỷ lệ¹ của các công cụ AI cụ thể cho nhu cầu của con người và cho sự phát triển bền vững của môi trường và hệ sinh thái. Đạo đức AI, khía cạnh thứ hai, xoay quanh các thành phần xã hội và đạo đức trong các năng lực AI của học sinh, bao gồm các kỹ năng xã hội để điều hướng, hiểu, thực hành và đóng góp vào việc điều chỉnh một tập hợp các nguyên tắc ngày càng gia tăng điều chỉnh hành vi của con người trong toàn bộ vòng đời của AI.

Khía cạnh thứ ba, các kỹ thuật và ứng dụng AI, thể hiện quan điểm tích hợp kiến thức khái niệm liên kết nội tại về AI và các kỹ năng vận hành liên quan, sử dụng các công cụ AI đã chọn và các nhiệm vụ xác thực. Khía cạnh cuối cùng là thiết kế hệ thống AI, bao gồm các kỹ năng kỹ thuật toàn diện xác định phạm vi vấn đề, xây dựng kiến trúc, đào

tạo, thử nghiệm và tối ưu hóa các hệ thống AI. Khía cạnh này nhằm mục đích thách thức và cho phép học sinh có được sự hiểu biết sâu sắc hơn về các hệ thống AI và hỗ trợ việc học hỏi khám phá của họ để theo đuổi việc học sâu hơn trong lĩnh vực AI.

Chiều thứ hai của khung phác thảo 3 mức thông thạo: Hiểu, Áp dụng và Sáng tạo, được thiết kế để phản ánh các mức thông thạo trên cả 4 khía cạnh được nêu ở trên. Chúng có thể được sử dụng để cung cấp chương trình giảng dạy hoặc chương trình học AI với trình tự học tập theo hình xoắn ốc trên khắp các cấp lớp, để hỗ trợ học sinh xây dựng dần dần một sơ đồ năng lực có hệ thống và có thể chuyển giao.

Ma trận khung cắt xuyên suốt 4 khía cạnh cho 3 mức tiến triển hoặc thông thạo (xem **Bảng 1**). Tại giao điểm của các mức và khía cạnh này là 12 khối cấu thành các năng lực AI có các đặc điểm hỗ trợ tư duy phản biện, kiểm tra đạo đức, sử dụng thực tế và đồng sáng tạo lặp đi lặp lại của AI. Các khối năng lực này nên được hiểu là các đơn vị liên kết với nhau để đóng khung các thành phần chính. Thay vì coi chúng là các chủ đề rời rạc và bị phân mảnh cần được học riêng lẻ, chúng có thể được kết nối và đan xen với nhau như các thành phần vận hành năng lực AI.

Ma trận cung cấp một bản thiết kế cho các kết quả học tập ở mức thông thạo tối thiểu trong một khối năng lực nhất định. Cụ thể hơn, ma trận được thiết kế để hướng dẫn: (1) phạm vi của các lĩnh vực trọng tâm chính liên quan đến AI và các mức thông thạo mong đợi, phù hợp với mức độ sẵn sàng về AI tại địa phương và thời gian hướng dẫn có sẵn; (2) xác định nội dung học tập liên quan đến AI có thể được tích hợp khắp các chương trình giảng dạy, môn học và cấp lớp hiện có; (3) định nghĩa về các mức thông thạo và phát triển các tiêu chí đánh giá để đánh giá năng lực AI chung và sự tiến bộ của học sinh; và (4) thiết kế và khám phá các phương pháp giảng dạy và học tập linh hoạt phù hợp với lứa tuổi và lĩnh vực cụ thể. Nhiều yếu tố trong số này sẽ rất quan trọng để xem xét khi một quốc gia, khu trường hoặc trường học bản địa hóa khung này; ví dụ, việc lựa chọn các khía cạnh trọng tâm và chỉ định các mức thông thạo mong muốn sẽ phụ thuộc vào năng lực AI hiện có của học sinh, đào tạo và kỹ năng của giáo viên, tính khả dụng của giờ học và mức độ sẵn sàng về AI tại địa phương, bao gồm khả năng chi trả và cơ sở hạ tầng.

Bảng 1. Khung năng lực AI cho học sinh

Khía cạnh năng lực	Mức thông thạo		
	Hiểu	Áp dụng	Sáng tạo
Tư duy lấy con người làm trung tâm	Quyền tự quyết của con người	Trách nhiệm giải trình của con người	Quyền công dân trong kỷ nguyên AI
Đạo đức AI	Đạo đức hiện thân	Sử dụng an toàn và có trách nhiệm	Thiết kế có đạo đức
Kỹ thuật & ứng dụng AI	Các nền tảng AI	Các kỹ năng ứng dụng	Tạo lập các công cụ AI
Thiết kế hệ thống AI	Phạm vi vấn đề	Thiết kế kiến trúc	Lập & vòng lặp phản hồi

3.2 Các mức thông thạo

Ba mức phản ánh sự tinh vi, thành thạo và ý thức đạo đức ngày càng tăng trong việc sử dụng và đồng sáng tạo công nghệ AI. Học sinh được kỳ vọng sẽ tiến bộ qua các mức này theo hướng có đi có lại. Các mức này và các thông số kỹ thuật của từng khối năng lực có thể hướng dẫn cả đánh giá quá trình và đánh giá tổng kết về năng lực AI của học sinh, cũng như cung cấp thông tin cho việc thiết kế các phương pháp sư phạm linh hoạt và phù hợp với ngữ cảnh.

Mức 1: Hiểu

Mức đầu tiên này được thiết kế cho tất cả học sinh. Tất cả các cá nhân đều đang hoặc sẽ tương tác với một số dạng AI trong suốt cuộc đời của họ. Cũng đúng là các nhà cung cấp AI đã khai thác và thao túng dữ liệu từ hầu hết mọi người dùng Internet. Do đó, tất cả học sinh phải phát triển các giá trị, kiến thức và kỹ năng lấy con người làm trung tâm cần thiết để tham gia một cách an toàn, có hiểu biết và có ý nghĩa trong tương tác hàng ngày của họ với AI trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống.

Ở mức 'Hiểu', học sinh được kỳ vọng sẽ thúc đẩy sự hiểu biết về AI là gì và xây dựng các diễn giải phù hợp với lứa tuổi về các giá trị, vấn đề đạo đức, khái niệm, quy trình và phương pháp kỹ thuật cơ bản của các công cụ AI và cách sử dụng của chúng. Họ phải có khả năng giải thích hoặc minh họa kiến thức của mình bằng cách kết nối với các hoạt động thực tế hoặc xã hội và tiếp thu kiến thức mới bằng cách tích hợp chúng vào các lược đồ kiến thức của riêng họ.

Mức thông thạo này cung cấp nền tảng thái độ, nhận thức và thực tiễn thiết yếu cho việc nghiên cứu sâu hơn về AI. Nó không xác định các năng lực đầu ra cho các lĩnh vực hoặc phạm vi cụ thể của AI nói chung.

Mức 2: Áp dụng

Do việc sử dụng AI đã thấm nhuần vào mọi lĩnh vực, cũng như mọi khía cạnh của cuộc sống, bao gồm giáo dục và công việc, học sinh ở trường nên được chuẩn bị để trở thành người dùng AI có trách nhiệm, tích cực và hiệu quả, vì lợi ích cá nhân của chính họ, cũng như để giải quyết các thách thức chung về tính bền vững. Do đó, các kết quả ở mức thứ hai, 'Áp dụng', có liên quan đến tất cả học sinh trong trường và có thể được sử dụng để điều chỉnh phạm vi, độ rộng và độ khó các mô-đun chuyên đề trong chương trình giảng dạy AI chính thức. Học ở mức này đòi hỏi học sinh phải có được hiểu biết cơ bản về cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm và các nguyên tắc đạo đức thiết yếu đối với AI, cũng như kiến thức cơ bản về AI và các kỹ năng ứng dụng.

Ở mức 'Áp dụng', học sinh được kỳ vọng sẽ nâng cao, chuyển giao và điều chỉnh các giá trị, kiến thức và kỹ năng đã học của mình cho các quy trình học tập mới. Họ thực hiện điều đó bằng cách giải quyết các câu hỏi lý thuyết và/hoặc các nhiệm vụ thực tế trong các bối cảnh phức tạp hơn và bằng cách xem xét có phản biện các phương pháp kỹ thuật tiên tiến đằng sau các công cụ AI. Khi đạt được mức này, học sinh sẽ xây dựng được nền tảng kiến thức khái niệm vững chắc và có thể chuyển giao được cũng như các kỹ năng AI liên quan. Họ cũng nên có khả năng áp dụng tư duy lấy con người làm trung tâm và quan điểm đạo đức vào việc đánh giá, nghiên cứu và sử dụng thực tế các công cụ AI.

Học sinh ở mức này có thể tiến lên mức thứ ba, chuyên sâu hơn, Sáng tạo. Tuy nhiên, có thể một số học sinh sẽ không có hứng thú lớn với AI hoặc sẽ không có đủ thời gian hoặc cơ hội để tinh chỉnh năng lực AI của mình trong môi trường học tập chính thức tại trường. Đối với nhiều người, 'Áp dụng' ở Mức 2 sẽ là điểm thoát cho quá trình phát triển năng lực liên quan đến AI của họ, ít nhất là ở trường.

Mức 3: Sáng tạo

Tốc độ đổi mới theo cấp số nhân trong lĩnh vực AI có nghĩa là các nhà cung cấp công nghệ đang xác định các điều khoản chuyển đổi xã hội của chúng ta. Việc phát triển các

năng lực AI có phản biện là rất quan trọng để đảm bảo rằng thiết kế, triển khai và sử dụng AI đáp ứng nhu cầu của người dùng và mang lại lợi ích cho công chúng. Học sinh cần được chuẩn bị để tạo ra các công cụ AI đáng tin cậy và đóng vai trò hàng đầu trong việc định nghĩa và thiết kế thế hệ công nghệ AI tiếp theo. Ở mức "Sáng tạo", học sinh được kỳ vọng sẽ trở thành những người đồng sáng tạo AI tận tâm, phát triển các giải pháp lấy con người làm trung tâm để tác động tích cực đến thiết kế và sử dụng AI. Học tập ở mức này đòi hỏi phải áp dụng tích hợp các giá trị, kiến thức và kỹ năng đã học về AI để thiết kế, triển khai và thử nghiệm các giải pháp AI có thể giúp giải quyết các thách thức trong thế giới thực.

Học sinh sẽ tận dụng có phản biện kiến thức và kỹ năng của mình về dữ liệu, thuật toán và thiết kế có đạo đức; tích cực tạo ra các ứng dụng AI; và cân nhắc về việc điều chỉnh các quy định về AI.

Ở mức "Sáng tạo", học sinh được kỳ vọng sẽ củng cố mối quan tâm của mình đối với đổi mới AI và phát triển các công cụ AI mới dựa trên các tập dữ liệu, công cụ lập trình hoặc mô hình AI nguồn mở và/hoặc có thể tùy chỉnh. Trong suốt quá trình lặp đi lặp lại của việc tùy chỉnh và thử nghiệm các công nghệ AI, học sinh được kỳ vọng sẽ củng cố ý thức là người đồng sáng tạo AI và được thuộc về một cộng đồng rộng lớn hơn, giúp dẫn dắt quá trình thiết kế và sử dụng AI lấy con người làm trung tâm. Ở mức này, học sinh cũng được kỳ vọng sẽ nâng cao năng lực đánh giá có phản biện các tác động xã hội của AI và cá nhân hóa trách nhiệm của một công dân trong các xã hội do AI thúc đẩy.

Việc học tập ở mức 'Sáng tạo' cũng nhằm mục đích bồi dưỡng các kỹ năng giải quyết vấn đề sáng tạo của học sinh và thái độ chủ động trong việc ủng hộ các hoạt động AI có đạo đức. Để đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của mức này, cần phải phân bổ đủ thời gian và không gian học tập trong chương trình giảng dạy (ví dụ: toàn bộ một học kỳ hoặc nhiều học kỳ). Chương trình học cũng phải cung cấp các nguồn lực AI cần thiết và tạo điều kiện cho các phương pháp sư phạm sáng tạo phù hợp với lứa tuổi. Đối với những học sinh không có hứng thú mạnh mẽ trong việc theo đuổi việc học sâu hơn trong lĩnh vực này, các kết quả học tập ở mức này, đặc biệt là theo khía cạnh 'thiết kế hệ thống AI', nên được cung cấp dưới dạng các chương trình tự chọn thay vì là yêu cầu bắt buộc đối với tất cả học sinh.

3.3 Các khía cạnh

Bốn khía cạnh nêu rõ các yếu tố cấu thành thiết yếu của năng lực AI mà học sinh cần xây dựng và liên tục cập nhật để trở thành người dùng có trách nhiệm, người đồng sáng tạo tích cực của AI và là những nhà lãnh đạo tiềm năng trong việc xác định và phát triển các thể hệ AI tiếp theo.

Tư duy lấy con người làm trung tâm

Khía cạnh năng lực	Các mức thông thạo		
	Hiểu	Áp dụng	Sáng tạo
Tư duy lấy con người làm trung tâm	Quyền tự quyết của con người	Trách nhiệm giải trình của con người	Quyền công dân trong kỷ nguyên AI

Khía cạnh ‘Tư duy lấy con người làm trung tâm’ tập trung vào các giá trị, niềm tin và kỹ năng tư duy phản biện của học sinh, áp dụng vào việc xem xét liệu AI có phù hợp với mục đích hay không, liệu việc sử dụng AI có hợp lý hay không, con người nên tương tác với AI như thế nào và cá nhân và tổ chức nên đảm nhận trách nhiệm gì để đóng góp vào việc xây dựng xã hội AI an toàn, toàn diện và công bằng. Tư duy lấy con người làm trung tâm đặt nền tảng cho sự tham gia sâu hơn vào mọi khía cạnh của AI. Sự thể hiện đầy đủ của khía cạnh này cũng bao gồm bản sắc con người liên quan đến AI, đảm nhận trách nhiệm xã hội và công dân, và theo đuổi hoặc đào sâu hơn các lợi ích cá nhân trong kỷ nguyên AI. Các giá trị và kỹ năng mà khía cạnh này mong muốn nuôi dưỡng có thể được đặc trưng bởi ba khối năng lực sau:

Quyền tự quyết của con người: Học sinh được kỳ vọng có thể nhận ra rằng AI do con người lãnh đạo và các quyết định của người tạo ra AI ảnh hưởng đến cách thức các hệ thống AI tác động đến quyền con người, tương tác giữa con người và AI cũng như cuộc sống và xã hội của chính họ. Học sinh được kỳ vọng sẽ hiểu được hàm ý của việc bảo vệ quyền tự quyết của con người trong suốt quá trình thiết kế, cung cấp và sử dụng AI. Học sinh sẽ hiểu ý nghĩa của việc AI do con người kiểm soát và hậu quả có thể xảy ra khi điều này không được thực hiện.

Trách nhiệm giải trình của con người: Học sinh được kỳ vọng nhận ra rằng trách nhiệm giải trình của con người là nghĩa vụ pháp lý của những người sáng tạo AI và nhà

cung cấp dịch vụ AI, và hiểu được trách nhiệm giải trình của con người mà họ phải đảm nhận trong quá trình thiết kế và sử dụng AI. Họ cũng nên phát triển nhận thức rằng trách nhiệm giải trình của con người là trách nhiệm pháp lý và xã hội khi sử dụng AI để hỗ trợ ra quyết định và rằng sự lựa chọn của con người không nên được nhượng lại cho AI khi đưa ra các quyết định có rủi ro cao.

Quyền công dân trong kỷ nguyên AI: Học sinh được kỳ vọng hiểu có phản biện về tác động của AI đối với xã hội loài người và thúc đẩy thiết kế và sử dụng AI có trách nhiệm và toàn diện cho sự phát triển bền vững. Họ nên nhận thức được trách nhiệm công dân và xã hội của mình với tư cách là công dân trong kỷ nguyên AI. Học sinh cũng được kỳ vọng phát triển mong muốn tiếp tục tìm hiểu và sử dụng AI trong suốt cuộc đời để hỗ trợ quá trình tự hiện thực hóa.

Đạo đức AI

Khía cạnh năng lực	Các mức thông thạo		
	Hiểu	Áp dụng	Sáng tạo
Đạo đức AI	Đạo đức hiện thân	Sử dụng an toàn và có trách nhiệm	Thiết kế có đạo đức

Khía cạnh 'Đạo đức AI' thể hiện các phán xét giá trị đạo đức, sự phản ánh cụ thể và các kỹ năng xã hội và cảm xúc mà học sinh cần có để điều hướng, hiểu, thực hành và đóng góp vào việc điều chỉnh một tập hợp các nguyên tắc và quy tắc quản lý ngày càng gia tăng liên quan đến toàn bộ vòng đời các hệ thống AI. Học sinh được kỳ vọng sẽ hiểu và áp dụng kiến thức về quản trị đạo đức tại giao điểm của các hàm ý toàn cầu và bối cảnh địa phương. Khi các lần lặp lại nhanh chóng của AI đang gây ra nhiều tranh cãi sâu sắc hơn, phạm vi đạo đức của AI đang mở rộng và các quy định, luật lệ và quy tắc mới đang được thông qua. Ba khối năng lực cho khía cạnh này phác thảo các bước chính để học sinh dần dần tiếp thu các nguyên tắc đạo đức cũng như thói quen tuân thủ các quy định về AI.

Đạo đức hiện thân: Học sinh được kỳ vọng sẽ phát triển sự hiểu biết cơ bản về các vấn đề cơ bản trong các cuộc tranh luận đạo đức chính xung quanh AI, bao gồm tác động của AI đối với quyền con người, công lý xã hội, hòa nhập, công bằng và biến đổi khí hậu trong bối cảnh địa phương và cuộc sống cá nhân của họ. Họ sẽ hiểu, tiếp thu và áp

dụng các nguyên tắc sau trong các hoạt động phản ánh và sử dụng các công cụ AI trong quá trình học tập và hơn thế nữa:

- **Không gây hại:** Học sinh thể hiện sự hiểu biết rằng các hệ thống AI không nên được sử dụng cho các mục đích có thể gây hại cho con người (chẳng hạn như nhận dạng khuôn mặt để giám sát hoặc chỉ định địa vị xã hội hoặc các thuật toán dự đoán để chấm điểm kỳ thi). Điều này bao gồm khả năng đánh giá xem một giải pháp AI nhất định có xâm phạm các giá trị và quyền của con người hay không, đặc biệt là quyền riêng tư dữ liệu và quyết định xem một phương pháp AI cụ thể có tuân thủ các quy định toàn cầu hay địa phương hay không.
- **Tính tương xứng:** Học sinh phát triển năng lực - phù hợp với độ tuổi và trình độ của mình - để xem xét liệu việc sử dụng một hệ thống AI cụ thể có lợi thế trong việc đạt được mục tiêu chính đáng hay không và liệu một phương pháp AI nhất định có phù hợp với bối cảnh hay không.
- **Không phân biệt đối xử:** Học sinh nhận thức và có thể phát hiện ra các định kiến về giới tính, dân tộc, văn hóa và các định kiến khác ẩn chứa trong các công cụ AI hoặc đầu ra của chúng. Ngoài ra, học sinh nhận thức được khoảng cách về AI trong và giữa các quốc gia, đồng thời hiểu được nhu cầu phải nỗ lực giải quyết những vấn đề này và đảm bảo khả năng tiếp cận và tính bao trùm lớn hơn.
- **Tính bền vững:** Học sinh có khả năng giải thích và minh họa những tác động của hệ thống AI đối với tính bền vững của môi trường.
- **Quyết tâm của con người trong sự hợp tác giữa con người và AI:** Học sinh có thể chứng minh lý do tại sao con người phải chịu trách nhiệm về mặt đạo đức và pháp lý khi sử dụng AI; các em có thể minh họa cách con người có thể chịu trách nhiệm trong các vòng lặp ra quyết định được AI hỗ trợ, thay vì nhường quyền quyết định cho máy móc.
- **Minh bạch và khả năng giải thích:** Học sinh nhận thức được rằng người dùng có quyền yêu cầu thông tin giải thích từ các nhà thiết kế và nhà cung cấp về cách thức hoạt động của các công cụ AI, cách tạo ra đầu ra của chúng dựa trên các thuật toán và mô hình, cũng như mức độ triển khai và ứng dụng của một số công cụ AI phù hợp với người dùng ở độ tuổi hoặc trình độ năng lực nhất định.

- **Sử dụng an toàn và có trách nhiệm:** Học sinh được kỳ vọng có thể sử dụng AI một cách có trách nhiệm, tuân thủ các nguyên tắc đạo đức và các quy định hiện hành tại địa phương. Các em nhận thức được những rủi ro khi tiết lộ quyền riêng tư dữ liệu và các em thực hiện các biện pháp để đảm bảo rằng dữ liệu của mình chỉ được thu thập, sử dụng, chia sẻ, lưu trữ và xóa khi có sự đồng ý có chủ ý và được thông báo của các em. Học sinh cũng nhận thức được những rủi ro cụ thể của một số hệ thống AI nhất định và có thể bảo vệ sự an toàn của chính họ cũng như của những người khác khi sử dụng AI.
- **Thiết kế có đạo đức:** Học sinh được kỳ vọng sẽ áp dụng phương pháp tiếp cận thiết kế có đạo đức đối với việc thiết kế, đánh giá và sử dụng các công cụ AI, cũng như đối với việc xem xét và điều chỉnh các quy định về AI. Học sinh nhận thức được rằng việc đánh giá ý định đằng sau thiết kế AI bao gồm việc xem xét tất cả các bước của vòng đời AI, bắt đầu từ giai đoạn khái niệm hóa. Học sinh phải có khả năng đánh giá sự tuân thủ của một công cụ AI với các quy định về đạo đức, cũng như xem xét các quy định về AI và thông báo về việc điều chỉnh.

Kỹ thuật và ứng dụng AI

Khía cạnh năng lực	Các mức thông thạo		
	Hiểu	Áp dụng	Sáng tạo
Kỹ thuật và ứng dụng AI	Các nền tảng AI	Các kỹ năng ứng dụng	Tạo lập các công cụ AI

Khía cạnh 'Kỹ thuật và ứng dụng AI' thể hiện kiến thức khái niệm có liên quan chặt chẽ về AI và các kỹ năng vận hành liên quan, kết nối với các công cụ AI cụ thể hoặc các nhiệm vụ xác thực. Khía cạnh này đóng vai trò là nền tảng kỹ thuật quan trọng nhất và có thể chuyển giao để hiểu và ứng dụng cụ thể tư duy lấy con người làm trung tâm và các nguyên tắc đạo đức liên quan. Cấu trúc kiến thức cơ bản và các kỹ năng thực tế về dữ liệu và lập trình AI là nền tảng cho khả năng thiết kế và xây dựng các hệ thống AI, đặc biệt là đối với những học sinh có sở thích và năng lực mạnh mẽ trong lĩnh vực này. Khía cạnh 'Kỹ thuật và ứng dụng AI' ngụ ý rằng học sinh được kỳ vọng sẽ tìm hiểu các công cụ AI mẫu để hiểu sâu hơn về cách AI được phát triển dựa trên dữ liệu và thuật toán. Học sinh sẽ đồng thời có được các kỹ năng lập trình AI và củng cố khả năng chuyển giao kiến thức và kỹ năng của mình bằng cách áp dụng chúng vào việc chế tạo

các công cụ AI. Trong luồng của 3 mức thông thạo, học sinh cũng được kỳ vọng sẽ tích hợp các thông số đạo đức, văn hóa và xã hội, đồng thời củng cố kiến thức và kỹ năng nền tảng liên ngành trong khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học, nghệ thuật, ngôn ngữ và nghiên cứu xã hội.

Nền tảng AI: Học sinh được kỳ vọng có thể xây dựng kiến thức và kỹ năng cơ bản về AI, đặc biệt là về dữ liệu và thuật toán, hiểu được tầm quan trọng của kiến thức nền tảng liên ngành cần thiết để dần dần đào sâu hiểu biết về dữ liệu và thuật toán. Học sinh cũng phải có khả năng kết nối kiến thức khái niệm về AI với các hoạt động của mình trong xã hội và cuộc sống hàng ngày, cụ thể hóa tư duy lấy con người làm trung tâm và các nguyên tắc đạo đức bằng cách hiểu cách AI hoạt động và tương tác với con người.

Kỹ năng ứng dụng: Học sinh được kỳ vọng có thể xây dựng sự hiểu biết phù hợp với lứa tuổi về dữ liệu, thuật toán và lập trình AI, cũng như có được các kỹ năng ứng dụng có thể chuyển giao. Học sinh được kỳ vọng có thể đánh giá và tận dụng các công cụ, thư viện lập trình và tập dữ liệu AI miễn phí và/hoặc nguồn mở.

Tạo lập công cụ AI: Học sinh được kỳ vọng có khả năng đào sâu và áp dụng kiến thức và kỹ năng về dữ liệu và thuật toán để tùy chỉnh các bộ công cụ AI hiện có nhằm tạo ra các công cụ AI dựa trên nhiệm vụ. Học sinh được kỳ vọng tích hợp tư duy lấy con người làm trung tâm và các cân nhắc về đạo đức trong việc đánh giá các nguồn lực AI hiện có. Họ cũng được kỳ vọng phát triển các kỹ năng xã hội và cảm xúc cần thiết để tham gia sáng tạo bằng AI, bao gồm thông qua khả năng thích ứng, giao tiếp phức tạp và các kỹ năng làm việc nhóm.

Thiết kế hệ thống AI

Khía cạnh năng lực	Các mức thông thạo		
	Hiểu	Áp dụng	Sáng tạo
Thiết kế hệ thống AI	Xác định phạm vi vấn đề	Thiết kế kiến trúc	Lập lại và vòng lặp phản hồi

Khía cạnh 'thiết kế hệ thống AI' tập trung vào tư duy thiết kế hệ thống và các kỹ năng kỹ thuật toàn diện cần thiết để xác định phạm vi vấn đề, thiết kế, xây dựng kiến trúc, đào tạo, thử nghiệm và tối ưu hóa các hệ thống AI. Khía cạnh này nhằm mục đích thách thức khả năng giải thích của các hệ thống AI và cho phép học tập khám phá cho

những học sinh sẽ theo đuổi các chương trình học tiếp theo trong lĩnh vực này. Học sinh cũng được kỳ vọng sẽ đào sâu và thực hành 'thiết kế có đạo đức'. Mặc dù phương pháp tư duy thiết kế hệ thống, các giá trị lấy con người làm trung tâm và các nguyên tắc đạo đức liên quan, cũng như kiến thức và kỹ năng cần thiết về AI có thể được nhúng vào tất cả các khía cạnh khác của năng lực AI của học sinh, nhưng khía cạnh này chủ yếu nhằm đến những học sinh có mối quan tâm đặc biệt và cam kết đào sâu kiến thức và kỹ năng của họ trong lĩnh vực này.

Xác định phạm vi vấn đề: Học sinh được kỳ vọng có thể hiểu được tầm quan trọng của việc 'xác định phạm vi vấn đề AI' như là điểm khởi đầu cho sự đổi mới AI. Họ được kỳ vọng có thể xem xét liệu AI có nên được sử dụng trong các tình huống cụ thể hay không, theo quan điểm pháp lý, đạo đức và logic; và xác định ranh giới, mục tiêu và ràng buộc của một vấn đề trước khi cố gắng đào tạo một mô hình AI để giải quyết vấn đề đó. Học sinh cũng được kỳ vọng sẽ có được kiến thức và kỹ năng lập kế hoạch dự án cần thiết để khái niệm hóa và xây dựng một hệ thống AI, bao gồm khả năng đánh giá tính phù hợp của các kỹ thuật AI khác nhau, xác định nhu cầu về dữ liệu và thiết kế các số liệu kiểm tra và phản hồi.

Thiết kế kiến trúc: Học sinh được kỳ vọng sẽ có khả năng trau dồi kiến thức phương pháp luận cơ bản và các kỹ năng kỹ thuật để định cấu hình một kiến trúc có thể mở rộng được, bảo trì được và sử dụng lại được cho một hệ thống AI bao gồm các lớp dữ liệu, thuật toán, mô hình và các giao diện ứng dụng. Học sinh được kỳ vọng sẽ phát triển các kỹ năng liên ngành cần thiết để tận dụng các tập dữ liệu, công cụ lập trình và tài nguyên tính toán để xây dựng một hệ thống AI nguyên mẫu. Điều này bao gồm kỳ vọng rằng họ sẽ áp dụng các giá trị lấy con người làm trung tâm và các nguyên tắc đạo đức sâu sắc hơn trong việc cấu hình, xây dựng và tối ưu hóa của họ.

Lập lại và phản hồi: Học sinh được kỳ vọng sẽ nâng cao và áp dụng kiến thức liên ngành và các phương pháp thực tế của mình để đánh giá tính phù hợp và tính mạnh mẽ về mặt phương pháp luận của một mô hình AI và tác động của nó đối với từng người dùng, xã hội và môi trường. Họ phải có khả năng có được các kỹ năng kỹ thuật phù hợp với lứa tuổi để cải thiện chất lượng của các tập dữ liệu, thiết lập cấu hình lại các thuật toán và cải thiện kiến trúc để phản hồi kết quả của các cuộc kiểm tra và phản hồi. Họ phải có khả năng áp dụng tư duy lấy con người làm trung tâm và các nguyên

tắc đạo đức trong việc mô phỏng quá trình ra quyết định về thời điểm nên đóng cửa hệ thống AI và cách giảm thiểu tác động tiêu cực của nó. Họ cũng phải nuôi dưỡng danh tính của mình như những người đồng sáng tạo trong cộng đồng AI rộng lớn hơn.

Chương 4: Đặc tả kỹ thuật các năng lực AI cho học sinh

Các đặc tả kỹ thuật sau đây của AI CFS làm rõ từng khối năng lực đòi hỏi những gì về mục tiêu chương trình giảng dạy, phương pháp sư phạm mong muốn và môi trường học tập bắt buộc, với sự cân nhắc đến tính bao hàm cũng như sự khác biệt về mức độ sẵn sàng cho AI.

Các đặc tả kỹ thuật được nêu dưới đây dựa trên giả định rằng năng lực AI của học sinh là kết quả của các biện pháp can thiệp tích hợp của chương trình giảng dạy AI quốc gia; các chương trình ngoại khóa; học tập không chính thức thông qua nhiều phương tiện truyền thông khác nhau, bao gồm cả Internet; và sự tham gia của gia đình và cộng đồng địa phương. Để hướng dẫn phát triển chương trình giảng dạy AI, AI CFS chỉ định các kết quả học tập và hành vi mong đợi của chương trình giảng dạy AI chính thức trong khi xem xét tác động của việc học tập không chính quy trong bối cảnh xã hội. Học tập liên quan đến AI - được đưa vào chương trình giảng dạy dưới dạng một môn học cụ thể hoặc dưới dạng các mô-đun trong các ngành liên quan, chẳng hạn như khoa học máy tính hoặc công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) - nên được phân bổ thời gian giảng dạy đầy đủ trong một học kỳ hoặc tốt nhất là trong nhiều học kỳ.

Các mục tiêu chương trình giảng dạy được chỉ định phác thảo các giá trị, kiến thức và kỹ năng cụ thể theo lĩnh vực có thể áp dụng cho học sinh ở nhiều độ tuổi và trình độ khác nhau, những người lần đầu tiên tiếp xúc với việc học liên quan đến AI. Các cơ quan quản lý chương trình giảng dạy quốc gia hoặc tổ chức phải xác định các mục tiêu học tập cụ thể cho các nhóm học sinh cụ thể, dựa trên mức độ sẵn sàng về AI của họ và của giáo viên, thời gian hướng dẫn có sẵn và môi trường học tập tại địa phương. Các đặc tả kỹ thuật bao gồm các khuyến nghị về việc thiết lập cấu hình các môi trường này phù hợp với các mục tiêu của chương trình giảng dạy, liên quan đến tính bao hàm, tiềm năng của các tùy chọn nguồn mở và việc chia sẻ các nguồn tài nguyên AI với giới hàn lâm và khu vực tư nhân.

Cuối cùng, các đặc tả kỹ thuật cũng đề xuất các phương pháp sư phạm cho các lĩnh vực cụ thể của AI ở một mức thông thạo nhất định. Những điều này có thể truyền cảm hứng cho giáo viên và học sinh khám phá các phương pháp cung cấp linh hoạt có liên quan đến các bối cảnh và nhu cầu cụ thể.

4.1 Mức 1: Hiểu

Mục tiêu chung của mức này là hỗ trợ tất cả học sinh có được sự hiểu biết về AI là gì và xây dựng các diễn giải phù hợp với lứa tuổi về các giá trị, vấn đề đạo đức, khái niệm, quy trình và phương pháp kỹ thuật cơ bản của các công cụ AI và cách sử dụng chúng. Học sinh cũng cần được hỗ trợ để tạo mối liên hệ giữa kiến thức về AI và kinh nghiệm thực tế, và giữa kiến thức về AI theo từng lĩnh vực cụ thể và kiến thức về các lĩnh vực học tập liên quan.

Các mục tiêu chương trình giảng dạy được nêu trong **Bảng 2** giúp lập bản đồ tập hợp các giá trị nền tảng, nguyên tắc đạo đức, kiến thức và sự hiểu biết có thể đảm bảo học sinh sử dụng AI đúng cách và hiệu quả - một khả năng đôi khi được gọi là 'sáng AI' (AI literacy). Các phương pháp sư phạm được đề xuất được thiết kế để tạo điều kiện cho các hoạt động giảng dạy và học tập phù hợp với lứa tuổi và lĩnh vực có khả năng kích thích sở thích của học sinh và hỗ trợ lộ trình học tập của các em trên cơ sở các công cụ cụ thể, kinh nghiệm cá nhân và các tình huống sử dụng trong thế giới thực. Các đặc tả kỹ thuật cũng khuyến nghị các thiết lập học tập cơ bản, bao gồm thực hành với các tùy chọn không cần cắm điện và công nghệ thấp.

Bảng 2. Các khối năng lực cho mức 1: Hiểu

	NĂNG LỰC CỦA HỌC SINH	MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY (CG) (Chương trình giảng dạy/ chương trình học về AI nên..)	PHƯƠNG PHÁP SỬ PHẠM ĐƯỢC ĐỀ XUẤT (Cơ sở và giáo viên có thể xem xét và tùy chỉnh các phương pháp học tập sau)	MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP (Môi trường học tập sau có thể được cung cấp và tùy chỉnh)
Tư duy lấy con người làm trung tâm	<p>4.1.1 Quyền tự quyết của con người</p> <p>- Học sinh được kỳ vọng có khả năng nhận biết rằng AI là do con người dẫn dắt và các quyết định của các nhà sáng tạo AI ảnh hưởng đến cách các hệ thống AI tác động đến các quyền con người, tương tác giữa con người - AI, và cuộc sống và xã hội của chính họ. Họ được kỳ vọng hiểu các hàm ý của việc bảo vệ quyền tự quyết của con người suốt quá trình thiết kế, cung cấp và sử dụng AI. Học sinh sẽ hiểu AI là do con người kiểm soát và hệ quả có thể sẽ ra sao khi điều đó không xảy ra.</p>	<p>- CG 4.1.1.1 Thúc đẩy sự hiểu biết rằng AI là do con người dẫn dắt: Dựa vào các công cụ AI được chọn, hãy giải thích cho học sinh rằng AI là do con người dẫn dắt; tạo thuận lợi cho học sinh để phát triển sự hiểu biết từng bước và toàn diện về quyền tự quyết của con người có thể bao trùm các nguyên tắc về quyền sở hữu dữ liệu và quyền riêng tư dữ liệu, bảo vệ các quyền con người trong việc thu thập và xử lý dữ liệu, khả năng giải thích các phương pháp AI, kiểm soát của con người trong triển khai, và quyết tâm của con người trong việc sử dụng AI để ra quyết định. Hướng dẫn học sinh để hiểu rằng AI không thể thay thế tư duy hoặc sự phát triển của trí tuệ con người.</p> <p>- CG 4.1.1.2 Tạo thuận lợi để hiểu về sự cần thiết của việc thực thi đủ quyền kiểm soát của con người đối với AI: Để học sinh tiếp xúc với các kịch bản thế giới thực và hướng dẫn học sinh trải nghiệm các hậu quả giám sát của con người trong việc kiểm soát AI (ví dụ, các quy định yếu không ngăn chặn thiết kế và sản xuất các công cụ AI gây hại, sử dụng AI của cơ sở để thay thế con người khi ra các quyết định rủi ro cao, và thiếu sự xác thực của con người về độ chính xác các kết quả đầu ra của AI). Giúp học</p>	<p>- Trực quan hóa khái niệm lý thuyết về quyền tự quyết của con người suốt vòng đời AI: Yêu cầu học sinh vẽ bản đồ khái niệm về quyền tự quyết của con người theo các bước chính của vòng đời các công cụ AI được chọn, bao gồm quyền sở hữu dữ liệu, tôn trọng quyền riêng tư dữ liệu khi thu thập và xử lý dữ liệu, khả năng giải thích các thuật toán và mô hình AI, đánh giá có kiểm soát của con người các kết quả đầu ra của AI, quyết tâm của con người trong việc ra quyết định được AI hỗ trợ. Các bản đồ khái niệm cũng nên phản ánh các hậu quả tiềm tàng của việc mất quyền tự quyết của con người ở từng bước, đối với cá nhân và xã hội.</p> <p>- Mô phỏng cuộc tranh luận tại tòa án về Đạo luật AI để đánh giá ý định của người sáng tạo đằng sau các hệ thống AI bị cấm: Dựa trên diễn giải phù hợp độ tuổi về định nghĩa các hệ thống AI bị cấm theo Bộ luật AI của Liên minh châu Âu, tổ chức cho học sinh hành động như các thành viên hội đồng thẩm phán để đánh giá ví dụ các hệ thống AI được chọn bị cấm theo Bộ luật AI, cân nhắc kỹ về ý định và động lực của những người đã tạo ra nó là gì. Giúp học sinh hiểu cách các hệ thống đó có thể gây hại cho con người, đặc biệt bằng việc làm xói mòn</p>	<p>- Các môi trường học tập không có kết nối như các bài báo trên giấy, các tài liệu và sổ tính được in để đọc.</p> <p>- Các công cụ AI sẵn sàng ở địa phương, gồm điện thoại di động với các ứng dụng AI.</p> <p>- Các video và các tài nguyên khác được ghi lại hoặc được tải về trước đó liên quan đến các trường hợp sử dụng cụ thể, hoặc các kịch bản ở thể tiến thoái lưỡng nan.</p> <p>- Các máy tìm kiếm, video trên trực tuyến và các khóa học trực tuyến bổ sung</p>

		<p>sinh nắm bắt được sự cần thiết của việc thực thi quyền kiểm soát của con người đối với các hệ thống AI ở các mức độ quy định, cơ sở & cá nhân để bảo vệ sự an toàn, đạo đức và phẩm giá của con người.</p> <p>- CG 4.1.1.3 Nuôi dưỡng tư duy phản biện về mối quan hệ năng động giữa quyền tự quyết của con người và quyền tự quyết của máy móc: Để học sinh tương tác với các trường hợp của thế giới thực trong đó AI có thể hỗ trợ quyền tự quyết của con người và các vòng lặp quyết định của con người, hỗ trợ học sinh để hiểu cách con người có thể tương tác đúng cách với AI để cải thiện năng lực của con người. Hướng dẫn học sinh tổ chức các tranh luận dựa trên xung đột về các ranh giới động giữa quyền tự quyết của con người và quyền tự quyết của máy móc, phát hiện các tình huống ở đó mức độ nhất định quyền tự quyết của máy móc có thể là cần thiết (ví dụ, tìm ra các nguyên mẫu y tế mà các bác sĩ con người không tìm ra trong chuẩn đoán các bệnh hiếm gặp, tự động kiểm tra chính tả và sửa lỗi khi con người phác thảo báo cáo, tự động hóa chú thích và sản xuất video trong phát triển các tài liệu khóa học, dịch ngôn ngữ tự động, v.v.). Thúc đẩy quan điểm phản biện rằng trong khi quyền tự quyết của con người phải được duy trì khi sử dụng AI để ra quyết định có rủi ro cao, thì mối quan hệ giữa quyền tự quyết của con người và máy móc trong các tình huống thế giới thực phải được xem xét dựa trên nhu cầu cụ thể và các yếu tố ngữ cảnh có liên quan.</p>	<p>quyền tự quyết của con người: ví dụ, một hệ thống AI có thể triển khai các kỹ thuật cố ý làm suy yếu khả năng đưa ra quyết định sáng suốt của họ.</p> <p>- Hiểu biết dựa trên kịch bản về tương tác được con người kiểm soát với AI: Lựa chọn các ví dụ hoặc kịch bản ở đó các công cụ AI được sử dụng ở nơi làm việc hoặc trong cuộc sống hàng ngày, biểu thị những gì chúng và người dùng con người của chúng đang góp phần cho các đơn vị nhiệm vụ mục tiêu. Khuyến khích học sinh thừa nhận sự đóng góp mà AI có thể làm trong các kịch bản nơi năng lực và trí tuệ của con người có thể có các hạn chế, nêu bật tầm quan trọng của việc sử dụng AI để cải thiện năng lực của con người cùng lúc đảm bảo quyền kiểm soát của con người.</p> <p>- Tranh luận về ranh giới động giữa quyền tự quyết của con người và máy móc: Dựa trên các trường hợp tiến thoái lưỡng nan của thế giới thực xung quan sự dựa dẫm của con người vào quyền tự quyết của máy móc, khuyến khích học sinh tiến hành tranh luận về việc thay đổi vai trò mà con người và AI có thể đóng trong các quy trình giải quyết vấn đề và ra quyết định được AI hỗ trợ. Hướng dẫn học sinh trực quan hóa các ranh giới trừu tượng giữa quyền tự quyết của con người và máy móc trong các bối cảnh khác nhau.</p>	
--	--	--	---	--

Khung năng lực AI cho học sinh

<p>Đạo đức AI</p>	<p>4.1.2 Đạo đức hiện thân</p> <p>- Học sinh được kỳ vọng có khả năng phát triển sự hiểu biết cơ bản về các vấn đề đạo đức xung quanh AI và tác động tiềm năng của AI lên các quyền con người, công lý xã hội, hòa nhập, công bằng và biến đổi khí hậu trong bối cảnh địa phương và với cuộc sống cá nhân của họ. Họ sẽ hiểu và nội tâm hóa các nguyên tắc đạo đức chính sau đây, và sẽ biến chúng thành các thực hành và sử dụng có suy nghĩ của họ các công cụ AI trong cuộc sống và học tập của họ:</p> <p>- Không gây hại: Việc đánh giá tuân thủ quy định và tiềm năng vi phạm quyền con người của AI.</p> <p>- Tính tương xứng: Việc đánh giá lợi ích của AI so với các rủi ro và chi phí; đánh giá tính phù hợp với ngữ cảnh.</p>	<p>- CG 4.1.2.1 Minh họa thể tiến thoái lưỡng nan xung quanh AI và xác định các lý do chính đằng sau các xung đột về đạo đức: Dựa trên các công cụ AI cụ thể, hướng dẫn học sinh tiếp cận các quyết định tiến thoái lưỡng nan mà các nhà sáng tạo cá nhân hoặc tập đoàn cần phải làm trong thiết kế và phát triển AI (ví dụ, tối đa hóa mức độ thu thập dữ liệu so với việc bảo vệ quyền sở hữu dữ liệu, ghi lại dữ liệu riêng tư của người dùng để đào tạo các mô hình AI so với việc so với việc đảm bảo sự ưu tiên quyền tự quyết của con người, và ưu tiên an toàn AI so với việc tăng tốc lặp lại AI). Hỗ trợ học sinh liên kết các quan điểm về các tiến thoái lưỡng nan đó với các lý do đằng sau các xung đột đạo đức xung quanh AI.</p> <p>- CG 4.1.2.2 Tạo thuận lợi cho sự hiểu biết dựa trên kịch bản của các nguyên tắc đạo đức trong AI và ý nghĩa cá nhân của chúng: Cung cấp cho học sinh các cơ hội để thảo luận về các trường hợp phù hợp với độ tuổi trong thế giới thực xung quanh 6 nguyên tắc đạo đức AI cốt lõi: (1) 'không gây hại'; (2) tương xứng; (3) không phân biệt đối xử; (4) tính bền vững; (5) quyết tâm của con người; & (6) tính minh bạch và khả năng giải thích. Hướng dẫn học sinh xây dựng khung kiến thức về đạo đức AI và thực hành chúng để đánh giá các công cụ AI đang được sử dụng trong cuộc sống và trường của họ.</p> <p>- CG 4.1.2.3 Hướng dẫn suy ngẫm hiện thân và nội tâm hóa các nguyên tắc đạo đức về AI: Hướng dẫn học sinh để hiểu ý nghĩa của các nguyên tắc đạo</p>	<p>- Nghiên cứu điển hình về các kịch bản có các tranh cãi về AI: Trình bày các kịch bản mô phỏng hoặc thế giới thực phù hợp với độ tuổi, và hướng dẫn học sinh tiếp xúc với các tranh cãi xung quanh các công cụ AI và sử dụng của chúng. Thảo luận về những lý do chính đằng sau các xung đột đạo đức như vậy và tạo thuận lợi cho học sinh vẽ đồ họa tin hoặc bản đồ khái niệm các nguyên tắc đạo đức cốt lõi của AI.</p> <p>- Phản ánh của cá nhân hoặc nhóm về những hàm ý của cá nhân đối với tình trạng tiến thoái lưỡng nan về đạo đức: Thu hút học sinh vào các thảo luận nhóm và lấy ý kiến về sự tiến thoái lưỡng nan về đạo đức có thể phát sinh từ việc sử dụng AI trong cuộc sống và học tập hàng ngày trong bối cảnh địa phương (ví dụ, liệu các mô hình ngôn ngữ lớn có sử dụng dữ liệu của các cộng đồng địa phương trong việc đào tạo của họ hay không; ở mức độ nào AI có tác động môi trường tiêu cực hay làm giảm nhẹ biến đổi khí hậu; người dùng nên từ bỏ bao nhiêu quyền riêng tư của họ để đổi lấy lợi ích của các dịch vụ AI). Hướng dẫn học sinh trình bày ý kiến của họ thông qua các định dạng phù hợp độ tuổi, chẳng hạn như các bài luận nhỏ, áp phích quảng cáo, bản vẽ hoặc các bảng phân cảnh.</p> <p>- Tìm kiếm và xác thực các ví dụ 'AI vì lợi ích công cộng': Tổ chức trong phạm vi cá nhân hoặc nhóm các ví dụ về các công cụ AI hoặc các cách tiếp cận sử dụng AI hỗ trợ cho lợi ích công cộng, bao gồm việc thúc đẩy công bằng và hòa nhập cho người khuyết tật, bảo tồn sự đa dạng</p>	<p>- Môi trường và tài liệu học tập không cần điện, bao gồm việc in các câu chuyện và trường hợp điển hình, bảng tính và áp phích quảng cáo.</p> <p>- Các công cụ AI sẵn có ở địa phương, bao gồm các công cụ AI thông qua các ứng dụng trên điện thoại di động.</p> <p>- Các video hay tài nguyên khác được ghi lại hoặc trước khi được tải về có liên quan tới các trường hợp hoặc kịch bản cụ thể mà trình bày sự tiến thoái lưỡng nan.</p> <p>- Các máy tìm kiếm, video trên trực tuyến hoặc tài nguyên liên quan đến các trường hợp điển hình.</p>
--------------------------	---	--	--	---

Khung năng lực AI cho học sinh

	<ul style="list-style-type: none"> - Không phân biệt đối xử: Tìm ra sự thiên vị và thúc đẩy tính toàn diện và tính bền vững (hiểu môi trường và các tác động của AI) - Quyết tâm của con người: Nhấn mạnh quyền tự quyết và trách nhiệm giải trình của con người trong sử dụng AI - Minh bạch: Ủng hộ các quyền của người dùng để hiểu các hoạt động và quyết định của AI 	<p>đức về AI đối với các quyền con người, quyền riêng tư của dữ liệu, an toàn, quyền tự quyết của con người, cũng như về bình đẳng, hòa nhập, công bằng xã hội và tính bền vững môi trường. Hướng dẫn học sinh phát triển sự hiểu biết hiện thân của các nguyên tắc đạo đức; và cung cấp các cơ hội phản ánh về thái độ của cá nhân để có thể giúp giải quyết các thách thức về đạo đức (ví dụ, ủng hộ các giao diện toàn diện đối với các công cụ AI, thúc đẩy hòa nhập trong AI và báo cáo về các thiên vị phân biệt đối xử được thấy trong các công cụ AI).</p>	<p>văn hóa và ngôn ngữ, và nâng cao công bằng xã hội và tính bền vững môi trường. Hướng dẫn học sinh thu thập bằng chứng và thảo luận về các ví dụ thực sự phục vụ cho lợi ích công cộng; xác thực và phân loại chúng.</p>	
<p>Kỹ thuật và ứng dụng AI</p>	<p>4.1.3 Các nền tảng AI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Học sinh được kỳ vọng phát triển kiến thức, hiểu biết và kỹ năng cơ bản về AI, đặc biệt là về dữ liệu và thuật toán, và hiểu tầm quan trọng của kiến thức nền tảng liên ngành cần thiết để hiểu sâu chi tiết về dữ liệu và thuật toán. Học sinh cũng cần có khả năng kết nối kiến thức khái niệm về AI với các hoạt động của chúng trong xã hội và cuộc sống hàng ngày, cụ thể hóa 	<ul style="list-style-type: none"> - CG 4.1.3.1 Minh họa định nghĩa và phạm vi của AI: Dựa trên các ví dụ về các công cụ AI (ví dụ, để nhận dạng khuôn mặt, khuyến nghị phương tiện xã hội, phân tích nguyên mẫu dữ liệu khoa học cơ bản, ô tô tự lái và dự báo rủi ro nợ xấu), tạo thuận lợi cho học sinh hiểu AI là gì và không là gì; hướng dẫn học sinh tìm và chia sẻ các công cụ mẫu theo các chủng loại chính của các công nghệ AI và giải thích các chức năng và công nghệ chính của chúng theo cách phù hợp với độ tuổi. - CG 4.1.3.2 Phát triển kiến thức khái niệm về AI được đào tạo dựa trên dữ liệu và thuật toán như thế nào: Khuyến khích sự trừu tượng hóa kiến thức khái niệm dựa trên ví dụ của học sinh về cách các mô hình máy học được đào tạo như thế nào bằng việc sử dụng dữ liệu và thuật toán; giúp học sinh phát triển sự 	<ul style="list-style-type: none"> - Định nghĩa và phạm vi của AI dựa trên ví dụ: Điều tra và thí nghiệm với ví dụ về các công cụ AI (ví dụ, trong lĩnh vực y tế bằng việc sử dụng việc học tập có giám sát và phân loại hình ảnh để chuẩn đoán ung thư, hoặc trong bối cảnh kinh doanh bằng việc sử dụng xử lý ngôn ngữ tự nhiên và AI tạo sinh để tự động làm biên bản và soạn thảo tài liệu). Dựa vào các ví dụ được chọn để giúp học sinh hiểu AI là gì và không là gì, và các chủng loại chính của công nghệ AI được áp dụng trong cuộc sống hàng ngày, cũng như trong các hoạt động kinh tế và xã hội. Hướng dẫn học sinh khám phá các bước chính của vòng đời AI; ở những nơi phù hợp, hãy vẽ sơ đồ chu trình cho các hệ thống AI cụ thể và gắn nhãn cho các kỹ thuật AI chính được sử dụng. - Học theo hình xoắn ốc từ các ví dụ tới các khái niệm trừu 	<ul style="list-style-type: none"> - Môi trường và tài liệu học tập không cần điện, bao gồm các sách giáo khoa, tiểu luận, bảng tính và các tài liệu in. - Các video và các tài liệu khác trên trực tuyến hoặc tải xuống được giới thiệu những đổi mới hoặc công cụ AI. - Các công cụ AI có sẵn ở địa phương, bao gồm các ứng dụng cơ bản được AI hỗ trợ được cài đặt trên điện thoại

Khung năng lực AI cho học sinh

<p>tư duy lấy con người làm trung tâm và các nguyên tắc đạo đức qua việc hiểu cách AI hoạt động và cách AI tương tác với con người.</p>	<p>hiểu biết phù hợp độ tuổi về 3 dạng thuật toán, ấy là, học có giám sát, học không có giám sát và học tăng cường. Điều này cần bao gồm cách để có được và dán nhãn được dữ liệu đằng sau 3 dạng thuật toán AI này. Phá bỏ các tuyên bố rằng AI sẽ tự động lập trình các thuật toán và rằng con người không cần học về thuật toán.</p> <p>- CG 4.1.3.3 Thúc đẩy tư duy mở về AI và nền tảng liên ngành cho AI: Giúp học sinh để có được kiến thức phù hợp về các phương pháp và chủ đề nghiên cứu AI như sử dụng mạng nơ ron nhân tạo và sự khác biệt giữa AI mạnh và AI yếu. Cung cấp các cơ hội học tập mở rộng về dữ liệu và thuật toán cho học sinh nào có quan tâm mạnh và năng lực về AI. Hướng dẫn học sinh để hiểu sự tương tác giữa kiến thức về AI và kiến thức về STEM, ngôn ngữ và nghiên cứu xã hội và mời họ củng cố kiến thức và phản hồi liên ngành có liên quan về tác động qua lại của AI lên các chủ đề có liên quan.</p> <p>- CG 4.1.3.4 Cụ thể hóa cân nhắc lấy con người làm trung tâm trong thiết kế và sử dụng AI: Tổ chức các phản ánh dựa vào công cụ về AI để định hướng hiểu biết của học sinh về tác động của nó lên các mối quan hệ trong cuộc sống, công việc và xã hội. Nêu bật vai trò của con người trong các bước chính của vòng đời AI (các nhà nghiên cứu, kỹ sư kiến trúc, kỹ sư dữ liệu, nhân viên dữ liệu, người kiểm thử bản beta, cơ quan quản lý đạo đức và an toàn, các chuyên gia về giao diện con người - AI và các nhà kiểm soát tuân thủ hệ thống). Hướng dẫn học sinh làm quen sâu sát với các vấn đề đạo đức</p>	<p>tượng và từ khái niệm tới các kỹ thuật cụ thể: Sử dụng các ví dụ được chọn để hướng dẫn học sinh trừu tượng hóa cách một mô hình máy học được đào tạo, bao gồm các bước xác định vấn đề, thu thập dữ liệu, xử lý dữ liệu, đào tạo, đánh giá, triển khai và lặp lại dựa trên các kiểm thử và phản hồi. Hỗ trợ học sinh phát triển kiến thức phù hợp độ tuổi về (và ở những nơi có thể, các kỹ năng vận hành cơ bản sử dụng các kỹ thuật AI liên quan đến tập dữ liệu, thuật toán, kiến trúc AI, thiết lập môi trường tính toán, thiết kế các chức năng và giao diện, và lập kế hoạch triển khai các kịch bản).</p> <p>- Phân tích từng trường hợp các công cụ AI và sử dụng AI có tính đổi mới: Tổ chức cho học sinh tìm kiếm các công cụ AI có tiềm năng đổi mới và/hoặc các sử dụng AI có tính đổi mới; hướng dẫn học sinh xác định các kỹ thuật và chủng loại chính của AI được sử dụng trong các ứng dụng đó. Tạo thuận lợi cho họ viết tiểu luận có tính tranh luận hoặc cung cấp sự bảo vệ bằng miệng về mức độ ở đó các công nghệ AI có thể giúp kỹ sư con người đổi mới trong các thực hành của cá nhân, các mô hình kinh doanh hoặc kinh tế, hoặc các dịch vụ xã hội, và/hoặc các rủi ro mà các công nghệ AI cụ thể có thể đặt ra cho các nguyên tắc đạo đức và quyền tự quyết của con người.</p> <p>- Tăng cường nền tảng liên ngành cho AI với trọng tâm cụ thể nhằm vào toán học: Dựa trên tài liệu và điều tra dựa vào vấn đề, giúp học sinh nắm bắt được rằng các hệ thống AI hiện đại có nguồn gốc từ toán học, và việc học tập về dữ liệu và thuật</p>	<p>thông minh.</p> <p>- Các công cụ AI trên trực tuyến, ví dụ như các bộ tạo lập hình ảnh và/hoặc video, mô hình AI tạo sinh và các video khuyến nghị trên các phương tiện xã hội.</p>
---	---	---	--

Khung năng lực AI cho học sinh

		chính liên quan đến sử dụng dữ liệu để đào tạo các hệ thống AI.	toán đòi hỏi khả năng toán học mạnh mẽ và tập hợp kiến thức đa ngành. Nuôi dưỡng các kỹ năng thiết yếu về toán học và liên ngành để phát triển AI, bao gồm kiến thức về đại số, xác suất và thống kê, cấu trúc dữ liệu và giải thuật như K-nearest neighbours, K-means clustering, hồi quy tuyến tính, và cây quyết định/CART. Nuôi dưỡng kiến thức mức cao hơn của học sinh về đại số tuyến tính để trình bày dữ liệu phức tạp và toán mảng, phép tính cho lan truyền ngược và phép tính giảm dần độ dốc để hiểu máy học và mạng nơ ron. Hỗ trợ học sinh củng cố và mở rộng kiến thức nền tảng đa ngành khác, đặc biệt trong khoa học, công nghệ và kỹ thuật.	
Thiết kế hệ thống AI	4.1.4 Phạm vi vấn đề - Học sinh được kỳ vọng có khả năng hiểu tầm quan trọng của việc xác định phạm vi vấn đề như là điểm khởi đầu cho đổi mới AI. Họ được kỳ vọng có khả năng xem xét liệu AI có nên được sử dụng trong các tình huống nhất định hay không từ quan điểm pháp lý, đạo đức và logic; học sinh có khả năng xác định các đường biên, mục tiêu và ràng buộc của	- CG 4.1.4.1 Dàn phối các kỹ năng tư duy phản biện về việc khi nào không nên sử dụng AI: Rút ra từ các ví dụ, hướng dẫn học sinh phát triển các kỹ năng phân tích phản biện để xem xét các lý do vì sao AI nên và không nên được sử dụng để giải quyết các thách thức nhất định của thế giới thực (ví dụ, cải thiện năng suất của cơ sở, phát triển bền vững các cộng đồng, hoặc độ chính xác và hiệu quả của việc ra quyết định của con người) với tham chiếu tới các hàm ý của con người và môi trường. Làm rõ khi nào và với điều kiện nào AI không thể và/hoặc không nên được áp dụng cho các vấn đề (ví dụ, nơi các giải pháp không AI có thể cung cấp hiệu năng y hệt với rủi ro đạo đức và tác động môi trường thấp hơn, hoặc nơi mà việc sử dụng AI sẽ làm suy yếu ý thức của con người hoặc thao túng hành động của con người).	- Mô phỏng đánh giá các đề xuất dự án: Tổ chức cho học sinh mô phỏng đánh giá đề xuất và quy trình biện minh của dự án. Ví dụ, các đề xuất có thể là về việc xây dựng hoặc lựa chọn một hệ thống AI. Tiến hành tranh luận xem liệu AI nên hay không nên được sử dụng trong dự án để giải quyết vấn đề đó, xem xét các yếu tố như tính sẵn sàng của việc đủ dữ liệu đào tạo, các hàm ý về đạo đức, tác động môi trường và liệu các giải pháp không AI có thể đạt được kết quả tương tự với rủi ro ít hơn hay không. Để học sinh phác thảo một hộp kiểm tra cho việc đánh giá. - Mô phỏng việc xác định phạm vi và biện minh cho vấn đề cho việc thiết kế một hệ thống AI mới: Tạo thuận lợi cho học sinh nghiên cứu các vấn đề trong cuộc sống hàng ngày hoặc cộng đồng của họ (ví dụ, ở trường hoặc trong công việc tình	- Môi trường và tài liệu học tập không cần điện, bao gồm các bảng tính, trường hợp điển hình dựa trên giấy, các bản in nguyên mẫu hoặc các kế hoạch thiết kế hệ thống AI. - Các thiết bị kỹ thuật số có kết nối Internet. - Các hệ thống AI trên trực tuyến được lựa chọn.

	<p>vấn đề trước khi định đào tạo một mô hình AI để giải quyết nó; học sinh cũng được kỳ vọng giành được kiến thức và các kỹ năng lập kế hoạch dự án cần thiết để khái quát hóa và xây dựng một hệ thống AI, bao gồm bằng việc đánh giá tính phù hợp của các kỹ thuật AI khác nhau, xác định nhu cầu về dữ liệu, thiết kế các số liệu kiểm tra và phản hồi.</p>	<p>- CG 4.1.4.2 Hỗ trợ giành được và tăng cường các kỹ năng xác định phạm vi vấn đề sẽ được một hệ thống AI giải quyết: Dựa vào một dự án mô phỏng, hỗ trợ việc học tập và thực hành các kỹ năng để xác định vấn đề sẽ hoặc có thể được giải quyết bằng việc xây dựng một mô hình AI mới (ví dụ, đào tạo một mô hình AI trong một ngôn ngữ thiếu số để phục vụ cộng đồng của nó tốt hơn, hoặc xây dựng một mô hình để theo dõi tự động việc di cư sang các vùng mục tiêu). Học sinh có thể làm sâu sắc kỹ năng phân tích của họ bằng việc tạo ra các tuyên bố vấn đề có thể giúp tránh lãng phí thời gian và nỗ lực vào các vấn đề được xác định tồi.</p> <p>- CG 4.1.4.3 Phát triển các kỹ năng đánh giá nhu cầu của hệ thống AI về dữ liệu, thuật toán và tài nguyên tính toán: Cung cấp cơ hội cho học sinh để phát triển kỹ năng lập kế hoạch bằng việc đánh giá nhu cầu về dữ liệu, thuật toán và ngôn ngữ lập trình, phần mềm, khả năng tính toán và phần cứng; nghiên cứu tính khả thi của một dự án AI về mặt dữ liệu có sẵn với các hạn chế về mặt quy định và đạo đức và tổng chi phí cần thiết cho việc xử lý và thiết kế dữ liệu, khả năng tính toán và phần cứng.</p>	<p>nguyên) và xác định vấn đề có thể tiềm tàng được AI giải quyết (ví dụ, tự động hóa tưới nước cho vườn trường hoặc giúp các ông bà khiếm thính dò tìm ra cảnh báo). Hỗ trợ học sinh xác định phạm vi và vấn đề bằng việc dự đoán trước các tính năng chính bao gồm các thuật toán và tập dữ liệu AI, và tạo ra một tuyên bố vấn đề tương ứng.</p> <p>- Phòng thí nghiệm tiền xử lý dữ liệu: Sử dụng một tập dữ liệu cơ bản và kiến trúc của một mô hình AI hiện có, tổ chức các thí điểm đào tạo mô hình đó dựa trên các biến thể của tập dữ liệu (ví dụ, thách thức việc phân loại các hình ảnh bí ẩn). Hỗ trợ học sinh áp dụng các kỹ thuật xử lý dữ liệu khác nhau, ví dụ như tinh chỉnh mã (ví dụ, tăng cường dữ liệu, xử lý các giá trị ngoại lai và phân tích độ lệch/mất cân bằng của tập dữ liệu). Hỗ trợ họ đào tạo mô hình dựa trên các tập dữ liệu được chỉnh sửa và quan sát việc xử lý dữ liệu đã ảnh hưởng như thế nào đến hiệu năng của mô hình.</p>	
--	--	--	--	--

4.2 Mức 2: Áp dụng

Mục tiêu chung của mức 'Áp dụng' là để học sinh xây dựng một cấu trúc kiến thức khái niệm vững chắc và có thể chuyển giao cùng các bộ kỹ năng liên quan về AI và làm quen với việc áp dụng tư duy lấy con người làm trung tâm và các nguyên tắc đạo đức để hướng dẫn đánh giá, học tập và thực hành các công cụ AI. Các mục tiêu về chương trình giảng dạy trong **Bảng 3** nhằm hướng dẫn việc lập biểu đồ cho một tập hợp cốt lõi các định hướng giá trị, các nguyên tắc đạo đức thực tế và kiến thức phương pháp luận có thể được sử dụng để điều chỉnh các mô-đun chương trình giảng dạy và chỉ định các năng lực đầu ra cho tất cả học sinh. Các phương pháp sư phạm được đề xuất nhằm mục đích thúc đẩy việc tìm hiểu kiến thức khái niệm dựa trên vấn đề và đánh giá dựa trên nhiệm vụ về các kỹ năng vận hành trong khi tích hợp các chiến lược để duy trì sự tò mò của học sinh đối với việc học tập sâu hơn. Việc cung cấp môi trường học tập mong muốn ở mức 'Áp dụng' bao gồm việc thiết lập phần cứng, phần mềm và các ứng dụng để hỗ trợ các hoạt động vận hành và đồng sáng tạo AI, với việc cân nhắc các tùy chọn nguồn mở.

Bảng 3. Các khối năng lực cho mức 2: Áp dụng

	NĂNG LỰC CỦA HỌC SINH	MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY (CG) (Chương trình giảng dạy/ chương trình học về AI nên..)	PHƯƠNG PHÁP SƯ PHẠM ĐƯỢC ĐỀ XUẤT (Cơ sở và giáo viên có thể xem xét và tùy chỉnh các phương pháp học tập sau)	MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP (Môi trường học tập sau có thể được cung cấp và tùy chỉnh)
Tư duy lấy con người làm trung tâm	<p>4.2.1 Trách nhiệm giải trình của con người</p> <ul style="list-style-type: none"> Học sinh được kỳ vọng có khả năng nhận biết rằng trách nhiệm giải trình của con người là bốn phạm pháp lý của các nhà sáng tạo AI và các nhà cung cấp dịch vụ AI, 	<ul style="list-style-type: none"> CG 4.2.1.1 Phát triển quan điểm rằng trách nhiệm giải trình của con người là bốn phạm pháp lý của các nhà sáng tạo AI và nhà cung cấp dịch vụ AI: Tận dụng kiến thức trước đó về vòng đời AI do con người dẫn dắt và các vụ kiện trong thế giới thực, hướng dẫn học sinh để hiểu rằng các nhà sáng tạo AI và các nhà cung cấp dịch vụ AI, và các cơ sở triển khai các công cụ AI, chịu trách nhiệm về các vấn đề, các vi phạm và xâm phạm pháp lý mà hệ thống hoặc dịch 	<ul style="list-style-type: none"> Viết hướng dẫn về trách nhiệm giải trình của con người cho các nhà sáng tạo và nhà cung cấp dịch vụ AI: Tạo thuận lợi cho học sinh đóng vai trò của các nhà sáng tạo và chủ sở hữu dữ liệu AI và thảo luận về trách nhiệm giải trình pháp lý và đạo đức chính của họ về khía cạnh duy trì sự kiểm soát của con người trong thu thập và xử lý dữ liệu, đào tạo các mô hình AI, thiết kế các chức năng và giao diện, triển khai các hệ thống AI, giám sát và phản hồi các vòng 	<ul style="list-style-type: none"> Môi trường và tài nguyên học tập không cần điện, bao gồm các trường hợp điển hình dựa vào in ấn, kịch bản nhập vai, video, bảng tính và bảng lật. Các công cụ AI trên trực tuyến, ví dụ như các hệ

Khung năng lực AI cho học sinh

	<p>và hiểu trách nhiệm giải trình nào của con người họ phải chịu trong quá trình thiết kế và sử dụng AI. Họ cũng phải thúc đẩy và nhận thức được rằng trách nhiệm giải trình của con người là trách nhiệm pháp lý và xã hội khi sử dụng AI để hỗ trợ các quyết định lên những gì ảnh hưởng tới nhân loại và duy trì nguyên tắc rằng con người không nên từ bỏ quyết tâm về AI khi đưa ra các quyết định rủi ro cao. Họ cũng được kỳ vọng cải thiện phán xét và khả năng phục hồi về thái độ của họ đối với các tuyên bố mơ hồ về sử dụng các kết quả đầu ra cũng như các dự đoán rằng AI có thể chiếm đoạt tư duy và việc ra quyết định của con người.</p>	<p>vụ AI có thể gây ra. Giải thích cách thức yêu cầu người sáng tạo, nhà cung cấp và người dùng AI là tổ chức phải chịu trách nhiệm về các sự cố an toàn, đạo đức và rủi ro trong việc thiết kế và đào tạo AI, và lạm dụng dịch vụ AI để kiểm soát người dùng. Hướng dẫn học sinh để hiểu trách nhiệm giải trình nào của con người bản thân họ phải chịu trách nhiệm khi học cách tạo ra các công cụ AI hoặc thiết kế các hệ thống AI.</p> <p>- CG 4.2.1.2 Tạo sự hiểu biết rằng trách nhiệm giải trình của con người là trách nhiệm pháp lý và xã hội trong việc ra quyết định về nhân loại: Hướng dẫn học sinh phân tích khả năng các công cụ AI được sử dụng để hỗ trợ việc ra quyết định. Thảo luận có phản biện năng lực thực sự của các công cụ AI nhất định và vạch trần sự cường điệu xung quanh khả năng được cho là của AI để ra quyết định. Hỗ trợ học sinh để đánh giá các hậu quả của việc sử dụng AI của cơ sở để ra quyết định về con người trong các tình huống phức tạp chẳng hạn như việc lập hồ sơ năng khiếu của học sinh để nắm bắt thêm các cơ hội học tập hoặc khả năng có việc làm của các ứng viên. Dẫn dắt các cuộc thảo luận xem vì sao trách nhiệm giải trình của con người trong việc sử dụng AI là thiết yếu để bảo vệ các quyền con người và phẩm giá của con người. Tạo thuận lợi cho học sinh để hiểu vì sao chúng ta không nên sử dụng AI để thay thế con người khi ra các quyết định có rủi ro cao, ví dụ để đánh giá các giá trị, suy ra cảm xúc hoặc dự đoán năng khiếu của con người. Các thuật toán AI không nên được sử dụng để</p>	<p>lập. Hướng dẫn họ viết các hướng dẫn tự giác cho các nghiên cứu của họ về thiết kế, đào tạo và lặp lại các hệ thống AI, yêu cầu các nhà sáng tạo ra AI phải chịu trách nhiệm bảo vệ quyền của chủ sở hữu dữ liệu và người dùng AI.</p>	<p>thống quản lý học tập, các nền tảng phương tiện xã hội, và các nền tảng AI tạo sinh.</p>
--	--	--	---	---

Khung năng lực AI cho học sinh

		<p>chấm điểm cho học sinh (như đã xảy ra trong đại dịch Covid-19) hoặc quyết định về tuyển sinh đại học.</p> <p>- CG 4.2.1.3 Nuôi dưỡng thái độ của cá nhân rằng trách nhiệm giải trình của con người đòi hỏi năng lực cá nhân để định hướng việc sử dụng AI có mục đích: Hướng dẫn học sinh thẩm vấn cách tự động hóa các bài đánh giá văn học, bài viết và sáng tạo nghệ thuật có thể làm suy yếu quá trình tư duy và phát triển trí tuệ của con người. Hướng dẫn học sinh thảo luận về các hành động cụ thể mà các em có thể thực hiện để bảo vệ bản thân và bạn bè khỏi việc sử dụng đầu ra hoặc dự đoán của AI để chiếm đoạt tư duy, hoạt động trí tuệ và nâng cao năng lực liên tục của con người.</p>		
<p>Đạo đức AI</p>	<p>4.2.2 Sử dụng an toàn và có trách nhiệm</p> <p>- Học sinh được kỳ vọng có khả năng triển khai các thực hành AI có trách nhiệm tuân thủ với các nguyên tắc đạo đức và các quy định áp dụng ở địa phương. Họ được kỳ vọng ý thức được về các rủi ro tiết lộ quyền riêng tư của dữ liệu và có các biện pháp để đảm bảo rằng dữ liệu của họ được thu thập, sử dụng, chia</p>	<p>- CG 4.2.2.1 Thúc đẩy tự nhận thức và tuân thủ thường xuyên với các nguyên tắc đạo đức về sử dụng AI có trách nhiệm: Minh họa các nguyên tắc đạo đức hoặc các điều khoản pháp luật liên quan đến việc sử dụng AI có trách nhiệm, dựa trên các công cụ AI cụ thể và các kịch bản sử dụng trong thực tế. Hỗ trợ học sinh xây dựng và cập nhật lặp đi lặp lại một hộp kiểm tra các nguyên tắc đạo đức nhằm đảm bảo các thực hành hợp pháp và có trách nhiệm của chính họ khi tham gia với các hệ thống AI. Hướng dẫn học sinh để thực hành và quen dần với sự tuân thủ của họ với các nguyên tắc đó, chẳng hạn như bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư của cá nhân, tôn trọng bản quyền, đánh dấu rõ ràng nội dung do AI sinh ra xuất hiện ở đâu, và tránh các đầu vào hoặc tương tác</p>	<p>- Thiết kế một ‘bộ công cụ đạo đức’ để sử dụng AI tự giác, có trách nhiệm: Thiết kế các kịch bản mô phỏng có các xung đột đạo đức tiềm tàng (ví dụ, chia sẻ dữ liệu riêng tư hoặc nội dung được bảo vệ khi chat với các hệ thống AI, đưa nội dung do AI tạo ra vào trong bài tập ở trường, tạo ra video sử dụng các hình ảnh của người khác, hoặc phổ biến thông tin sai lệch hay xuyên tạc, hoặc lời nói thù địch). Tổ chức phác thảo một ‘bộ công cụ đạo đức’ mà người dùng cần để kiểm tra thường xuyên khi sử dụng AI, bao gồm các điều khoản được rút ra từ các quy định được áp dụng ở địa phương và trách nhiệm cá nhân trong việc sử dụng các công cụ AI một cách hợp pháp và đúng đắn về mặt đạo đức. Hướng dẫn học sinh thực hành tuân thủ với các nguyên tắc khi sử dụng AI không</p>	<p>- Môi trường và tài nguyên học tập không cần điện, bao gồm các bảng tính, áp phích và danh sách kiểm tra các nguyên tắc đạo đức trên giấy.</p> <p>- Các chính sách về quyền riêng tư và các quy định về AI được tài xuống trước đó, ví dụ về các vụ kiện về pháp lý và đạo đức liên quan đến an toàn AI, quyền riêng tư dữ liệu và các mẫu đồng ý.</p>

Khung năng lực AI cho học sinh

<p>sẻ, lưu trữ, và xóa chỉ với sự đồng ý có chủ ý và có đầy đủ thông tin của họ. Họ cũng được kỳ vọng có ý thức về các sự cố điển hình về AI và các rủi ro cụ thể của các hệ thống AI nhất định, và có khả năng bảo vệ sự an toàn của chính họ và của đồng nghiệp của họ khi sử dụng AI.</p>	<p>trong các hệ thống AI liên quan đến bao gồm thông tin sai lệch, thông tin xuyên tạc, lời nói thù địch hoặc thông tin nhạy cảm về cá nhân có thể nhận dạng được.</p> <p>- CG 4.2.2.2 Cung cấp cơ hội để tăng cường tính tự giác trong việc sử dụng AI có trách nhiệm: Cung cấp cho học sinh các cơ hội có được sự hiểu biết phù hợp độ tuổi về trách nhiệm cá nhân, pháp lý và đạo đức khi sử dụng AI; nêu bật hậu quả của việc vi phạm các quy định, và xây dựng và tăng cường các hành vi tự giác, đặc biệt về khía cạnh dữ liệu cá nhân nhạy cảm, tài liệu có bản quyền, hình ảnh miêu tả người có thể nhận dạng được; nội dung do AI sinh ra hoặc được tổng hợp bằng kỹ thuật số, và lan truyền các thông tin sai lệch hay xuyên tạc và lời nói thù địch.</p> <p>- CG 4.2.2.3 Đào sâu kiến thức thực hành về sử dụng AI an toàn và nhận thức về các quy định áp dụng ở địa phương: Tạo thuận lợi cho học sinh phân loại các rủi ro an toàn chung của AI, các rủi ro an toàn tiềm năng của các công cụ AI cụ thể, và các sự cố AI điển hình. Hướng dẫn học sinh để đào sâu kiến thức của họ về quyền con người về bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư và trách nhiệm pháp lý của các nhà sáng tạo AI để thu thập dữ liệu với sự đồng ý, và hướng dẫn họ thực hành các chiến lược nhằm đảm bảo dữ liệu cá nhân của họ được thu thập, sử dụng, chia sẻ, lưu trữ và xóa chỉ với sự đồng ý có đầy đủ thông tin của họ. Để học sinh tiếp xúc với các kịch bản mô phỏng với các sự cố AI điển hình, để họ có thể thực hành các chiến lược phòng ngừa và tương tác để sử dụng AI an toàn và quen thuộc với các quy</p>	<p>có giám sát.</p> <p>- Mô phỏng các sự cố AI điển hình và quản lý rủi ro: Để học sinh tiếp xúc với các sự cố AI được mô phỏng mà trực tiếp gây hại cho con người hoặc các mối nguy hiểm mà AI đe dọa gây hại. Để họ làm quen với các chiến lược ngăn ngừa và tương tác nhằm đảm bảo dữ liệu cá nhân của họ được thu thập, sử dụng, chia sẻ, lưu trữ, và xóa chỉ với sự đồng ý có đầy đủ thông tin của họ. Gợi ý các mẹo để sử dụng AI an toàn, và thúc đẩy nhận thức về các quy định có thể bảo vệ quyền riêng tư và phúc lợi của họ và/hoặc làm giảm thiểu các tác động tiêu cực trong trường hợp các sự cố AI.</p> <p>- Đánh giá của người dùng về chính sách bảo mật dữ liệu của nhà sáng tạo AI: Khuyến khích học sinh tìm kiếm và tải xuống các ví dụ các chính sách của các nhà sáng tạo AI về quyền riêng tư dữ liệu. Hướng dẫn họ tận dụng kiến thức của họ về các quyền của chủ sở hữu dữ liệu và trách nhiệm pháp lý của các nhà sáng tạo AI để kiểm tra xem các chính sách đó có tuân thủ với các quy định liên quan không. Khi họ phát hiện sự vi phạm, yêu cầu họ phác thảo một khiếu nại cho các cơ quan pháp luật và/hoặc một khuyến nghị cho nhà sáng tạo AI để cải thiện sự tuân thủ của các chính sách và thực hành của họ.</p> <p>- Tranh luận về quyền sở hữu của nội dung do AI tạo ra và các kết quả đầu ra từ các tương tác giữa con người và AI: Tổ chức tranh luận để kích hoạt suy ngẫm của người học về quyền sở hữu nội dung do việc sử dụng AI sinh ra. Xem xét tính khả dụng và khả năng áp dụng được của</p>	<p>- Các công cụ AI có sẵn ở địa phương, bao gồm các ứng dụng trên điện thoại thông minh.</p> <p>- Các công cụ AI trên trực tuyến, đặc biệt các nền tảng có chứa thuật toán đề xuất và trình tạo nội dung.</p>
--	---	--	--

Khung năng lực AI cho học sinh

		định có thể bảo vệ sự an toàn của họ và giảm thiểu các tác động tiêu cực của các sự cố AI.	các quy định về công nhận bản quyền đối với nội dung và các tài nguyên do AI tạo ra, và cách để các quy định liên quan thừa nhận tác phẩm trí tuệ mà tích hợp các mức độ khác nhau nội dung do AI tạo ra.	
Kỹ thuật và ứng dụng AI	<p>4.2.3 Các kỹ năng ứng dụng</p> <p>- Học sinh được kỳ vọng có khả năng xây dựng phù hợp với độ tuổi cấu trúc kiến thức về dữ liệu, các thuật toán AI, và lập trình, và có được các kỹ năng ứng dụng chuyển giao được. Học sinh được kỳ vọng có khả năng đánh giá có phản biện và tận dụng được các công cụ AI, các thư viện lập trình và các tập dữ liệu miễn phí và/hoặc nguồn mở.</p>	<p>- CG 4.2.3.1 Cung cấp các cơ hội để tăng cường kiến thức và kỹ năng về mô hình hóa, kỹ thuật và phân tích dữ liệu: Cung cấp cho học sinh các cơ hội học tập dựa trên nhiệm vụ để giành được kiến thức và kỹ năng phù hợp độ tuổi về các tập dữ liệu, bao gồm việc áp dụng các công cụ hoặc ngôn ngữ lập trình phù hợp độ tuổi để có được, làm sạch và chuyển đổi dữ liệu thành một định dạng phù hợp cho việc lưu trữ, xử lý, và phân tích các cơ sở dữ liệu (ví dụ, SQL, NoSQL, SparkSQL, hoặc Apache Flink).</p> <p>- CG 4.2.3.2 Cung cấp các cơ hội để giành được các kỹ năng kỹ thuật phù hợp độ tuổi về lập trình AI: Giải thích các ví dụ của các hệ thống AI sử dụng các loại thuật toán AI khác nhau để xây dựng sự hiểu biết phù hợp độ tuổi của học sinh về các thuật toán AI, bao gồm việc học tập có kiểm soát, học tập không có kiểm soát và học tập tăng cường. Điều này nên bao gồm cách họ thu thập và xử lý dữ liệu, cách họ được đào tạo, cách họ hoạt động và các dạng thuật toán cụ thể thuộc các chủng loại đó. Ở những nơi phù hợp, hãy cung cấp cho học sinh các cơ hội học tập dựa vào nhiệm vụ để tra dồi kiến thức về phương pháp luận về các thuật toán AI được lựa chọn.</p> <p>- CG 4.2.3.3 Khuyến khích học sinh phát triển các kỹ năng</p>	<p>- Phòng thí nghiệm thành kiến dữ liệu: Cung cấp cho học sinh các tập dữ liệu mẫu có hoặc không có các ngoại lệ, hướng dẫn học sinh tiến hành thí nghiệm trao tay về cách các ngoại lệ tác động tới mô hình (ví dụ, trong các ví dụ hồi quy hoặc phân đoạn). Về phân loại hình ảnh, hãy yêu cầu học sinh tiến hành thí nghiệm về cách để cân bằng lớp (ví dụ, dữ liệu nhiều hơn đáng kể trong lớp này so với lớp khác) ảnh hưởng đến hiệu năng mô hình của từng lớp. Hướng dẫn học sinh học các kỹ năng phù hợp độ tuổi về kỹ thuật dữ liệu để loại bỏ các thành kiến có thể nhận diện được và so sánh các kết quả.</p> <p>- Điều chỉnh các khóa học theo mô đun tùy chọn về các thuật toán AI khác nhau để hỗ trợ học tập dựa vào nhóm: Điều chỉnh các tập dữ liệu và thư viện thuật toán AI miễn phí và/hoặc nguồn mở phù hợp độ tuổi và kiến thức có từ trước của học sinh mục tiêu. Phát triển các khóa học theo mô đun tùy chọn về các thuật toán AI khác nhau và hỗ trợ các nhóm học sinh chọn các khóa học phù hợp với mối quan tâm của họ, để có được kiến thức và kỹ năng về phương pháp luận trong việc áp dụng các thuật toán AI.</p> <p>- Hackathon AI dựa vào các biến thể của các nhiệm vụ xác thực: Lên lịch cho số lượng đáng kể các giờ học liên tục để thách</p>	<p>- Máy tính có kết nối Internet</p> <p>- Các mẫu dựa trên máy tính về các tập dữ liệu hoặc các tập dữ liệu công khai truy cập được cục bộ</p> <p>- Các ứng dụng dựa trên máy tính cho việc lập trình AI hoặc các thư viện lập trình AI nguồn mở trên trực tuyến truy cập được cục bộ.</p> <p>- Các công cụ AI trên trực tuyến truy cập được cục bộ hoặc dựa trên máy tính.</p>

Khung năng lực AI cho học sinh

		<p>phân tích và tổng hợp để tận dụng các tập dữ liệu và các công cụ AI nguồn mở: Tổ chức việc học tập dựa vào vấn đề để tạo thuận lợi cho học sinh có được các kỹ năng để đánh giá có phản biện và tận dụng các tập dữ liệu AI nguồn mở (ví dụ, MNIST², CIFAR³, hoặc ImageNet⁴) và các công cụ từ các thư viện thuật toán AI miễn phí và/hoặc nguồn mở (ví dụ, Teachable Machine⁵, PyTorch⁶, hoặc Keras⁷) để giải quyết các nhiệm vụ xác thực. Dựa trên các biến thể của các vấn đề, hãy hướng dẫn học sinh thực hành và cải thiện khả năng chuyển giao kiến thức và kỹ năng về dữ liệu và thuật toán trong các bối cảnh phức tạp.</p>	<p>thức các học sinh có quan tâm tiến hành các hackathons dựa trên nhiệm vụ. Thiết kế một loạt nhiệm vụ với các biến thể để cho phép học sinh thực hành các kỹ năng lập trình AI chuyển đổi được của họ.</p> <p>- Vạch trần các tuyên bố rằng AI sẽ tự động viết mã và các học sinh con người không cần học lập trình AI: Tạo thuận lợi cho học sinh nghiên cứu trong kiến thức và kỹ năng chuyên môn do nhu cầu đòi hỏi từ sự sáng tạo và lặp đi lặp lại của các hệ thống AI, đặc biệt nền tảng kiến thức về phương pháp luận cần thiết để khám phá nhiều hơn các thuật toán và phương pháp AI đổi mới và lấy con người làm trung tâm. Thách thức học sinh suy ngẫm về cách sử dụng AI để thay thế các kỹ năng lập trình của con người sẽ dẫn đến ít người hơn có được các kỹ năng nền tảng đó, và làm trầm trọng thêm sự bất bình đẳng giữa những người có và không có kiến thức về AI.</p>	
<p>Thiết kế hệ thống AI</p>	<p>4.2.4 Thiết kế kiến trúc Học sinh được kỳ vọng có khả năng trau dồi kiến thức về phương pháp luận cơ bản và kỹ năng kỹ thuật để cấu hình một kiến trúc có khả năng mở rộng phạm vi, duy trì được và sử dụng lại được cho một hệ thống AI bao trùm các lớp dữ liệu, thuật toán, mô hình và giao diện ứng dụng.</p>	<p>- CG 4.2.4.1 Hỗ trợ giành được kiến thức về phương pháp luận và các kỹ năng kỹ thuật về kiến trúc AI: Tạo thuận lợi cho học sinh có được và thực hành các kỹ năng vận hành và tư duy kỹ thuật cần thiết để đánh giá một loạt các kiến trúc AI nhằm chọn ra một giải pháp phù hợp dựa trên một tuyên bố vấn đề được định nghĩa, cùng lúc xem xét các giải pháp nguồn mở. Cung cấp các cơ hội học tập dựa trên dự án để hỗ trợ họ giành được kiến thức về phương pháp luận về việc cấu hình một kiến trúc AI nguyên mẫu xoay quanh một cấu trúc dữ liệu chống lại mọi thành kiến, một mô hình AI hiệu quả về năng lượng, để giảm</p>	<p>- Mô phỏng việc đánh giá các khung và thành phần để cấu hình kiến trúc AI: Dựa trên tuyên bố vấn đề và nghiên cứu tính khả thi, tạo thuận lợi cho học sinh để đánh giá các khung kiến trúc AI khác nhau (ví dụ, TensorFlow, PyTorch, hoặc Scikit-learn). Mô phỏng đánh giá và lựa chọn các giải pháp cho các thành phần kiến trúc đó (ví dụ, lớp dữ liệu, lớp thuật toán, lớp mô hình AI, và lớp giao diện) dựa trên khung đã được chọn. Cấu hình một kiến trúc nguyên mẫu xoay quanh các tập dữ liệu, công cụ thuật toán, mô hình AI và các tài nguyên tính toán cần thiết, thiết kế các chức năng chính và giao diện, và kế hoạch</p>	<p>- Các video và số liệu chỉ ra cách để tiến hành đánh giá đạo đức và kỹ thuật của các mô hình AI. - Các ví dụ về các hệ thống AI trên trực tuyến truy cập được cục bộ hoặc dựa trên máy tính. - Các tập hợp dữ liệu mẫu dựa trên máy tính hoặc công khai truy cập được cục bộ.</p>

Khung năng lực AI cho học sinh

<p>Học sinh được kỳ vọng phát triển các kỹ năng liên ngành cần thiết để tận dụng các tập dữ liệu, công cụ lập trình và tài nguyên tính toán để xây dựng một hệ thống AI nguyên mẫu. Điều này bao gồm kỳ vọng rằng họ áp dụng sâu sắc các giá trị và nguyên tắc đạo đức lấy con người làm trung tâm trong việc cấu hình, xây dựng và tối ưu hóa của họ.</p>	<p>thiếu tác động tiêu cực đối với môi trường, thiết kế hiệu năng và các dịch vụ lấy con người làm trung tâm, và các số liệu để kiểm thử và ứng biến với mức độ trưởng thành của cấu hình đó.</p> <p>- CG 4.2.4.2 Hỗ trợ chuẩn bị các kỹ năng kỹ thuật tiên tiến và các năng lực quản lý dự án cần thiết để xây dựng hệ thống AI: Cung cấp các cơ hội học tập dựa vào dự án để tạo thuận lợi cho học sinh giành được và áp dụng các kỹ năng kỹ thuật liên ngành được yêu cầu bởi việc xây dựng một hệ thống AI nguyên mẫu được thiết kế cho một nhiệm vụ đơn giản cụ thể (ví dụ, một chatbot bắt chước các câu trả lời của một giáo viên có kinh nghiệm). Khám phá việc tận dụng và chuẩn hóa các tập dữ liệu, lắp ráp các tài nguyên tính toán ảo, và lựa chọn và cải thiện các mô hình AI (ví dụ, tối ưu hóa siêu tham số). Hướng dẫn học sinh mô phỏng việc đào tạo một mô hình máy học, bao gồm sử dụng thực tế các tài nguyên tính toán và việc gọi dữ liệu để đào tạo các mô hình dựa trên các tập dữ liệu được chọn và được tiền xử lý. Thiết kế và dàn xếp các cơ hội cho học sinh để có được các kỹ năng quản lý dự án, bao gồm việc cân bằng mức độ phạm vi các hệ thống AI với các nguồn lực sẵn có, điều phối việc phân chia và chia sẻ trách nhiệm, và đánh giá có phản biện và tận dụng các nguồn lực AI.</p>	<p>triển khai. Hướng dẫn học sinh truyền đạt cấu hình đó thông qua sự trừu tượng như các biểu đồ luồng, sơ đồ hoặc mã giả danh.</p> <p>- Mô phỏng việc tận dụng các tài nguyên để xây dựng một hệ thống AI: Tạo thuận lợi cho học sinh xây dựng một hệ thống AI giả lập dựa trên các thiết bị tính toán được sắp xếp cục bộ hoặc một nền tảng điện toán đám mây truy cập được cục bộ (ví dụ, Hadoop hoặc Spark), và các hệ điều hành (ví dụ, GNU) và phần mềm cần thiết để đào tạo các mô hình máy học. Hướng dẫn học sinh để tiến hành sự đánh đổi giữa chi phí và các nhu cầu khả năng tính toán, và giữa tính mạnh mẽ các mô hình AI và tác động môi trường của chúng, nhằm tối ưu hóa hiệu quả và giảm thiểu lãng phí các tài nguyên tính toán. Mô phỏng việc cải thiện kiến trúc đó, bao gồm việc tối ưu hóa các siêu tham số và/hoặc tinh chỉnh các mô hình AI hiện hành để giải quyết các vấn đề đơn giản (ví dụ, chuyển giao việc học tập trên đỉnh của một mô hình tồn tại rồi trước đó, hoặc áp dụng các mạng trung lập mới, hoặc các sửa đổi không tầm thường đối với các mô hình nền tảng). Thực hành bằng việc sử dụng các tài nguyên tính toán và gọi dữ liệu để đào tạo các mô hình máy học dựa trên các tập dữ liệu đã được chọn và được tiền xử lý.</p>	<p>- Các ứng dụng để lập trình AI dựa trên máy tính hoặc các thư viện lập trình AI nguồn mở trên trực tuyến truy cập được cục bộ.</p> <p>- Điện toán đám mây nguồn mở hoặc được lưu trữ cục bộ và các tài nguyên khác được các cơ sở chia sẻ thông qua các nền tảng đám mây.</p>
--	--	---	--

4.3 Mức 3: Sáng tạo

Mục tiêu tổng thể của mức 'Sáng tạo' là thách thức và cho phép học sinh phát triển các năng lực nâng cao để thiết lập cấu hình các giải pháp AI hoặc tạo ra các công cụ AI mới dựa trên các tập dữ liệu có thể tùy chỉnh, công cụ lập trình hoặc mô hình AI, với sự cân nhắc đến các tùy chọn nguồn mở. Học sinh cũng sẽ được hỗ trợ để củng cố ý thức về sự gắn kết với cộng đồng đồng sáng tạo AI rộng lớn hơn và tăng cường sự tham gia trí tuệ của họ với các trách nhiệm xã hội cần thiết để trở thành công dân trong các xã hội AI. Các mục tiêu chương trình giảng dạy được thể hiện trong **Bảng 4** nhằm mục đích truyền cảm hứng cho việc phác thảo một bộ năng lực mức cao bao gồm kiến thức phương pháp luận nâng cao về AI, các kỹ năng kỹ thuật để thiết kế hệ thống AI, và khả năng thích ứng tuân thủ các trách nhiệm xã hội của cá nhân và doanh nghiệp khi tạo lập và thử nghiệm các hệ thống AI. Các phương pháp và cách tiếp cận sư phạm được đề xuất được thiết kế để giúp giải quyết các vấn đề không có cấu trúc và nuôi dưỡng tư duy bậc cao, bao gồm thông qua việc học tập dựa trên dự án, khám phá kiến thức phương pháp luận dựa trên vấn đề và đánh giá đạo đức đa diện. Các môi trường học tập được đề xuất đưa ra các khuyến nghị về cấu hình tập dữ liệu, công cụ lập trình AI và các thiết bị tính toán cần thiết để hỗ trợ việc học phức tạp với sự cân nhắc đến việc chia sẻ tài nguyên AI và tận dụng các tùy chọn nguồn mở một cách có phản biện.

Bảng 4. Các khối năng lực cho mức 3: Sáng tạo

	NĂNG LỰC CỦA HỌC SINH	MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY (CG) (Chương trình giảng dạy/ chương trình học về AI nên..)	PHƯƠNG PHÁP SƯ PHẠM ĐƯỢC ĐỀ XUẤT (Cơ sở và giáo viên có thể xem xét và tùy chỉnh các phương pháp học tập sau)	MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP (Môi trường học tập sau có thể được cung cấp và tùy chỉnh)
Tư duy lấy con người làm trung tâm	4.3.1 Quyền công dân của xã hội AI - Học sinh được kỳ vọng có khả năng xây dựng quan điểm phản biện về tác động của AI lên xã hội con	- CG 4.3.1.1 Thúc đẩy nhận thức của một công dân AI có phản biện: Xúc tác cho học sinh để có được sự hiểu biết sâu dựa vào bằng chứng trong việc áp dụng rộng rãi AI như một hạ tầng hỗ trợ các hoạt động xã hội trong các xã hội con người. Thúc đẩy nhận thức và quan điểm phản biện của họ về các thách thức	- Nghiên cứu điển hình các trường hợp xung đột giữa một xã hội AI toàn diện và công bằng và các mối đe dọa AI đặt ra cho sự hòa nhập, công bằng và bền vững: Tổ chức nghiên cứu điển hình hoặc học tập dựa vào dự án về các xung đột điển hình giữa một xã hội AI toàn diện và công bằng và những rủi	- Môi trường và tài nguyên học tập không cần điện, bao gồm các bảng tính, bảng lật, báo cáo hay video về việc làm và phát triển sự nghiệp trong

Khung năng lực AI cho học sinh

<p>người và mở rộng các giá trị lấy con người làm trung tâm của họ để thúc đẩy việc thiết kế và sử dụng AI cho sự phát triển toàn diện và bền vững. Họ nên có khả năng củng cố các giá trị dân sự và ý thức trách nhiệm xã hội của họ như một công dân trong xã hội AI. Học sinh cũng được kỳ vọng có khả năng tăng cường thái độ cởi mở và tính tò mò suốt đời về việc học tập và sử dụng AI để hỗ trợ sự tự hiện thực hóa của họ trong kỷ nguyên AI.</p>	<p>mà xã hội con người phải đối mặt, chẳng hạn như việc ưu tiên tăng tốc đổi mới AI trong khi hi sinh an toàn và tính toàn diện, hoặc ưu tiên an toàn trước, hoặc quyền truy cập toàn diện. Phát triển các kỹ năng của học sinh trong việc phê phán các định kiến được AI khuếch đại chống lại phụ nữ, các nhóm thiểu số bị đặt ra bên lề, và những người yếu thế về kinh tế xã hội, và các hiệu ứng của AI lên các mối quan hệ, chuẩn mực và cấu trúc xã hội. Giúp tìm ra các lý do đằng sau tác động sâu sắc của AI lên các xã hội và đánh giá cách các quy định pháp lý, đạo đức và xã hội cần được tùy chỉnh để đáp lại các thách thức đó.</p> <p>- CG 4.3.1.2 Nuôi dưỡng trách nhiệm cá nhân và xã hội trong các xã hội AI: Khuyến khích học sinh chia sẻ quan điểm của họ về các xã hội AI được mong đợi trông ra sao và phân định các trách nhiệm và bổn phận chính mà các công dân cần triển khai để xây dựng một xã hội AI toàn diện, bền vững và công bằng, từ quan điểm của cả người dùng và các nhà thiết kế AI. Hỗ trợ học sinh liên tục tinh chỉnh trách nhiệm cá nhân của họ như một công dân của xã hội AI. Thách thức học sinh cân nhắc các thách thức trong việc duy trì các nguyên tắc đạo đức để thiết kế và sử dụng AI trong các tình huống xác thực phức tạp với mục tiêu tăng cường khả năng phục hồi tư duy lấy con người làm trung tâm của họ.</p> <p>- CG 4.3.1.3 Nuôi dưỡng ý thức tự hiện thực hóa như một công dân AI và thái độ học tập suốt đời đối với AI: Hướng dẫn học sinh năng động đánh giá tác động của việc áp dụng AI khắp</p>	<p>ro AI đặt ra cho các giá trị lấy con người làm trung tâm. Tổ chức thảo luận để xem xã hội bền vững, toàn diện và công bằng có nghĩa là gì. Yêu cầu học sinh phân tích các trường hợp nơi mà AI đã được nhúng rộng khắp vào hạ tầng xã hội, và chất vấn AI có thể khuếch đại các thành kiến, làm trầm trọng thêm sự bất bình đẳng về kinh tế và xã hội, làm xói mòn quyền tự quyết của con người, và làm cho biến đổi khí hậu xấu hơn như thế nào. Thách thức học sinh nhận và bảo vệ quan điểm về việc công nghệ AI hiện hành có thể được điều chỉnh như thế nào và thiết kế các thế hệ sau của AI có thể được chỉ đạo như thế nào để đóng góp tích cực cho việc xây dựng các xã hội toàn diện và công bằng.</p> <p>- Yêu cầu về trách nhiệm xã hội của cá nhân đối với một công dân của xã hội AI: Sắp xếp cho học sinh tiến hành thảo luận nhóm về quyền công dân trong xã hội AI và cùng phác thảo các trách nhiệm và bổn phận chính công dân phải đảm nhận, có tính tới cả bối cảnh toàn cầu và địa phương, cũng như quan điểm về hòa nhập, công bằng, công lý xã hội, các mục đích và tác động lấy con người làm trung tâm lên môi trường và hệ sinh thái. Điều này bao gồm việc đảm bảo con người có quyền kiểm soát và trách nhiệm giải trình đối với tất cả các bước chính của vòng đời AI. Cho phép học sinh tiến hành và chia sẻ tự phản ánh của họ về trách nhiệm xã hội của cá nhân trong một xã hội AI.</p> <p>- Nghiên cứu các trường hợp tự hiện thực hóa trong xã hội AI và các hàm ý của chúng đối với</p>	<p>xã hội AI, và các nghiên cứu điển hình phân tích dựa trên in ấn về các hàm ý xã hội và tác động môi trường của AI.</p> <p>- Các hệ thống AI trên trực tuyến hoặc các công cụ AI có sẵn cục bộ cho các kiểm thử thí nghiệm và phân tích bao gồm các ứng dụng trên điện thoại thông minh mà cung cấp trợ giúp cá nhân, các chatbots, và các hệ thống gia sư thông minh.</p>
--	--	--	--

Khung năng lực AI cho học sinh

		<p>các ngành và các bộ năng lực có thể cần thiết để sống và làm việc trong một xã hội AI. Suy ngẫm về các mục tiêu cá nhân trong xã hội nơi mà AI là rộng khắp và đánh giá vai trò của AI trong mối quan hệ với tự hiện thực hóa. Hỗ trợ học sinh xây dựng thái độ thích ứng và nhất quán hướng đến việc học tập suốt đời về AI để hỗ trợ cho việc tự hiện thực hóa của họ để phát triển các xã hội bền vững.</p>	<p>việc học tập suốt đời: Tổ chức các nghiên cứu điển hình cho học sinh về việc áp dụng AI trong công việc, cuộc sống và hoạt động xã hội, và thách thức họ đánh giá các tác động của việc áp dụng AI vì các mục đích cá nhân, phát triển sự nghiệp và tự hiện thực hóa của họ. Hướng dẫn học sinh xây dựng thái độ thích ứng và tò mò với việc sử dụng và học tập suốt đời AI để hỗ trợ tự hiện thực hóa của họ và đóng góp của cá nhân cho sự phát triển xã hội bền vững.</p>	
<p>Đạo đức AI</p>	<p>4.3.2 Thiết kế có đạo đức</p> <ul style="list-style-type: none"> - Học sinh được kỳ vọng có khả năng áp dụng cách tiếp cận thiết kế có đạo đức cho việc thiết kế, đánh giá và sử dụng các công cụ AI cũng như rà soát lại và tùy chỉnh các quy định về AI. Học sinh được kỳ vọng nhận thức được rằng đánh giá và phê chuẩn ý định thiết kế AI cần bắt đầu từ giai đoạn khái niệm hóa và bao trùm tất cả các bước của vòng đời AI. Học sinh nên có khả năng áp dụng các tham số để đánh giá sự tuân thủ của một công cụ AI 	<ul style="list-style-type: none"> - CG 4.3.2.1 Xây dựng nhận thức và hiểu biết về thiết kế có đạo đức: Cung cấp các cơ hội học tập dựa vào xung đột để học sinh có thể áp dụng một tập hợp không thể thiếu các nguyên tắc đạo đức khắp vòng đời thiết kế và sáng tạo AI. Hướng dẫn học sinh đánh giá tính đúng đắn về đạo đức của các công cụ AI khi họ đang trong quá trình khái quát hóa, đo lường chống thiên vị trong việc thu thập và xử lý kỹ thuật dữ liệu, các phương pháp không phân biệt đối xử để đào tạo máy học, ‘canh phòng’ cho việc tạo ra các kết quả đầu ra của AI, và việc kiểm thử và kiểm soát toàn diện các công cụ AI. - CG 4.3.2.2 Phát triển thái độ phản biện đối với các nguyên tắc thiết kế có đạo đức đằng sau các hệ thống và thuật toán AI hiện có: Cung cấp cho học sinh các cơ hội để lấy cách tiếp cận toàn diện cho việc áp dụng các nguyên tắc và quy định để đánh giá thiết kế có đạo đức các hệ thống hoặc công cụ AI cụ thể. Phát triển các kỹ năng tư duy phản biện của họ bằng việc yêu cầu họ đề xuất các khuyến nghị cho các nhà sáng tạo hệ thống 	<ul style="list-style-type: none"> - Mô phỏng hoạt động thẩm định của một “giám đốc đạo đức” trong nhóm phát triển AI: Thiết kế các hoạt động học tập dựa vào dự án, yêu cầu học sinh mô phỏng vai trò của giám đốc đạo đức của một công ty AI, bao gồm việc phác thảo một danh sách kiểm tra các tiêu chí đạo đức để kiểm tra các bước thiết kế chính hệ thống AI, và xác định các thủ tục thẩm định quan trọng để tiến hành khi giám sát an toàn và đạo đức của hệ thống AI đang được một nhóm hoặc công ty thiết kế. - Mô phỏng việc sử dụng ‘nhãn đạo đức’ để kiểm soát các công cụ hoặc thuật toán AI được lựa chọn: Tổ chức cho học sinh thực hiện một cuộc kiểm toán giả định về 'thiết kế có đạo đức' trong các công cụ hoặc hệ thống AI được chọn. Cung cấp các bài giảng về điều này và hỗ trợ học sinh nghiên cứu về nhãn đạo đức cho các hệ thống AI (một nhãn đạo đức cho các hệ thống AI là tương tự với nhãn dinh dưỡng cho các hạng mục đồ ăn). Hướng dẫn học sinh xây dựng hoặc tùy chỉnh một nhãn đạo đức để kiểm soát ý định của các 	<ul style="list-style-type: none"> - Môi trường và tài nguyên học tập không cần điện, bao gồm các bảng tính, bảng lật, và các ví dụ dựa trên in ấn để kiểm tra và báo cáo thẩm định, các nhãn và ma trận đạo đức, các chính sách quyền riêng tư của các nhà sáng tạo AI và các quy định về AI. - Các công cụ AI có sẵn của địa phương, bao gồm các ứng dụng trên điện thoại thông minh. - Các hệ thống AI trên trực tuyến để phân tích đạo đức. - Các website chia sẻ các quy định về AI

Khung năng lực AI cho học sinh

	<p>với các quy định về đạo đức và sử dụng ma trận đạo đức của nhiều bên liên quan để rà soát lại các quy định AI và thông báo sự thích nghi.</p>	<p>AI để khắc phục bất kỳ vi phạm được xác định nào các nguyên tắc và quy định đạo đức và giảm nhẹ bất kỳ thiệt hại nào các công cụ AI của họ đã gây nên.</p> <p>- CG 4.3.2.3 Nuôi dưỡng trách nhiệm xã hội để duy trì việc thiết kế có đạo đức trong các quy định về AI: Dựa trên các quy định AI được chọn, hướng dẫn học sinh đánh giá cách chúng phù hợp với phương pháp tiếp cận thiết kế có đạo đức và mức độ ở đó các biện pháp tương xứng là đủ để giám sát và điều chỉnh các rủi ro điển hình về đạo đức được nhúng trong các thuật toán và hệ thống AI. Nâng cao nhận thức và các kỹ năng của học sinh trong việc triển khai các trách nhiệm xã hội của họ bằng việc hướng dẫn họ khuyến nghị các sửa đổi các quy định hiện có của địa phương hoặc phác thảo các đề xuất phát triển các quy định điều chỉnh thiết kế có đạo đức trong các cộng đồng của họ.</p>	<p>nhà thiết kế các hệ thống và dịch vụ AI được chọn, bao gồm việc thu thập thông tin vượt ra ngoài các tuyên bố đã xuất bản của họ (ví dụ, các nhà sáng tạo nền tảng khuyến nghị mua sắm nêu rằng ý định của họ là để giúp người tiêu dùng tìm ra các sản phẩm phù hợp nhất, trong khi mục đích ẩn dấu có thể là làm cho người dùng phụ thuộc vào hoặc nghiện sử dụng nền tảng đó). Hãy viết báo cáo về các phát hiện của kiểm soát đó.</p> <p>- Mô phỏng sử dụng ma trận đạo đức để rà soát lại các quy định về AI và gợi ý các điều chỉnh: Mời học sinh nghiên cứu một ma trận đạo đức để thu hút các bên liên quan đến với các quy định về AI. Hỗ trợ họ để xây dựng một ma trận đạo đức thích ứng với các nguyên tắc đạo đức cốt lõi tạo thành các cột của nó và các bên liên quan tạo thành các hàng của nó (ví dụ, các nhà sáng tạo AI, các cơ quan quản lý, các cơ sở triển khai, và người dùng cá nhân). Học sinh có thể áp dụng ma trận của họ để phân tích các bài báo liên quan đến quy định được chọn và phác thảo báo cáo hoặc đánh giá bao gồm các khuyến nghị tiếp tục tùy chỉnh hoặc lặp lại các quy định đó. Khi không có các quy định của địa phương, hãy viết đề xuất tạo ra một quy định mới với một phác thảo các bài viết cho các bên liên quan.</p>	<p>và kiện tụng hoặc các vụ kiện ở tòa án.</p>
<p>Kỹ thuật và ứng dụng AI</p>	<p>4.3.3 Tạo lập các công cụ AI - Học sinh được kỳ vọng có khả năng đào sâu hoặc áp dụng kiến thức và kỹ năng về dữ liệu</p>	<p>- CG 4.3.3.1 Thách thức và xúc tác cho các kỹ năng cao cấp để phát triển các công cụ AI dựa trên nhiệm vụ: Cung cấp các cơ hội học tập dựa trên nhiệm vụ để học sinh có thể chuyển giao các giá trị, kiến thức và kỹ năng của họ để tạo ra công cụ AI dựa</p>	<p>- Các tiến các tập dữ liệu và mã lập trình dựa trên nhiệm vụ để tạo ra một công cụ AI: Tổ chức cho học sinh sửa một tập dữ liệu hoặc tạo ra một tập dữ liệu mới cho bối cảnh thế giới thực, bằng cách dựa vào một nhiệm vụ xác thực, chẳng hạn như giám sát</p>	<p>- Các tập dữ liệu, các công cụ và thư viện lập trình AI miễn phí và/hoặc nguồn mở, truy cập được</p>

Khung năng lực AI cho học sinh

<p>và thuật toán để tùy chỉnh các bộ công cụ AI hiện có để tạo ra các công cụ AI dựa trên nhiệm vụ. Học sinh được kỳ vọng tích hợp tư duy lấy con người làm trung tâm và các cân nhắc về đạo đức vào trong việc đánh giá các tài nguyên AI hiện có và kiểm thử các công cụ AI được tự tạo. Họ cũng được kỳ vọng thúc đẩy các kỹ năng xã hội và cảm xúc cần thiết để tham gia vào việc sáng tạo với AI, bao gồm khả năng thích ứng, các kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm phức tạp</p>	<p>trên các mô hình hoặc bộ công cụ AI hiện có. Hỗ trợ sự làm chủ các kỹ năng cao cấp của họ trong việc phân tích có phản biện các công cụ AI liên quan hoặc hiện có cho các nhiệm vụ cụ thể, đánh giá các nhu cầu thu thập và xử lý dữ liệu của nó, quyết định xem liệu sẽ áp dụng phương pháp mã thấp hay cần thuật toán AI và ngôn ngữ lập trình, và thực hiện tùy chỉnh và/hoặc lập trình hoạt động.</p> <p>- CG 4.3.3.2 Cải thiện tính sáng tạo của học sinh trong việc áp dụng kiến thức và kỹ năng AI để tùy chỉnh các bộ công cụ AI và viết mã: Thiết kế các nhiệm vụ xung quanh việc tùy chỉnh các công cụ AI để giải quyết các nhiệm vụ xác thực. Hướng dẫn học sinh để có được các kỹ năng tận dụng các nền tảng hoặc bộ công cụ phát triển AI, cải thiện các tập dữ liệu, và chỉnh sửa các mã lập trình, bao gồm những thứ dựa vào các lựa chọn nguồn mở; thách thức và hỗ trợ học sinh khám phá và kiểm thử các ý tưởng sáng tạo về thiết kế các công cụ AI để giải quyết các vấn đề khác nhau.</p> <p>- CG 4.3.3.3 Trang bị cho học sinh các kỹ năng để kiểm thử và tối ưu hóa các công cụ AI tự chế của họ: Hỗ trợ học sinh tùy chỉnh các phương pháp và công cụ đánh giá để kiểm thử các công cụ AI tự chế của họ về tính mạnh mẽ và dễ sử dụng, học cách tổ chức đánh giá ngang hàng và chia sẻ phản hồi, và xây dựng các kỹ năng cộng tác như các đồng sáng tạo.</p>	<p>tiêu dùng năng lượng của các trường học và hộ gia đình ở địa phương, dự báo thời tiết cho một địa điểm hoặc con đường cụ thể, hoặc theo dõi một dịch bệnh. Dạy và tạo thuận lợi cho học sinh để tận dụng các công cụ tự động thu thập dữ liệu (ví dụ, BeautifulSoup⁸ để thu thập thông tin từ các trang web); áp dụng các kỹ năng lập trình AI để làm sạch, mã hóa và tiền xử lý dữ liệu; và sử dụng dữ liệu để tùy chỉnh các mô hình AI hoặc tạo ra các công cụ AI.</p> <p>- Phòng thí nghiệm kiểm thử hiệu năng ứng dụng AI: Hướng dẫn học sinh tìm kiếm và tùy chỉnh một ma trận hiệu năng miễn phí và/hoặc nguồn mở để kiểm thử các ứng dụng AI (ví dụ, độ chính xác, tính chính xác, điểm F-1, ma trận nhầm lẫn và đường cong ROC). Để học sinh trải nghiệm việc sử dụng các công cụ được tùy chỉnh để kiểm thử hiệu năng và tính mạnh mẽ công nghệ của ứng dụng AI được tạo ra, và mô phỏng phản hồi của người dùng về tuân thủ đạo đức. Sử dụng các công cụ tự động hóa để sinh ra báo cáo trực quan và tóm tắt các khuyến nghị về tối ưu hóa ứng dụng AI.</p> <p>- So sánh việc tạo lập các công cụ AI thông qua việc tùy chỉnh các tập dữ liệu và mã lập trình với việc xây dựng các ứng dụng AI dựa trên các nền tảng phát triển mã thấp: Tổ chức cho học sinh tìm kiếm thông tin về các bước và kỹ năng cần thiết để tạo lập các công cụ AI bằng việc tùy chỉnh các tập dữ liệu và mã lập trình nguồn mở của các bộ công cụ AI. Hướng dẫn họ nghiên cứu các kỹ năng để xây dựng các ứng dụng AI dựa trên các nền tảng phát triển mã thấp. Tổ chức</p>	<p>trên trực tuyến cục bộ.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Các công cụ phân tích dữ liệu miễn phí và/hoặc nguồn mở truy cập được cục bộ. - Các tài nguyên điện toán dựa vào đám mây truy cập được cục bộ, các tài nguyên điện toán được lưu trữ cục bộ (ví dụ, máy chủ của trường học), hoặc các tài nguyên điện toán được các cơ sở hoặc cơ quan tin cậy trong ngành chia sẻ.
--	--	--	---

Khung năng lực AI cho học sinh

			thảo luận về sự khác biệt giữa 2 cách tiếp cận về khía cạnh quyền tự quyết của con người và quyết tâm của con người, việc tích hợp dữ liệu từ các cộng đồng địa phương và phản ánh sự đa dạng văn hóa địa phương, khả năng mở rộng phạm vi và khả năng sử dụng lại các công cụ kết quả. Thảo luận cách chọn giữa 2 cách tiếp cận theo các nhu cầu và tình huống cụ thể.	
Thiết kế hệ thống AI	4.3.4 Lặp lại và phản hồi - Học sinh được kỳ vọng nâng cao và áp dụng kiến thức liên ngành và các phương pháp thực hành của họ để đánh giá tính phù hợp với con người và tính mạnh mẽ của phương pháp luận của một mô hình AI và tác động của nó lên người dùng cá nhân, xã hội và môi trường. Họ cần có khả năng có được các kỹ năng kỹ thuật phù hợp độ tuổi để cải thiện chất lượng các tập dữ liệu, cấu hình lại các thuật toán và cải tiến các kiến trúc để đáp ứng các kết quả kiểm thử và phản hồi. Họ	- CG 4.3.4.1 Phát triển các kỹ năng phản biện các hệ thống AI: Cung cấp các cơ hội học tập dựa vào dự án cho học sinh để thực hành các kỹ năng trong kiểm thử có phản biện tính mạnh mẽ về công nghệ và phản biện tính phù hợp về đạo đức của một hệ thống AI thông qua việc kiểm tra liệu mô hình đó có nâng cao năng lực, quyền tự quyết và ý thức của con người, hay làm suy yếu chúng; kiểm tra mức độ về khả năng giải thích và bảo vệ quyền riêng tư dữ liệu của nó; đo lường hiệu năng của hệ thống AI; và nghiên cứu phản hồi của người dùng để đánh giá tác động xã hội và môi trường rộng lớn hơn của nó. - CG 4.3.4.2 Hỗ trợ việc xây dựng các kỹ năng và trách nhiệm xã hội để tối ưu hóa, cấu hình lại hoặc dừng một hệ thống AI: Cung cấp các hoạt động mô phỏng cho học sinh để hiểu trách nhiệm xã hội của tập đoàn và có được các kỹ năng liên ngành để đưa ra các quyết định về việc lặp lại một hệ thống AI dựa trên các kết quả kiểm thử và phản hồi của người dùng. Các hoạt động cần liên quan đến các kỹ năng kỹ thuật của học sinh cho 3 kịch bản có thể sau: (1) tối ưu hóa: tối ưu hóa các tập dữ	- Mô phỏng việc kiểm tra hiệu năng một hệ thống AI: Tổ chức cho học sinh sử dụng các số liệu được tùy chỉnh để cân nhắc xem liệu một mô hình AI cải thiện hay làm suy yếu năng lực, quyền tự quyết và ý thức của con người, và đánh giá mức độ khả năng giải thích phương pháp của nó. Tùy chỉnh số liệu hiệu năng về máy học và các công cụ trực quan hóa có liên quan, bao gồm các lựa chọn nguồn mở (ví dụ, điểm F1 trong máy học, các ma trận nhầm lẫn và đường cong ROC) để đo lường hiệu năng của hệ thống AI. Thiết kế và áp dụng các phương pháp nghiên cứu (ví dụ, thu thập dữ liệu thị trường định tính và định lượng phù hợp độ tuổi) bao gồm phản hồi từ người dùng đầu cuối (được mô phỏng) để nghiên cứu các tác động xã hội và môi trường của việc ứng dụng mô hình AI đó. Tổng hợp các kết quả và báo cáo về chúng theo một định dạng trực quan. - Mô phỏng việc ra quyết định tập đoàn của các kỹ sư AI về sự lặp lại một mô hình AI: Tổ chức cho học sinh đóng vai trò của các kỹ sư AI để tích hợp và giải thích các kết quả từ phản hồi, xem xét cả thiết kế hệ thống AI và trách nhiệm xã hội của tập	
				- Các công cụ AI miễn phí và/hoặc nguồn mở, trên trực tuyến truy cập được cục bộ, bao gồm các công cụ phân tích dữ liệu và các thư viện lập trình. - Các tài nguyên điện toán đám mây truy cập được cục bộ hoặc được lưu trữ cục bộ. - Các công cụ kiểm tra đạo đức và kiểm thử hiệu năng các mô hình AI tải xuống được và tùy chỉnh được. - Quyền truy cập tới các quy định áp dụng được về AI hoặc khung quản trị. - Các nền tảng cộng tác trên trực tuyến truy cập được cục

Khung năng lực AI cho học sinh

<p>cần có khả năng áp dụng tư duy lấy con người làm trung tâm và các nguyên tắc đạo đức trong mô phỏng việc ra quyết định khi một hệ thống AI cần phải dừng và cách các tác động tiêu cực của nó có thể được giảm nhẹ. Họ cũng được kỳ vọng nuôi dưỡng danh tính của họ như các đồng sáng tạo trong một cộng đồng AI rộng lớn hơn.</p>	<p>liệu, thuật toán, mô hình, chức năng thiết kế và/hoặc giao diện; (2) cấu hình lại: xem lại việc khắc phục vấn đề và cấu hình lại hệ thống AI; và (3) Dừng: Ở những nơi chứng minh được rằng hệ thống AI vi phạm các quyền con người và gây hại cho các nhóm dễ bị tổn thương, học sinh cần học cách ra quyết định dừng mô hình AI đó và nhanh chóng đưa ra các chiến lược khắc phục.</p> <p>- CG 4.3.4.3 Thúc đẩy học sinh tự nhận dạng mình như các nhà đồng sáng tạo trong lĩnh vực AI: Hướng dẫn học sinh nuôi dưỡng trách nhiệm của người đồng sáng tạo các công cụ AI và ‘động lực’ thiết kế thế hệ công nghệ AI tiếp sau. Phát triển ý thức của họ thuộc về một cộng đồng AI lớn hơn và khuyến khích họ phân tích có phản biện tác động lâu dài của các hệ thống AI lên các mối quan hệ xã hội và hành vi của cá nhân bằng việc dựa trên các trải nghiệm thực tế của việc thiết kế và xây dựng hệ thống AI. Thảo luận về cách các quy định hoặc chính sách cần được tùy chỉnh hoặc tạo mới để cải thiện việc quản trị AI.</p>	<p>đoàn. Ra quyết định phù hợp từ nhiều lựa chọn về việc lặp lại mô hình AI: (1) tối ưu hóa, nơi việc khắc phục vấn đề được xác thực và các tập dữ liệu, thuật toán, mô hình AI hoặc giao diện có thể cần phải được tối ưu hóa; (2) cấu hình lại: nơi các lỗi cơ bản được phát hiện thông qua kiểm thử và/hoặc phản hồi của người dùng để khắc phục vấn đề và/hoặc cấu hình lại kiến trúc; (3) Dừng: nơi mô hình AI được chứng minh vi phạm các quyền con người và gây hại cho các nhóm dễ bị tổn thương. Hỗ trợ cho học sinh để có được các kỹ năng kỹ thuật để tối ưu hóa và cấu hình lại, và học để thảo luận và ra quyết định về việc dừng một mô hình AI và các chiến lược khắc phục có thể có.</p> <p>- Tham gia với cộng đồng các nhà sáng tạo AI: Tạo thuận lợi cho các học sinh có quan tâm tham gia các cộng đồng các nhà đồng sáng tạo AI của địa phương hoặc trên trực tuyến. Khuyến khích họ tham gia các cuộc thảo luận trên trực tuyến hoặc phát triển các công cụ AI có tính cộng tác, và chia sẻ các tập dữ liệu và các ví dụ thuật toán hoặc các bộ công cụ AI nguồn mở.</p>	<p>bộ để hỗ trợ việc chia sẻ tài nguyên, học tập ngang hàng, cộng tác thiết kế và sáng tạo các công cụ AI (ví dụ, GitHub, ArXiv, hoặc các nhóm diễn đàn).</p>
--	---	---	---

Chương 5: Áp dụng khung

Chương này cung cấp thêm một số hướng dẫn về các loại cân nhắc có thể đưa vào quá trình phát triển và triển khai chương trình giảng dạy thành công.

5.1 Điều chỉnh năng lực AI làm nền tảng cho các chiến lược AI quốc gia

Việc phát triển và triển khai các chiến lược quốc gia về AI khác nhau ở các quốc gia. Khoảng 70 quốc gia đã công bố các tài liệu chiến lược về AI, thường định vị giáo dục là lĩnh vực xây dựng nguồn nhân lực và nhân tài địa phương trong lĩnh vực AI.

Ở các quốc gia có chiến lược quốc gia vững chắc, AI CFS có thể được điều chỉnh theo các khung chính sách hiện có như một nền tảng để thúc đẩy tư duy lấy con người làm trung tâm và các giá trị cần thiết để triển khai các quy định về đạo đức AI, chuẩn bị cho mọi người trở thành người dùng và công dân AI có trách nhiệm và phát triển các cộng đồng đồng sáng tạo AI tại địa phương ở quy mô lớn.

Hộp 1: Khuyến nghị về đạo đức AI

Các quốc gia thành viên nên thúc đẩy việc giành được các 'kỹ năng tiên quyết' cho giáo dục AI, chẳng hạn như hiểu biết cơ bản, khả năng tính toán, kỹ năng số và kỹ năng lập trình, và hiểu biết về phương tiện truyền thông và thông tin, cũng như tư duy phản biện và sáng tạo, làm việc nhóm, giao tiếp, kỹ năng cảm xúc xã hội và đạo đức AI, đặc biệt là ở các quốc gia và khu vực hoặc lĩnh vực ở các quốc gia có khoảng trống đáng kể trong việc giáo dục các kỹ năng này.

Các quốc gia thành viên nên thúc đẩy các chương trình nâng cao nhận thức chung về phát triển AI, bao gồm dữ liệu và các cơ hội cũng như thách thức do công nghệ AI mang lại, tác động của các hệ thống AI đối với quyền con người và ý nghĩa của chúng, bao gồm quyền trẻ em. Các chương trình này phải dễ tiếp cận đối với cả nhóm không chuyên về kỹ thuật và nhóm chuyên về kỹ thuật.

Nguồn: UNESCO, 2022a, tr. 33–34

Nếu một chiến lược quốc gia về AI được công bố và triển khai tốt, việc triển khai AI CFS và chương trình giảng dạy AI cho học sinh nên được lên kế hoạch và hỗ trợ về mặt hành chính và tài chính trong khung chiến lược AI rộng lớn. Các chiến lược quốc gia như vậy thường được kích hoạt bởi các phản ứng chính sách đối với tác động rộng khắp và mang tính phá vỡ của AI đối với công việc, xét về cả việc thay thế việc làm do AI thúc đẩy và việc tạo ra việc làm được AI hỗ trợ, cũng như triển vọng về các kỹ năng việc làm mới mà việc áp dụng AI có thể yêu cầu. Phản ứng chính sách quan trọng nhất đối với sự gián đoạn này là các chiến lược toàn hệ thống về phát triển năng lực AI bao gồm các cơ chế cấp vốn và khuyến khích cũng như các khóa học cụ thể về AI giúp hợp lý hóa các quỹ đạo khác nhau cho phù hợp với từng lĩnh vực, bao gồm giáo dục phổ thông, giáo dục và đào tạo kỹ thuật và nghề (TVET), giáo dục đại học, nâng cao và đào tạo lại kỹ năng cho nhân viên và các chương trình học tập suốt đời cho công dân. Đối với các quốc gia không có chiến lược nào được áp dụng, AI CFS có thể đóng vai trò là động lực để nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của các chính sách quốc gia về AI nói chung và về phát triển năng lực AI nói riêng.

Việc triển khai các chiến lược và chính sách như vậy dự kiến sẽ bắt đầu bằng việc đánh giá mức độ sẵn sàng và khoảng cách của chương trình. Các quy trình và kết quả của việc triển khai thường được theo dõi và đánh giá, và các nhà hoạch định chính sách nên thiết lập việc theo dõi sớm và thường xuyên các chương trình phát triển năng lực AI khi thiết lập các cơ chế và phương pháp luận chung để theo dõi việc triển khai. Để đánh giá chương trình giảng dạy AI hoặc các chương trình giáo dục linh hoạt, điều đặc biệt quan trọng là phải xây dựng các tiêu chí bao gồm: mức độ sẵn sàng của học sinh và giáo viên; những thiếu sót trong đào tạo và hỗ trợ phát triển chuyên môn của giáo viên; những khoảng cách trong mục tiêu và nội dung chương trình giảng dạy cần được giải quyết để hỗ trợ tầm nhìn AI quốc gia; những bổ sung cần thiết vào nội dung chương trình giảng dạy để đáp ứng nhu cầu trước mắt và trong tương lai gần của thị trường; các cơ chế huy động và xác nhận hỗ trợ liên ngành; mức độ tích hợp chương trình giảng dạy; mức độ sẵn sàng của môi trường học tập; và chất lượng triển khai chương trình giảng dạy.

Hộp 2: Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực: Chiến lược quốc gia về trí tuệ nhân tạo của Hàn Quốc

Chiến lược quốc gia về trí tuệ nhân tạo của Hàn Quốc tập trung vào ba lĩnh vực chính: (1) Thiết lập cơ sở hạ tầng AI đáng tin cậy, bao gồm hỗ trợ nhân tài và cải thiện công nghệ; (2) mở rộng việc sử dụng AI trong toàn bộ các lĩnh vực công nghiệp và xã hội; và (3) chủ động ứng phó với những thay đổi của xã hội, bao gồm cả nhu cầu của thị trường lao động. Chiến lược này hướng đến việc phát triển một hệ sinh thái AI dẫn đến việc sử dụng AI toàn diện và đưa Hàn Quốc trở thành quốc gia dẫn đầu toàn cầu về trí tuệ nhân tạo lấy con người làm trung tâm.

Để hỗ trợ việc đạt được mục tiêu này, Hàn Quốc đã tập trung vào việc sửa đổi các quy định để tạo ra một môi trường thân thiện hơn với ngành và nuôi dưỡng việc sử dụng dữ liệu và các sáng kiến AI một cách hiệu quả, sử dụng AI để hợp lý hóa quản trị, thiết lập các quy định về đạo đức AI và xây dựng nguồn nhân lực trong AI ngay từ bậc tiểu học. Chiến lược đề xuất một chương trình giảng dạy AI liên ngành và định nghĩa về năng lực AI dựa trên nhu cầu của bốn nhóm dân số: (1) công chúng nói chung, những người cần có khả năng sử dụng AI, cũng như có được hiểu biết cơ bản về AI và dữ liệu, bao gồm kiến thức về đạo đức AI; (2) những người hành nghề AI, những người áp dụng AI và các công cụ phần mềm trong môi trường 'AI + X' trên thị trường lao động; (3) những người chuyên nghiệp về AI, những người phát triển nền tảng và hệ thống AI; và (4) những tài năng AI, những người sẽ giải quyết các vấn đề về AI và phát triển các mô hình và thuật toán AI mới.

Phù hợp với việc phát triển năng lực cho bốn nhóm này, chiến lược đề xuất các quy định để nâng cao kỹ năng và nâng cấp những người chuyên nghiệp trong ngành lên trình độ giáo sư về AI, hỗ trợ mở rộng các khoa AI hiện có, và huy động nhiều khoa hơn để cung cấp các chương trình liên quan đến AI, bao gồm thông qua việc mở rộng quy mô và tính đa dạng của các chương trình giáo dục và nghiên cứu về AI ở cấp độ thạc sĩ và tiến sĩ và thông qua việc tạo ra các chuyên ngành liên ngành về AI.

Đối với cấp trường phổ thông, chiến lược tìm cách mở rộng các cơ hội học tập về AI với trọng tâm là tư duy tính toán. Ở các lớp dưới của trường tiểu học, học sinh được cung cấp trải nghiệm tham gia với AI để nuôi dưỡng sở thích và sự tò mò của mình; ở

các lớp tiểu học cao hơn, học sinh được hỗ trợ mở rộng kiến thức và kỹ năng của mình thông qua việc áp dụng AI vào việc học các môn học cốt lõi. Học sinh trung học có cơ hội theo học tại các trường lấy AI làm trung tâm để hoàn thành chương trình giảng dạy AI nâng cao hơn. Giáo viên cũng được hỗ trợ để nâng cao kiến thức và kỹ năng về AI thông qua việc tích hợp AI vào các chương trình đào tạo ban đầu của họ và cung cấp các bằng cấp mới về tích hợp sư phạm AI.

Nguồn: Bộ Khoa học và CNTT, Hàn Quốc, 2019

5.2 Xây dựng chương trình giảng dạy AI cốt lõi và cụm liên ngành cho năng lực AI

Việc phát triển năng lực AI của học sinh cần tích hợp nhiều kênh học tập và thực hành khác nhau, bao gồm các khóa học chính thức trong khung chương trình giảng dạy quốc gia, các chương trình ngoại khóa và học tập không chính quy thông qua sự tham gia của gia đình và cộng đồng địa phương. Trong khi thúc đẩy việc phát triển và triển khai chương trình giảng dạy AI quốc gia như là kênh chính để triển khai AI CFS, điều quan trọng là phải xem xét liệu các chương trình học do khu vực tư nhân hoặc các kênh phi chính phủ cung cấp có tuân thủ tầm nhìn lấy con người làm trung tâm và các nguyên tắc đạo đức hay không. Việc xem xét và định hướng tác động của các kênh học tập không chính quy bao gồm các nền tảng kỹ thuật số cũng rất cần thiết và có thể được ban hành bằng cách yêu cầu các nhà cung cấp phải chịu trách nhiệm về an toàn và đạo đức nếu chương trình của họ hướng đến học sinh, đặc biệt là trẻ em.

AI có bản chất liên ngành và có mối liên hệ thực tiễn và khái niệm nội tại phức tạp với toán học, khoa học, kỹ thuật, ngôn ngữ, nghiên cứu xã hội, nghệ thuật, giáo dục công dân và quyền công dân, lịch sử cũng như nhiều sự kết hợp khác nhau của các môn học này. AI cũng đại diện cho cả bước lặp đi lặp lại và bước nhảy vọt về công nghệ trong chuỗi liên tục của các công nghệ kỹ thuật số. Trong bối cảnh này, AI CFS được xây dựng dựa trên kiến thức và kỹ năng đa ngành về dữ liệu, lập trình, cấu trúc máy tính và Internet cũng như tập hợp kiến thức và kỹ năng khái niệm tích hợp dựa trên tư duy máy tính và kỹ thuật, và lý luận khoa học. Song song đó, việc bồi dưỡng tư duy lấy con

người làm trung tâm và đạo đức AI được neo giữ trong các kỹ năng xã hội và cảm xúc rộng lớn của học sinh.

Do đó, cần phải điều chỉnh AI CFS theo khung năng lực chung của các quốc gia dành cho học sinh và xem xét liệu khung chung của quốc gia có cần được điều chỉnh hay cải cách để đáp ứng các yêu cầu mới của kỷ nguyên AI hay không. Ở các quốc gia đã áp dụng và triển khai khung năng lực kỹ thuật số hoặc CNTT-TT quốc gia dành cho học sinh, có thể cân nhắc phương pháp tiếp cận thích ứng để tích hợp các khía cạnh AI vào đó. Điều này đòi hỏi phải định nghĩa lại các năng lực kỹ thuật số để bao gồm các giá trị, kiến thức và kỹ năng chưa được khám phá cần thiết cho các lần lặp lại mới hoặc các lĩnh vực mới của AI, cũng như mối liên hệ của chúng với các thể hệ công nghệ kỹ thuật số trước đó.

Một bộ chương trình giảng dạy AI cốt lõi trong các chương trình giáo dục chính quy thường được coi là kênh chính để cung cấp các cơ hội hòa nhập cho tất cả học sinh, đặc biệt là những học sinh có thể không được tiếp cận AI ngoài trường học. Điều này sẽ đòi hỏi phải cấu hình lại chương trình giảng dạy quốc gia để phù hợp với thời gian dành cho các khóa học AI. Các chương trình giảng dạy theo cụm liên quan đến AI nên được điều chỉnh hoặc cải cách để tăng cường mối liên hệ của chúng với các năng lực AI, mà không mất đi sự tập trung vào các năng lực cốt lõi khác của học sinh. Các chương trình giảng dạy AI cốt lõi và cụm liên ngành này có thể được tích hợp vào các cấu trúc linh hoạt phù hợp với bối cảnh giáo dục quốc gia hoặc địa phương.

Báo cáo của UNESCO về *Chương trình giảng dạy AI cho K-12: Bản đồ chương trình giảng dạy AI do chính phủ chứng thực (2022b)* đã xác định bốn chiến lược chính để tích hợp chương trình giảng dạy AI vào hệ thống giáo dục K-12. Các chiến lược này bao gồm triển khai AI như một môn học riêng biệt; tích hợp AI vào các môn học hiện có khác (thường là CNTT-TT); các phương pháp tiếp cận liên chương trình giảng dạy trong đó các kết quả AI được tích hợp vào nhiều môn học của cụm; và AI như một hoạt động tùy chọn, ngoại khóa hoặc đồng khóa học (ví dụ: cho một câu lạc bộ ngoại khóa). AI như một môn học riêng biệt có thể là bắt buộc đối với tất cả học sinh và có thể được hỗ trợ bởi một loạt các khóa học bổ sung về khoa học, công nghệ, toán học, kỹ thuật và thiết kế, để đáp ứng các khả năng, nền tảng và nhu cầu học tập đa dạng của học sinh. Theo bất kỳ cách tiếp cận nào hoặc kết hợp các cách tiếp cận này, tính liên ngành có ý nghĩa

kép: chương trình giảng dạy AI cốt lõi phải huy động các giá trị, kiến thức và kỹ năng đa ngành của học sinh trong các môn học có liên quan, đặc biệt là khoa học, công nghệ, kỹ thuật, nghệ thuật và toán học (STEAM), để đóng vai trò là nền tảng của chương trình giảng dạy AI như minh họa bằng chương trình giảng dạy về Máy tính, Thiết kế sáng tạo và Đổi mới của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UNESCO, 2024); và chương trình giảng dạy AI theo cụm phải thúc đẩy sự tích hợp nội tại các khía cạnh chính của năng lực AI vào kết quả học tập và điều hướng chúng ở các mức thông thạo tương ứng.

Hộp 3: Cách tiếp cận liên ngành cho chương trình giảng dạy AI cho K-12 của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE)

‘Bằng cách bao gồm khoa học máy tính, kỹ thuật, thiết kế, tính bền vững và truyền thông trực quan, chương trình giảng dạy về Máy tính, Thiết kế sáng tạo và Đổi mới của Bộ Giáo dục cung cấp một khung giáo dục toàn diện và súc tích. Chương trình này chuẩn bị cho học sinh phát triển mạnh mẽ trong thế giới năng động và kết nối bằng cách nuôi dưỡng tư duy phản biện, khả năng giải quyết vấn đề và đổi mới.’

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất áp dụng phương pháp tiếp cận liên ngành đối với chương trình giảng dạy AI cho các trường K-12 bằng cách tích hợp chương trình này vào chương trình giảng dạy có tên là Máy tính, Thiết kế sáng tạo và Đổi mới - CCDI (Computing, Creative Design and Innovation). Bằng cách tập trung vào AI, chương trình giảng dạy CCDI khuyến khích học sinh phát triển kỹ năng sáng tạo và giải quyết vấn đề; xây dựng nhận thức về đạo đức và tác động đạo đức; tìm hiểu và luyện tập các nguyên tắc và khái niệm cơ bản về AI; và kết hợp kiến thức của mình trên nhiều lĩnh vực. Chương trình giảng dạy lần đầu được thiết lập năm 2016 như một môn học tập trung vào công nghệ, ngoài chương trình giảng dạy khoa học máy tính đã có từ trước.

Kể từ đó, cùng với những phát triển gần đây trong lĩnh vực AI, CCDI đã tích hợp dần dần robot, lập trình, mô hình 3D và điện tử. Năm 2020, chương trình giảng dạy đã được sửa đổi để bao gồm năm lĩnh vực: (1) khoa học máy tính, tập trung vào hệ thống máy tính, mạng và Internet, dữ liệu và phân tích, thuật toán và lập trình, và tác động của điện toán; (2) nguyên lý và hệ thống kỹ thuật, tập trung vào điện và electron, rô bốt và hệ thống, và hệ thống nhúng; (3) thiết kế và đổi mới, bao gồm tinh

thần kinh doanh và quy trình thiết kế kỹ thuật; (4) tính bền vững, tập trung vào xã hội bền vững; và (5) truyền thông trực quan, tập trung vào đồ họa để thiết kế, thiết kế được máy tính hỗ trợ và hiện thực hóa thiết kế.

Nguồn: UNESCO, 2024

5.3 Lên khung các lĩnh vực AI có khả năng thích ứng với tương lai và khả thi ở địa phương là phương tiện truyền tải chương trình giảng dạy

Sau khi xác định cấu trúc phù hợp liên ngành của chương trình giảng dạy AI cốt lõi và cụm, các nhà phát triển chương trình giảng dạy sẽ cần tích hợp AI CFS vào chương trình giảng dạy AI cốt lõi của quốc gia hoặc cơ sở. Việc lên khung chương trình giảng dạy AI cốt lõi được xây dựng dựa trên các khía cạnh chính liên kết với nhau của các năng lực AI, các lĩnh vực phụ của AI theo từng khía cạnh và các hệ thống AI cụ thể đóng vai trò là phương tiện truyền tải chương trình giảng dạy. Quyết định về việc biến chương trình giảng dạy thành bắt buộc hay tự chọn được xây dựng dựa trên ít nhất ba yếu tố: giá trị nền tảng của các khía cạnh khác nhau, tiềm năng bảo vệ tương lai của kiến thức và kỹ năng AI và tính khả thi của việc triển khai tại các trường học địa phương. Tính khả thi của các lĩnh vực và hệ thống AI được xác định bởi sự sẵn sàng của giáo viên và học sinh đối với AI, cũng như tính khả dụng và khả năng chi trả tại địa phương của các hệ thống AI chung và phần cứng, phần mềm, ngôn ngữ lập trình và ứng dụng thiết yếu cụ thể cho phần lớn các trường học.

Như đã giải thích trong Chương 4, tư duy lấy con người làm trung tâm, đạo đức AI, các kỹ thuật và ứng dụng AI rất quan trọng đối với cuộc sống và công việc của tất cả học sinh trong kỷ nguyên AI và do đó nên được đưa vào tất cả các chương trình giảng dạy AI. Một số lĩnh vực, chẳng hạn như thiết kế hệ thống AI, có thể phù hợp hơn với những học sinh có hứng thú và khả năng mạnh mẽ trong AI. Việc đánh giá mức độ sẵn sàng của AI tại địa phương có thể đưa ra quyết định về việc thiết kế hệ thống AI có nên được định nghĩa là một tập hợp các kỹ năng tư duy có thể được hợp nhất vào các khía cạnh khác hay nên được dạy như một lĩnh vực riêng biệt nếu có sẵn các cơ sở dữ liệu, tài nguyên điện toán và mô hình AI cần thiết.

Trong khung của một khía cạnh hoặc lĩnh vực được chọn của AI, bước tiếp theo là xác định phạm vi của các lĩnh vực phụ của các kỹ thuật và công nghệ AI cần được đề cập và các hệ thống AI cụ thể được khuyến nghị làm phương tiện truyền tải chương trình giảng dạy hoặc các phương pháp học tập. Điều này rõ ràng hơn đối với khía cạnh kỹ thuật và ứng dụng AI. Phạm vi các kỹ thuật rất rộng, bao gồm các hệ thống logic hoặc thuật toán được chế tạo từ các nguyên tắc suy diễn chung để giải quyết các vấn đề cụ thể (ví dụ: cây quyết định do con người mã hóa, cắt tĩa alpha-beta và minimax), cũng như các mô hình được đào tạo trên lượng dữ liệu lớn (ví dụ: học sâu và AI tạo sinh). Các nhà phát triển chương trình giảng dạy cần chọn các lĩnh vực phụ từ danh sách lớn các kỹ thuật AI mẫu và chỉ định mối quan hệ của chúng, chẳng hạn như AI cổ điển hoặc 'AI dựa trên quy tắc', máy học, học sâu và các mô hình AI tạo sinh. Phạm vi các công nghệ AI và các sản phẩm và dịch vụ hướng đến con người đang mở rộng nhanh chóng và việc lựa chọn các công nghệ AI đang được phát triển trên khắp các lĩnh vực trở nên khó khăn hơn, bao gồm từ các danh mục về thị giác máy tính, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, nhận dạng giọng nói tự động và lập kế hoạch và lên lịch tự động (lập kế hoạch AI). Sau khi lựa chọn và xác định phạm vi các lĩnh vực phụ của các kỹ thuật và công nghệ AI, cần xem xét các ví dụ về hệ thống và công cụ AI, với mục đích không thiên vị đối với các thương hiệu hoặc sản phẩm thương mại càng nhiều càng tốt. Như đã nêu trong Nguyên tắc 5 của Chương 2, cần áp dụng các cơ chế xác thực công khai nghiêm ngặt để ngăn chặn việc sử dụng các hệ thống AI phân biệt đối xử với các nhóm thiểu số hoặc tạo ra sự thiên vị liên quan đến giới tính, khả năng, tình trạng kinh tế xã hội, ngôn ngữ và/hoặc văn hóa. Nguyên tắc bao hàm nên được duy trì khi lựa chọn các công cụ AI.

Hơn nữa, lĩnh vực AI nào nên được xác định là bắt buộc và lĩnh vực nào có thể là tự chọn sẽ được xác định bởi bối cảnh quốc gia, bao gồm các mục tiêu và tham vọng của các chính sách và mức độ sẵn sàng có liên quan như đã nêu ở trên. Độ sâu và chiều rộng của kiến thức và kỹ năng AI cụ thể theo lĩnh vực nên được xác định dựa trên mức độ sẵn sàng và khả năng điển hình của nhóm học sinh mục tiêu. Điều bắt buộc đối với tất cả học sinh là phải đạt được hai cấp độ đầu tiên của Tư duy lấy con người làm trung tâm, Đạo đức AI và kỹ thuật và ứng dụng AI, nhưng không nhất thiết phải đạt đến cấp độ thứ ba, 'Sáng tạo', đặc biệt là đối với thiết kế hệ thống AI. Do đó, có thể hữu ích khi xem xét một chiến lược triển khai linh hoạt hoặc theo ngữ cảnh, trong đó cả các môn

học hoặc khóa học bắt buộc và tự chọn sẽ được thiết kế và cung cấp cho học sinh về các kỹ thuật AI khác nhau và các lĩnh vực kiến thức chính của AI.

Bằng cách neo các năng lực AI vào tư duy lấy con người làm trung tâm và kiến thức và kỹ năng xã hội và cụ thể vào trong đạo đức, AI CFS hướng đến mục tiêu chuẩn bị cho học sinh hợp tác với AI hướng đến tương lai trong nhiều bối cảnh. Tư duy thiết kế AI có hệ thống, kiến thức và kỹ năng nhằm thúc đẩy một lược đồ kiến thức mở có thể hỗ trợ học sinh hiểu, sử dụng và tạo ra các thể hệ hệ thống AI trong tương lai. AI CFS nhấn mạnh tầm quan trọng của kiến thức và kỹ năng có thể chuyển giao theo khía cạnh các kỹ thuật và ứng dụng AI có thể giúp phần lớn học sinh sẵn sàng cho các lần lặp lại tiếp theo của các công cụ AI. Mặc dù đã có những nỗ lực để đảm bảo rằng khung chương trình giảng dạy này đáp ứng các công nghệ mới nổi, các công cụ và cải tiến mới sẽ xuất hiện sau khi nó được công bố và các công cụ và hoạt động mẫu có thể trở nên lỗi thời hoặc hết thời. Bản thân chương trình giảng dạy sẽ cần bao gồm nội dung có thể được điều chỉnh trong tương lai để duy trì sự phù hợp và "chống lỗi thời". Một thiết kế chương trình giảng dạy theo mô-đun được đề xuất, trong đó nhiều mô-đun dựa trên các lĩnh vực AI hoặc các hệ thống hoặc công cụ AI khác nhau có thể được phát triển và khuyến nghị cho các tổ chức giáo dục địa phương. Cấu trúc mô-đun cho phép chương trình giảng dạy được xem xét và cập nhật một cách năng động hơn, vì không cần phải thay đổi toàn bộ chương trình giảng dạy để thêm hoặc xóa một công cụ, khái niệm lĩnh vực hoặc nội dung cụ thể nào đó. Ở phía bên kia của phổ, việc chuẩn bị cho tương lai có thể liên quan đến việc các trường học và học sinh cùng thiết kế chương trình giảng dạy AI. Điều này có nghĩa là khuyến khích việc soạn thảo chương trình giảng dạy AI dựa trên trường học và giáo viên điều chỉnh theo ngữ cảnh các lĩnh vực hoặc công cụ cụ thể được chọn để phát triển năng lực chung. Để ban hành khung này, những người phát triển chương trình giảng dạy nên xem xét tính năng động của chương trình giảng dạy AI và nỗ lực chuẩn bị cho tương lai cho quá trình học tập.

5.4 Điều chỉnh trình tự chương trình giảng dạy xoắn ốc phù hợp với độ tuổi

AI CFS tự nhiên đòi hỏi một sự thay đổi mô hình theo hướng giáo dục dựa trên năng lực. Giáo dục dựa trên năng lực hướng đến mục tiêu chuyển đổi từ mô hình học tập theo thời gian cố định và linh hoạt (ngụ ý hoàn thành hướng dẫn theo một lịch trình cố

định bất kể tất cả học sinh đã đạt đến trình độ thành thạo mong đợi hay chưa) sang thời gian linh hoạt hơn và học tập cố định (ngụ ý rằng lịch trình học tập linh hoạt được phép để học sinh ở mọi trình độ có thể đạt đến trình độ thành thạo mong đợi). Với giáo dục dựa trên năng lực, học sinh được kỳ vọng sẽ thể hiện kiến thức, kỹ năng và giá trị dựa trên hiệu suất tạo nên năng lực và học sinh không đáp ứng các tiêu chuẩn tối thiểu này sẽ được hỗ trợ thêm cho đến khi đạt được (Patrick và Sturgis, 2017).

Khung này không phân tích tiến trình học tập hoặc hoạt động theo từng cấp lớp, thay vào đó tập trung vào các kết quả đầu ra mà hệ thống nên hướng tới để đạt được cho tất cả học sinh. Do đó, các nhà phát triển chương trình giảng dạy sẽ cần tận dụng khung và các thành phần của nó để phát triển một mô hình học tập xoắn ốc có dàn phối trên cả bốn khía cạnh, cho phép học sinh bắt đầu học AI với các lĩnh vực và mức độ khó phù hợp với khả năng của mình và sự sẵn sàng của trường học. Mô hình chương trình giảng dạy theo hình xoắn ốc nên cung cấp sự tham gia theo chu kỳ và lặp đi lặp lại với một bộ kiến thức AI cơ bản sẽ khuyến khích cả việc truy xuất trí nhớ và các hoạt động nâng cấp theo chu kỳ để đào sâu sự hiểu biết và mối liên hệ của chúng với các bối cảnh giải quyết vấn đề. Thiết kế này giúp đảm bảo việc chuyển thông tin từ bộ nhớ làm việc sang bộ nhớ dài hạn để hỗ trợ các thành quả học tập bền vững, cũng như cho phép học sinh tận dụng các lược đồ hiện có để học kiến thức AI mới hoặc điều chỉnh các kỹ năng ứng dụng để giải quyết vấn đề trong các bối cảnh khác nhau. Ngược lại, một chương trình giảng dạy được phát triển và cung cấp như một lần trong một khoảng thời gian ngắn (ví dụ như cho các cuộc thi hackathon hoặc trại huấn luyện) có thể khơi dậy sự quan tâm nhưng ít có khả năng dẫn đến năng lực AI bền vững.

Công việc của các nhà phát triển chương trình giảng dạy sẽ là phác thảo các yếu tố chính về đạo đức AI, kiến thức và kỹ năng nền tảng cũng như tư duy thiết kế hệ thống, sau đó xác định các mức độ khó, rộng và sâu phù hợp của các yếu tố này cho các cấp lớp khác nhau. Điều này sẽ cho phép họ tạo ra các vòng lặp xoắn ốc của các bài học và nhiệm vụ dựa trên dự án giúp học sinh tiến bộ và mở rộng việc học tập và thực hành của mình.

Hộp 4: Chuỗi chương trình giảng dạy xoắn ốc các khóa học 'Ngày AI'

Chương trình giảng dạy AI do sáng kiến RAISE⁹ của MIT, Ngày AI, phát triển đã áp dụng phương pháp thiết kế xoắn ốc bằng cách nhóm nội dung chương trình giảng dạy xung quanh các chủ đề chính như 'AI là gì, AI làm tốt những gì và AI không làm tốt những gì', 'AI hoạt động như thế nào', 'Máy học như thế nào' và 'Máy sáng tạo như thế nào'. Học sinh ở các độ tuổi khác nhau được trao cơ hội liên tục tham gia vào các chủ đề như 'AI là gì?', đồng thời dần dần tiếp xúc với kiến thức và kỹ năng mới hoặc được nâng cấp như thuật toán và lập trình AI, máy có thể dạy được và AI tạo sinh. Các chủ đề xuyên suốt xung quanh đạo đức, bao gồm định kiến AI, quyền con người, tương tác giữa con người và AI và tác động xã hội của AI đã được thiết kế riêng cho học sinh ở các độ tuổi khác nhau.

Để biết thêm thông tin: <https://dayofai.org>

5.5 Xây dựng môi trường học tập xúc tác cho chương trình giảng dạy AI

Mặc dù các nguồn lực cần thiết để triển khai chương trình giảng dạy AI có thể thay đổi tùy thuộc vào phạm vi và độ sâu của các mục tiêu chương trình giảng dạy dự kiến và mức độ sẵn sàng kỹ thuật số tổng thể tại các trường học địa phương, nhưng cần có một môi trường học tập cơ bản để đáp ứng các tiêu chuẩn tối thiểu để nghiên cứu hiệu quả các khía cạnh và lĩnh vực thiết yếu của AI ở cấp độ thành thạo cơ bản. Theo báo cáo của UNESCO về *Chương trình giảng dạy AI K-12: Bản đồ chương trình giảng dạy AI do chính phủ phê duyệt* (2022b), việc triển khai cho học sinh trường học đòi hỏi các điều kiện thiết yếu sau, được xếp hạng theo mức độ quan trọng: đào tạo và hỗ trợ giáo viên, tài nguyên giảng dạy về AI, phân tích nhu cầu và nghiên cứu tại trường học, cơ sở hạ tầng kỹ thuật số được cập nhật trong trường học và cung cấp các nguồn lực AI bao gồm thông qua việc mua sắm phần cứng và phần mềm cũng như hợp tác với khu vực tư nhân hoặc bên thứ ba để chia sẻ các thiết bị và hệ thống AI. Nếu không cung cấp các điều kiện này, chương trình giảng dạy khó có thể được triển khai theo đúng mục đích hoặc đạt được các mục tiêu học tập và năng lực dự kiến. Báo cáo nêu bật các môi trường học tập điển hình đã được 11 quốc gia thiết lập khi triển khai chương trình giảng dạy AI K-12 của chính phủ vào năm 2022, được trình bày chi tiết bên dưới.

Hộp 5: Môi trường học tập hỗ trợ điển hình được thiết lập bởi chương trình giảng dạy AI của chính phủ

- **Phần cứng và rô bốt:** Phần cứng cần thiết cho chương trình giảng dạy AI có thể bao gồm máy tính, máy tính bảng, máy tính xách tay và kết nối Internet. Không phải tất cả chương trình giảng dạy AI đều bao gồm nội dung về rô bốt hoặc môn rô bốt học. Khi cần học về rô bốt, chương trình giảng dạy có thể tận dụng các ứng dụng ảo trực tuyến miễn phí hoặc các bộ dụng cụ giá cả phải chăng tại địa phương. Một số chương trình giảng dạy sử dụng các thiết bị như Raspberry Pi yêu cầu học sinh tạo chương trình và kiểm tra chúng bằng các thiết bị giá rẻ.
- **Phần mềm:** Một số chương trình giảng dạy sử dụng hệ điều hành nguồn mở Ubuntu¹⁰ như là giải pháp thay thế ít tốn kém hơn so với các hệ điều hành khác.
- **Ngôn ngữ lập trình:** Chương trình giảng dạy AI quốc gia thường tận dụng các ngôn ngữ lập trình miễn phí như HTML, Javascript, Python, Micropython, NumPy, R và Scratch.
- **Các công cụ để học các kỹ thuật AI:** Một số công cụ đã được phát triển hoặc cung cấp miễn phí để tạo điều kiện hiểu biết và cho phép khám phá các khái niệm phức tạp và các kỹ thuật AI, với các công cụ sau được đề cập trong 11 chương trình giảng dạy AI của chính phủ: MachineLearningForKids (một công cụ giáo dục để dạy trẻ em về máy học bằng cách cho phép chúng huấn luyện máy tính nhận dạng văn bản, hình ảnh, số, âm thanh hoặc các đầu vào khác)¹¹, Teachable Machine (một nền tảng do Google phát triển để huấn luyện máy tính nhận dạng hình ảnh, âm thanh và tư thế của chính người dùng)¹², TensorFlow (một nền tảng đầu cuối cho máy học)¹³, và Keras (học sâu dành cho con người)¹⁴.

Nguồn: UNESCO, 2022b, tr. 47

Để cung cấp môi trường học tập thuận lợi cho việc phát triển năng lực AI và đặc biệt là việc triển khai chương trình giảng dạy AI, các chính phủ nên cam kết cung cấp quyền truy cập phổ cập vào kết nối Internet cho tất cả các trường học và học sinh, bao gồm thông qua các giải pháp 'trực tuyến + ngoại tuyến' linh hoạt, để tham gia vào các hệ thống AI trực tuyến hoặc di động, các ứng dụng có thể tùy chỉnh, các tài nguyên học tập cơ bản và có thể mở rộng, và những người học ngang hàng hoặc những người đồng sáng tạo. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật số tiên quyết cũng bao gồm một số lượng vừa phải các thiết bị kỹ thuật số hoạt động tốt với kết nối cơ bản cũng như một lượng phần mềm hoặc ứng dụng tối thiểu để học sinh học các kỹ năng vận hành, thực hành lập trình và đào tạo các mô hình máy ảo hoặc AI.

Trong trường hợp các điều kiện thiết yếu này vẫn chưa được hiện thực hóa, nhưng chính phủ quyết tâm khởi xướng chương trình giảng dạy AI ở giai đoạn sớm nhất có thể, thì nên cân nhắc các lựa chọn thay thế trong việc cung cấp môi trường học tập thuận lợi. Đối với AI CFS, hầu hết các mục tiêu trong hai khía cạnh đầu tiên, Tư duy lấy con người làm trung tâm và Đạo đức của AI, có thể được thực hiện, ít nhất là một phần, thông qua các giải pháp trực tuyến và ngoại tuyến, cũng được định nghĩa là các giải pháp không cần cắm điện. Đối với khía cạnh kỹ thuật và ứng dụng AI, một số hoạt động không cần cắm điện được thiết kế tốt đã được các tổ chức học thuật và phi lợi nhuận cung cấp để chứng minh kiến thức khái niệm về các công cụ AI và hiểu biết về các kỹ thuật AI (ví dụ: các hoạt động AI không cần cắm điện do Everyday AI¹⁵, AI Unplugged¹⁶, và Hiệp hội Công nghệ Giáo dục Quốc tế thiết kế)¹⁷. Ngay cả trong các bối cảnh học tập được kết nối hoàn toàn, các giải pháp không cần cắm điện vẫn có giá trị bằng cách cung cấp cho học sinh cơ hội thoát khỏi các kén thông tin do thuật toán kiểm soát và tương tác với các nền tảng kỹ thuật số để thực hành chiêm nghiệm độc lập, tự chủ, điều này rất quan trọng đối với việc xây dựng và đào sâu kiến thức khái niệm về AI.

5.6 Thúc đẩy sự chuyên nghiệp hóa của giáo viên AI và hợp lý hóa việc hỗ trợ họ

Như đã nêu ở trên, các điều kiện tiên quyết quan trọng nhất để triển khai chương trình giảng dạy AI cho học sinh là đào tạo và hỗ trợ giáo viên cũng như cung cấp tài nguyên giảng dạy về AI. Để đạt được các mục tiêu do AI CFS nêu ra, giáo viên, đặc biệt là những người làm việc trong lĩnh vực CNTT hoặc AI, phải liên tục phát triển và cập nhật kiến

thức chuyên môn và năng lực sư phạm của mình trong việc thiết kế và tạo điều kiện cho các hoạt động học tập phù hợp với lứa tuổi về AI. Các nhà chiến lược quốc gia và tổ chức cần lập kế hoạch và triển khai một cách tiếp cận tích hợp để cải cách các chương trình trước khi đi làm nhằm đào tạo giáo viên AI đủ tiêu chuẩn, thiết kế và cung cấp đào tạo dựa trên năng lực và hỗ trợ dài hạn cho giáo viên CNTT hoặc AI đang công tác, đồng thời nâng cao kỹ năng cho giáo viên ở các môn học cốt lõi khác để thúc đẩy năng lực AI liên ngành. Tất cả các chương trình đào tạo và hỗ trợ này đều nhằm mục đích tăng cường năng lực của giáo viên được giao nhiệm vụ giảng dạy AI hoặc triển khai chương trình giảng dạy AI quốc gia, ngụ ý xu hướng chuyên nghiệp hóa giáo viên AI. Sự chuyên nghiệp hóa này bao gồm việc thiết lập các khung dành riêng cho giáo viên AI hoặc các cơ chế thay thế và linh hoạt hơn, xác định và phát triển một bộ năng lực chuyên môn để hiện thực hóa đầy đủ các mục tiêu của chương trình giảng dạy AI dành cho học sinh. Vì CNTT-TT và AI thường được phân loại là các môn học phụ trong chương trình giảng dạy của trường học, nên địa vị nghề nghiệp của giáo viên CNTT-TT và AI vẫn chưa được công nhận đầy đủ. Việc chuyên nghiệp hóa giáo viên AI cũng có nghĩa là AI nên được phân loại là một trong những môn học cốt lõi và giáo viên AI nên được hưởng địa vị nghề nghiệp giống như giáo viên ở các môn học cốt lõi khác, với giờ giảng dạy và hiệu suất của họ được công nhận như nhau trong các hệ thống quản lý nhân sự.

Hộp 6: Khung năng lực AI dành cho giáo viên dạy môn AI ở Trung Quốc

Tại Trung Quốc, Viện Giáo dục Quốc gia, Đại học Sư phạm Hoa Đông và Tencent đã phát triển một khung năng lực AI dành cho giáo viên chuyên ngành AI. Mặc dù đây không phải là khung năng lực AI quốc gia do chính phủ điều hành, nhưng đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy sự chuyên nghiệp hóa của giáo viên AI. Khung này xác định một bộ năng lực toàn diện dành cho giáo viên AI, bao gồm sáu chiều: hiểu biết và nhận thức, kiến thức cơ bản, kỹ năng cơ bản, khả năng giải quyết vấn đề, thực hành giảng dạy, đạo đức và an ninh. Theo đó, giáo viên phải nắm bắt được logic khái niệm cơ bản và tác động xã hội của AI, đánh giá cao sự khác biệt giữa trí tuệ của con người và trí tuệ máy móc, cũng như tầm quan trọng của sự hợp tác giữa con người và máy móc, nhằm hướng đến vai trò giáo dục của AI. Không giống như *Khung năng lực AI cho giáo viên* của UNESCO, khung này hướng đến giáo viên AI; các khía cạnh về tư

duy lấy con người làm trung tâm và phát triển chuyên môn không được đề cập và không cung cấp bất kỳ mức thông thạo nào.

Xem thêm: http://www.jyb.cn/rmtzcg/xwy/wzxw/202203/t20220325_686401.html

Ở những quốc gia mà các cơ sở đào tạo giáo viên công không có đủ năng lực để nâng cao trình độ giáo viên theo kịp với những thay đổi nhanh chóng của công nghệ AI, quan hệ đối tác công tư để phát triển và cung cấp chương trình giảng dạy AI thường được huy động để tận dụng nguồn nhân lực và vật lực của ngành công nghiệp AI tư nhân hoặc các tổ chức phi chính phủ nhằm thay thế một phần hoặc toàn bộ chương trình giảng dạy AI công và giáo viên CNTT-TT hoặc AI. Vì các công ty AI và tổ chức phi chính phủ tháo vát này rất quan tâm đến việc củng cố sự hiện diện và thống trị của họ trong việc giảng dạy AI dựa trên thương hiệu của riêng họ, nên cách tiếp cận này có nguy cơ làm mất tính chuyên nghiệp của giáo viên AI công. Khuyến nghị nên huy động quan hệ đối tác công tư với mục đích rõ ràng là đóng góp vào việc đào tạo nâng cao trình độ giáo viên AI công và hỗ trợ sự phát triển chuyên môn liên tục của họ. Hơn nữa, nên sử dụng các khung năng lực toàn diện dành cho giáo viên AI để đáp ứng nhu cầu triển khai AI CFS và chương trình giảng dạy AI quốc gia để xác định một bộ tiêu chí nghiêm ngặt nhằm xác thực xem các khóa học và giảng viên AI do ngành công nghiệp AI phát triển có đáng tin cậy, chống thiên vị, phù hợp với việc phát triển năng lực AI và không phụ thuộc vào thương hiệu hay không. Các khung như vậy cũng sẽ giúp xác minh cách các khóa học AI có thể được tích hợp đúng cách vào hệ thống chương trình giảng dạy của trường để bổ sung chứ không phải thay thế chương trình giảng dạy công. Trách nhiệm giải trình của các trường công trong việc liên tục cải thiện năng lực của giáo viên trong việc triển khai chương trình giảng dạy AI nên được ưu tiên thay vì bị làm suy yếu.

Để thúc đẩy sự chuyên nghiệp hóa của giáo viên AI công, điều quan trọng là phải áp dụng yêu cầu triển khai AI CFS như một chuẩn mực để hợp lý hóa đào tạo trước khi vào nghề và trong khi làm việc cũng như hỗ trợ liên tục cho sự phát triển chuyên môn của giáo viên, để đảm bảo chúng phù hợp với một bộ năng lực được xác định rõ ràng và bổ sung cho nhau trong việc hỗ trợ giáo viên cải thiện dần dần trong suốt sự nghiệp của

họ. Cần đặc biệt chú ý đến việc tham gia, xem xét và điều chỉnh các sáng kiến giáo dục liên tục cho giáo viên và hỗ trợ tại trường học cho sự phát triển chuyên môn của họ theo định hướng giá trị, kiến thức và kỹ năng thực tế cần thiết để giảng dạy chương trình giảng dạy AI quốc gia.

5.7 Hướng dẫn thiết kế và tổ chức các hoạt động sư phạm theo nhóm

Phát triển năng lực AI là một bó ba vòng xoắn bao gồm việc học tập xã hội và cảm xúc về các giá trị và nguyên tắc đạo đức, tự định hướng và xây dựng kiến thức khái niệm về AI một cách hợp tác và các kỹ năng thực tế để áp dụng và đồng sáng tạo các công cụ AI. Cần có sự kết hợp các phương pháp sư phạm sáng tạo để giúp học sinh tiến bộ qua cả ba chuỗi năng lực, kết nối giữa những gì các em biết và những gì các em có thể làm cũng như chuyển giao kiến thức và kỹ năng trước đây của các em sang các khái niệm mới và bối cảnh giải quyết vấn đề mới tại nơi làm việc và không gian xã hội giàu AI trong tương lai.

Những đổi mới sư phạm được điều chỉnh theo đặc thù của các lĩnh vực AI và khả năng đa dạng của học sinh có thể được mở khóa thông qua thiết kế và tổ chức các hoạt động dựa trên một nhóm học sinh đang theo học một khóa học AI nhất định hoặc có chung sở thích trong cùng một lĩnh vực AI. Trong phương pháp tiếp cận dựa trên nhóm này đối với thiết kế và tổ chức các kịch bản hoặc dự án học tập, một nhóm học sinh nhất định có thể được nhóm lại với nhau từ các lớp và trình độ khác nhau. Phương pháp tiếp cận này không đại diện cho bất kỳ lý thuyết học tập cụ thể nào và thường bao gồm nhiều phương pháp sư phạm và kịch bản học tập hướng đến thực hành bao gồm các hoạt động tương tác, dự án hợp tác và hỗ trợ ngang hàng. Học sinh xây dựng một cộng đồng thực hành và việc học của họ thường tuân theo một lịch trình giảng dạy, trong đó họ chia sẻ trách nhiệm giải trình, thúc đẩy và hướng dẫn lẫn nhau và làm việc với giáo viên của mình để nhận phản hồi. Theo cách này, họ hiểu sâu hơn và cùng nhau giải quyết các câu hỏi đầy thách thức; hợp tác trong các dự án thực hành để áp dụng kiến thức và kỹ năng theo những cách thiết thực; trao đổi quan điểm và tham gia vào các cuộc tranh luận về tác động xã hội và các vấn đề đạo đức của AI để tăng cường xây dựng xã hội.

Khi lựa chọn hoặc thiết kế các phương pháp sư phạm để hiểu, ứng dụng và tạo ra các khía cạnh khác nhau của AI CFS, điều quan trọng là phải xem xét các nhu cầu cụ thể của từng lĩnh vực đối với các hoạt động sư phạm:

- Việc nuôi dưỡng các giá trị và tư duy lấy con người làm trung tâm, về bản chất, được xây dựng dựa trên các quá trình học tập xã hội và cảm xúc, và đòi hỏi phải có sự tiếp thu ý kiến dựa trên xung đột, xây dựng xã hội và tương tác xã hội.
- Việc học đạo đức là một quá trình hiểu các nguyên tắc trừu tượng và các quy tắc quản lý thông qua các nghiên cứu tình huống thực tế, đánh giá phản biện dựa trên kịch bản, ứng dụng theo ngữ cảnh và cộng tác thiết lập quy tắc.
- Các kỹ thuật và ứng dụng AI đại diện cho một lĩnh vực kết hợp liền mạch giữa việc xây dựng kiến thức khái niệm theo định hướng thực hành về AI với ứng dụng dựa trên nhiệm vụ xác thực và đòi hỏi các công cụ AI thực sự làm cơ sở để xây dựng lược đồ kiến thức về các kỹ thuật và công nghệ AI, học tập dựa trên vấn đề và thực hành ứng dụng có thể chuyển giao và nghiên cứu dựa trên kịch bản, cũng như hiểu sâu hơn về các giá trị và đạo đức cơ bản của các công cụ AI và cách sử dụng chúng.
- Thiết kế hệ thống AI mô phỏng các dự án kỹ thuật trong thế giới thực, bao gồm vòng đời của việc tạo ra, hiện thực hóa và lặp lại các hệ thống AI để thực hành các quy trình tư duy kỹ thuật và thúc đẩy các kỹ năng giải quyết vấn đề tích hợp. Nó yêu cầu giáo viên phải thiết kế và tổ chức việc học theo dự án để cho phép học sinh xác định và phân định các vấn đề có thể và cần được AI giải quyết; đánh giá nhu cầu về dữ liệu và lập kế hoạch phương pháp thu thập dữ liệu; cấu hình kiến trúc của các mô hình AI; và đào tạo các mô hình AI hoặc tạo nguyên mẫu, thử nghiệm và lặp lại chúng.

Vì năng lực AI là một bó ba vòng xoắn, các hoạt động sư phạm cụ thể có khả năng bao gồm nhiều khía cạnh năng lực AI trong một bài học hoặc học phần. Điều này đòi hỏi các nhà lập kế hoạch giảng dạy hoặc giáo viên phải truyền tải và điều hướng các phương pháp sư phạm khác nhau để học sinh có thể tham gia vào nhiều khía cạnh của việc học và thực hành AI. Nghiên cứu và phát triển công nghệ và ứng dụng AI trong thế giới thực thường tận dụng khái niệm hóa chuyên sâu và liên tục về các phương pháp AI

và lập trình lặp đi lặp lại, cấu hình và tối ưu hóa. Điều kiện tiên quyết để phát triển các năng lực AI thực tế này đã được xác thực bởi hiệu quả của các phương pháp sư phạm được thực hành tại các cuộc thi hackathon và trại huấn luyện sử dụng các ứng dụng AI. Để cải thiện hiệu quả của phương pháp sư phạm trong trường học, cần lên lịch cho học sinh tham gia vào các học phần hoặc hoạt động chuyên sâu hơn phù hợp với chương trình giảng dạy AI chính thức.

Chương trình giảng dạy AI quốc gia hoặc của tổ chức nên đưa ra các khuyến nghị hoặc hướng dẫn về các phương pháp sư phạm xung quanh các nguyên tắc thu hút trách nhiệm giải trình chung và học tập ngang hàng trong nhóm học sinh mục tiêu và tính đặc thù của lĩnh vực AI và kết quả học tập mong đợi. Khi các phương pháp sư phạm mới hoặc được cập nhật được đưa vào chương trình giảng dạy AI, cần cung cấp đào tạo đầy đủ, hướng dẫn thực tế và các dịch vụ phản hồi ngay lập tức (ví dụ: chatbot trực tuyến) cho giáo viên. Cần lập kế hoạch và triển khai các cơ chế khuyến khích có liên quan tại địa phương để xem xét, xác thực và công nhận các hoạt động trong thử nghiệm thí điểm và mở rộng quy mô các sáng kiến sư phạm.

Hộp 7: Phương pháp sư phạm trong chương trình giảng dạy của MIT về đạo đức AI dành cho học sinh trung học cơ sở

Blakeley H. Payne đã biên soạn chương trình giảng dạy về *Đạo đức của trí tuệ nhân tạo dành cho học sinh trung học cơ sở* với sự hỗ trợ của Nhóm Robot cá nhân của Phòng thí nghiệm truyền thông MIT, do Cynthia Breazeal chỉ đạo (Payne, 2019). Chương trình giảng dạy được thiết kế để triển khai trực tuyến và/hoặc ngoại tuyến với học sinh từ 12 đến 14 tuổi đang trong giai đoạn đầu học về AI. Chương trình giảng dạy tập trung vào việc cải thiện sự hiểu biết của học sinh về AI và mối quan hệ giữa con người, công nghệ và xã hội. Một số phần của chương trình giảng dạy này cũng đã được tích hợp vào Chương trình giảng dạy HÀNG NGÀY của MIT¹⁸, và vào Chương trình giảng dạy Cách huấn luyện robot của bạn: Chương trình giảng dạy về AI và đạo đức ở trường trung học cơ sở. Nghiên cứu về chương trình sau đã chứng minh tiềm năng của một chương trình giảng dạy như vậy ngay cả với những giáo viên có nền tảng khoa học máy tính hạn chế (Williams và cộng sự, 2021).

Chương trình giảng dạy này minh họa cho phương pháp tiếp cận lấy học sinh làm

trung tâm và dựa trên tìm tòi, với các kết quả học tập được sắp xếp để tạo điều kiện cho một chu kỳ: định hướng ban đầu hoặc thu thập thông tin hỗ trợ học sinh xây dựng sơ đồ kiến thức về một chủ đề mới; khái niệm hóa, trong đó học sinh bắt đầu hình thành giả thuyết xung quanh mục đích của AI; điều tra, trong đó học sinh đào sâu hơn vào các quan điểm, lợi ích, giá trị và rủi ro khác nhau của AI đối với các nhóm dân số khác nhau và thiết kế các giải pháp tiềm năng cho các vấn đề phát sinh; và cuối cùng là phát triển nguyên mẫu giải pháp tiềm năng bằng cách sử dụng phương pháp tiếp cận dựa trên dự án. Trong suốt chương trình, thảo luận và phản ánh được tận dụng để hiểu sâu hơn và suy nghĩ về vấn đề.

Chương trình giảng dạy bao gồm sáu mục tiêu cốt lõi, được theo đuổi thông qua các hoạt động trực tuyến hoặc ngoại tuyến khác nhau tùy thuộc vào bối cảnh. Biểu đồ bên dưới phác thảo các mục tiêu cũng như các hoạt động ví dụ dành cho giáo viên hoặc những người hướng dẫn khác có thể giúp đạt được các mục tiêu đó.

Kết quả học tập	Các hoạt động mẫu và lợi thế sư phạm
<p>Hiểu được cơ chế cơ bản của hệ thống trí tuệ nhân tạo. Kết quả học tập này bao gồm các kết quả phụ như nhận ra việc sử dụng AI trong cuộc sống hàng ngày; hiểu thuật toán như một quá trình nhập, thay đổi đầu vào và đầu ra; và hiểu AI như một loại thuật toán cụ thể với một tập dữ liệu, học và dự đoán.</p>	<p>Chơi ‘AI Bingo’ với các hệ thống AI. Sử dụng một bảng tính, mỗi học sinh cố gắng tìm một bạn học khác đã sử dụng hoặc đã trải nghiệm nhiều ứng dụng AI khác nhau (ví dụ: một công cụ gợi ý biểu tượng cảm xúc để thay thế từ ngữ hoặc một ứng dụng lập bản đồ tuyến đường đến đích). Cả hai phải cùng nhau xác định tập dữ liệu được sử dụng và dự đoán được đưa ra bởi từng loại hệ thống AI khác nhau cho đến khi một học sinh hoàn thành năm lần liên tiếp. Đây là một ví dụ về trò chơi hóa, có thể làm tăng sự quan tâm và động lực của học sinh, và được thiết kế để hỗ trợ việc nhớ lại để bắt đầu xây dựng các lược đồ kiến thức xung quanh các khái niệm AI cốt lõi.</p> <p>Viết thuật toán để làm bánh sandwich bơ đậu phộng và thạch ‘ngon nhất’ (hoặc mì, cơm hoặc món tamale, hoặc một món ăn địa phương khác mà trẻ em quen thuộc). Hoạt động này có thể được thực hiện riêng lẻ hoặc theo nhóm. Hoạt động cốt lõi yêu cầu học sinh thực hành nhớ lại thông qua việc tiếp cận kiến thức về thuật toán là gì và cấu trúc của thuật toán như thế nào, đồng thời áp dụng kiến thức này vào một vấn đề bắt buộc cụ thể được nêu trong bối cảnh quen thuộc.</p> <p>Xác định các hệ thống AI trên nền tảng YouTube theo nhóm. Trong hoạt động nhớ lại và nhận dạng này, học sinh tham gia vào việc nhớ lại, suy ngẫm và xây dựng các lược đồ kiến thức. Trong chương trình giảng dạy này, hoạt động này hình thành các lược đồ nền tảng để giải quyết vấn đề sáng tạo và phản biện nâng cao hơn trong các giai đoạn</p>

	<p>sau của chương trình giảng dạy.</p> <p>Xây dựng trình phân loại trong Teachable Machine (Máy giảng dạy) của Google. Trong hoạt động này, học sinh được yêu cầu xây dựng AI trong Teachable Machine để phân loại hình ảnh mèo và chó, nhưng được cung cấp một tập dữ liệu thiên vị không mang lại kết quả nhất quán. Đây là một ví dụ về học tập trải nghiệm có sự hỗ trợ, trong đó học sinh tận dụng cơ sở kiến thức về AI và phát triển các kỹ năng thực tế thông qua khám phá có hướng dẫn thực hành. Họ cần phải suy ngẫm về kết quả công việc của mình và xác định nguyên nhân của sự không nhất quán (thiên vị). Thiết kế xác nhận, trong đó học sinh được cung cấp một câu hỏi và phương pháp để xác nhận một kết quả đã biết, có thể được sử dụng. Ở các cấp độ nâng cao hơn, học sinh có thể tạo ra các giải thích về kết quả của mình.</p>
<p>Hiểu rằng tất cả các hệ thống kỹ thuật đều là hệ thống xã hội-kỹ thuật và rằng các hệ thống xã hội-kỹ thuật phục vụ cho các chương trình nghị sự chính trị và không phải là nguồn thông tin trung lập. Học sinh tham gia vào các khái niệm như mục tiêu đã nêu và ẩn của thuật toán, sự thiên vị của thuật toán và quyền quyết định của con người.</p>	<p>Tạo một ma trận đạo đức về các bên liên quan và các giá trị của họ đầu tư vào bánh sandwich bơ đậu phộng và thạch của học sinh (hoặc các mặt hàng thực phẩm khác). Được thực hiện như một hoạt động nhóm hoặc cá nhân, hoạt động này dựa trên các nhiệm vụ nhớ lại/xác định trước đó bằng cách yêu cầu học sinh tham gia vào quá trình phản ánh và phân tích có phản biện sớm khi họ xác định các bên liên quan khác nhau và các lợi ích và giá trị có khả năng xung đột của họ. Điều này cho phép học sinh phát triển kiến thức về thủ tục sau đó có thể được áp dụng cho các thách thức phức tạp hơn và thậm chí là các vấn đề không được xác định rõ ràng.</p> <p>Lấy YouTube làm ví dụ, học sinh xây dựng ma trận đạo đức xung quanh Thuật toán đề xuất của YouTube. Hoạt động này minh họa cho bài tập tư duy phản biện lấy học sinh làm trung tâm, thúc đẩy học sinh kết nối việc học trên lớp (cả về thủ tục và nội dung) với thực tế cuộc sống của họ.</p>
<p>Nhận ra rằng có nhiều bên liên quan trong một hệ thống xã hội-kỹ thuật nhất định và hệ thống có thể ảnh hưởng đến những bên liên quan này theo những cách khác nhau. Học sinh xác định các bên liên quan AI và các giá trị của họ, cũng như các mục tiêu mà hệ thống nên có để đáp ứng nhu cầu của những bên liên quan đó.</p>	<p>Học sinh suy ngẫm về các bên liên quan cho một loạt các công nghệ như mạng đối nghịch tạo sinh - GAN (Generative Adversarial Network), nhận dạng cảm xúc và phần mềm chuyển giọng nói thành văn bản. Trong bài tập này, học sinh chứng minh khả năng chuyển đổi kiến thức thủ tục thu được từ ví dụ về ma trận các bên liên quan có đạo đức đối với mặt hàng thực phẩm và YouTube sang các công nghệ khác, một bước quan trọng trong việc phát triển các kỹ năng chuyển đổi.</p>
<p>Áp dụng cả hiểu biết kỹ thuật về AI và kiến thức của các bên liên quan để xác định mục tiêu</p>	<p>Học sinh động não và thiết kế lại thuật toán YouTube để hỗ trợ các mục tiêu mới. Họ xác định các tập dữ liệu và thiết kế các tính năng cần thiết để phản ánh các mục tiêu mới mà họ đã đặt ra.</p>

<p>công bằng cho một hệ thống xã hội - kỹ thuật.</p>	<p>Phương pháp học nhóm theo dự án này tận dụng các nguyên tắc xây dựng cũng như kiến thức kỹ thuật thu được từ khóa học cho đến nay, để giải quyết các giai đoạn đầu của quy trình tư duy thiết kế (cho đến giai đoạn nguyên mẫu) và đồng sáng tạo giải pháp cho, trong trường hợp này, một vấn đề nhất định là tạo hồ sơ bên liên quan có đạo đức khác nhau cho YouTube. Chia sẻ thiết kế tạo điều kiện cho việc đồng học và phản ánh giữa các nhóm và có thể sử dụng chu kỳ lặp lại thứ hai để tạo cơ hội cho học sinh tận dụng phản hồi hoặc kiến thức thu được từ các bạn đồng trang lứa.</p>
<p>Xem xét tác động của công nghệ lên thế giới.</p>	<p>Học sinh tương tác với các công nghệ khác nhau và phản hồi các bài viết sáng tạo và/hoặc lời nhắc thảo luận, phản ánh về tác động trực tiếp và mở rộng của chúng. Ngoài việc tuân theo phương pháp tiếp cận tìm hiểu và tận dụng tư duy thiết kế cho việc học theo dự án, chương trình giảng dạy còn tìm cách thu hút người học theo trải nghiệm trong nhiều công nghệ AI, đồng thời thúc đẩy tranh luận, thảo luận và phản ánh về các tương tác giữa công nghệ, những người sử dụng công nghệ, xã hội rộng lớn hơn và môi trường.</p>

Nguồn: Chuyển thể từ Payne, B. H. 2019. Có sẵn theo [CC BY-NC 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

5.8 Xây dựng các đánh giá dựa trên năng lực về sự tiến triển của các khía cạnh AI chính

Đánh giá năng lực AI của học sinh đương nhiên đòi hỏi phải sử dụng các đánh giá dựa trên năng lực cần được điều chỉnh theo tính đặc thù và sự tích hợp nhiều khía cạnh của AI. Các phương pháp và công cụ được thiết kế cho các đánh giá như vậy là rất cần thiết để đánh giá điểm khởi đầu của học sinh, đo lường mức độ thông thạo của họ đối với các khía cạnh chính của AI và cung cấp tài liệu tham khảo để đánh giá hiệu quả của các hoạt động giảng dạy và triển khai chung chương trình giảng dạy AI. Tuy nhiên, rất ít nỗ lực được thực hiện để phát triển các loại công cụ này để đánh giá các năng lực AI toàn diện bao gồm nhiều mức thông thạo. Do đó, việc triển khai AI CFS hoặc chương trình giảng dạy AI tại địa phương cần bao gồm việc xây dựng một hệ thống đánh giá dựa trên năng lực bao gồm mục đích và mục tiêu, nhiệm vụ và phương pháp xác thực, các tiêu chuẩn hoặc chỉ số đánh giá chuẩn và các tiêu chí phù hợp với lĩnh vực liên quan đến thang điểm tương ứng.

Đánh giá tham chiếu theo tiêu chí của khung để đo lường mức thông thạo các năng lực AI

Mục đích chính của đánh giá dựa trên năng lực là đo lường mức thông thạo của học sinh so với các tiêu chuẩn được xác định trước hoặc các khung đánh giá chuẩn, ngụ ý việc sử dụng các đánh giá tham chiếu theo tiêu chí. Như đã nêu ở trên, giáo dục dựa trên năng lực nhằm hỗ trợ tất cả học sinh đạt được mức thông thạo tối thiểu về năng lực, nghĩa là các kết quả học tập cố định với lịch trình thời gian linh hoạt hơn. Theo các mô hình này, những học sinh không đạt được các tiêu chuẩn tối thiểu trong một khung thời gian nhất định sẽ được hỗ trợ thêm cho đến khi đạt được các tiêu chuẩn đó. Để hỗ trợ mục tiêu này, cần xác định một bộ tiêu chí tham chiếu để chẩn đoán mức thông thạo của học sinh so với các tiêu chuẩn được xác định trước và đề xuất các trải nghiệm học tập tiếp theo. Trong bối cảnh thiết kế và tổ chức các hoạt động sư phạm theo nhóm, nên triển khai đánh giá lặp đi lặp lại tham chiếu theo tiêu chí đối với một học sinh hoặc một nhóm học sinh mục tiêu để chẩn đoán khoảng cách giữa mức thông thạo của họ và tiêu chuẩn tối thiểu cũng như hiệu suất tiến bộ của họ theo thời gian. Mặc dù đánh giá lặp đi lặp lại về việc học có thể giúp điều chỉnh các trải nghiệm cá nhân của học sinh, nhưng việc nhấn mạnh vào tham chiếu tiêu chí có thể ngăn ngừa việc mất mục tiêu đạt được các năng lực AI. Điều này có thể được mở rộng thành việc tự đánh giá và đặt ra mục tiêu học tập cá nhân của học sinh.

AI CFS diễn giải các năng lực AI thành các kết quả học tập có thể đo lường được và phác thảo hiệu suất hành vi đầu ra dự kiến cho từng khối năng lực. Những điều này có thể được sử dụng làm cơ sở để xây dựng các tiêu chuẩn đánh giá chuẩn được xác định trước, dựa trên đó, có thể tạo ra kho lưu trữ các mục đánh giá tham chiếu theo tiêu chí để đo lường mức thông thạo của nhóm học sinh, bao gồm cụ thể hơn là các khía cạnh, lĩnh vực hoặc chủ đề cụ thể mà họ đã thông thạo và bất kỳ lĩnh vực nào cần cải thiện.

Các đánh giá tham chiếu theo chuẩn, so sánh từng học sinh với phần còn lại của nhóm học sinh trong cùng một khóa học, không phải là trọng tâm chính của các đánh giá dựa trên năng lực trong chương trình giảng dạy AI. Tuy nhiên, các cơ quan quốc gia hoặc tổ chức phụ trách chương trình giảng dạy AI có thể xem xét xây dựng một bộ chuẩn được điều chỉnh động về sự phát triển năng lực của học sinh trong các khía cạnh hoặc lĩnh vực chính của AI thông qua việc theo dõi hiệu suất của học sinh trong thời

gian dài. Các đánh giá tham chiếu theo chuẩn cũng có thể cung cấp góc nhìn toàn diện về khả năng của học sinh so với các bạn cùng lứa và đánh giá chuẩn về năng lực của học sinh địa phương so với học sinh cùng độ tuổi ở các quốc gia khác. Giá trị trung bình của chuẩn mực nên được đo lường theo các tiêu chuẩn được xác định trước về năng lực AI để theo dõi xem kết quả học tập của phần lớn học sinh có vượt quá, đạt hoặc thấp hơn các tiêu chuẩn tối thiểu hay không. Cuối cùng, hiệu suất của các nhóm học sinh khác nhau so với các chuẩn mực nên được phân tách và phân tích theo độ tuổi, giới tính hoặc bối cảnh nhân khẩu học, để giúp cung cấp bằng chứng cho các chính sách hoặc chiến lược cho phép hỗ trợ khắc phục hoặc bổ sung cho những học sinh gặp bất lợi trong việc học AI.

Điều chỉnh kịch bản hiệu suất để đánh giá hiệu suất công khai và năng lực tiềm ẩn

Công nghệ AI được thiết kế để giải quyết các vấn đề thực tế và bản chất hướng đến thực hành của nó đòi hỏi phải sử dụng các tình huống thực tế và các nhiệm vụ xác thực để đo lường hiệu suất của học sinh trong việc áp dụng tư duy, nguyên tắc đạo đức, kỹ năng và kiến thức của mình, và để xác thực về mặt tâm lý sự phát triển của học sinh về nhiều khía cạnh của AI. Đánh giá dựa trên năng lực nên tận dụng đầy đủ các nhiệm vụ cho thấy hiệu suất hành vi có thể đo lường hoặc công khai của học sinh (những gì họ có thể làm), thường được gọi là 'đánh giá dựa trên hiệu suất'. Tuy nhiên, để đáp ứng đầy đủ nhu cầu đánh giá cả hành vi có thể quan sát được và năng lực tiềm ẩn liên quan đến tính trung tâm của con người trong tư duy và đạo đức, khả năng chuyển giao kiến thức khái niệm, khả năng thích ứng của các kỹ năng thực tế và sự sáng tạo trong thiết kế hệ thống AI, các mục tiêu và phương pháp đánh giá hiệu suất nên được điều chỉnh như sau:

- **Đánh giá cả hiệu suất có thể quan sát được và năng lực tiềm ẩn:** Chuyển từ đánh giá thuần túy về hành vi có thể quan sát được (những gì học sinh đã làm) sang kiểm tra trải nghiệm tâm lý hoặc xác thực lược đồ kiến thức tiềm ẩn của học sinh về các kỹ thuật AI và khả năng ứng dụng (những gì họ có thể làm), tư duy phản biện lấy con người làm trung tâm và đánh giá đạo đức cũng như lựa chọn các công cụ AI để phục vụ các mục đích cụ thể (cách họ áp dụng đạo đức vào việc sử dụng AI của mình).

- **Chuyển từ đánh giá học thuộc lòng sang kiểm tra khả năng chuyển giao, thích ứng và sáng tạo:** Các phương pháp đánh giá nên chuyển từ việc đo lường các hoạt động cố định, lặp đi lặp lại sang thiết kế và sử dụng các nhiệm vụ đa dạng để đánh giá cách học sinh có thể chuyển giao kiến thức và kỹ năng qua các bối cảnh (cách học sinh có thể chuyển giao kiến thức và kỹ năng) và thích ứng với các tình huống mới. Các phương pháp cũng nên chuyển đổi (cách học sinh có thể thích ứng); chuyển từ việc tập trung hạn chế vào tính trôi chảy khi vận hành các công cụ AI hiện có sang cách học sinh có thể đánh giá có phản biện các công cụ hiện có và cùng nhau chế tạo hoặc đồng sáng tạo các công cụ AI mới (những gì học sinh có thể đồng sáng tạo).
- **Cân bằng các đánh giá năng lực AI theo lĩnh vực cụ thể và tích hợp:** Dựa trên các đánh giá theo lĩnh vực cụ thể về tư duy, hiểu biết và thực hành về đạo đức, kiến thức và kỹ năng, thiết kế và sử dụng các bài kiểm tra dựa trên dự án xác thực để đánh giá các năng lực toàn diện của học sinh nhằm kết hợp và tích hợp các nguyên tắc đạo đức, kiến thức và kỹ năng AI, cũng như tư duy tính toán và kỹ thuật để đánh giá có phản biện các công cụ AI, thiết kế lại các thuật toán hoặc đồng sáng tạo các hệ thống AI. Các đánh giá dựa trên dự án này về cách học sinh có thể tích hợp các năng lực AI để giải quyết vấn đề đòi hỏi các nhà phát triển chương trình giảng dạy hoặc giáo viên phải thiết kế các nhiệm vụ mở và xác thực; phạm vi của các năng lực bắt buộc phải được điều chỉnh cho phù hợp với các mức thông thạo khác nhau và cần thiết kế các thang điểm phù hợp để phản ánh việc đo lường các năng lực mở và nhiều lớp.
- **Cấu hình các nhiệm vụ đánh giá xác thực và thang điểm cho các năng lực AI:** Thiết kế các mục đánh giá có thể được đóng khung theo các thông số kỹ thuật chi tiết của từng khối năng lực được cung cấp trong Chương 4. Cấu hình các nhiệm vụ đánh giá, phương pháp quản lý đánh giá và định dạng phản hồi phải phù hợp với các yêu cầu của từng lĩnh vực (tư duy, đạo đức, kiến thức khái niệm về AI, kỹ năng AI vận hành và thiết kế hệ thống AI toàn diện). Điều này có nghĩa là các nhiệm vụ đánh giá cụ thể phải được điều chỉnh theo hiệu suất nhận thức và hành vi có thể xác nhận về mặt tâm lý học về khả năng thành thạo 'Hiểu', 'Áp dụng' và 'Sáng tạo'. Đối với cấp độ 'Hiểu', các nhiệm vụ có thể tập trung nhiều

hơn vào việc hiểu các khái niệm và nguyên tắc đạo đức cơ bản của hiệu suất, ít tập trung hơn vào các kỹ năng thực tế cụ thể, trong khi các nhiệm vụ ở cấp độ 'Áp dụng' có thể tập trung vào các kỹ năng thực tế dựa trên vấn đề và khả năng thích ứng trong việc đối phó với sự thay đổi của nhiệm vụ. Đối với 'Sáng tạo', các nhiệm vụ đo lường có thể liên quan nhiều hơn đến tổng hợp và lập trình thuật toán về khái niệm hóa các ý tưởng mới, thiết kế nguyên mẫu ảo hoặc vật lý của các công cụ hoặc hệ thống AI mới, kiến thức và kỹ năng để kiểm tra và tối ưu hóa các mô hình AI, các kỹ năng tính toán toàn diện và kỹ thuật được thể hiện trong quá trình đồng sáng tạo AI, cũng như tư duy lấy con người làm trung tâm và các nguyên tắc đạo đức cơ bản trong thiết kế và thử nghiệm.

Trọng tâm của các đánh giá theo lĩnh vực cụ thể được chia thành 3 mức thông thạo được khuyến nghị như sau để cân nhắc thêm và danh sách không đầy đủ các ví dụ về các mục đánh giá được cung cấp trong **Bảng 5** để truyền cảm hứng cho các cấu hình của các công cụ đánh giá bao gồm tất cả các chủ đề và mức thông thạo của chương trình giảng dạy tại địa phương.

1. Tư duy lấy con người làm trung tâm:

1.1 Lấy ý kiến dựa trên xung đột

1.2 Đánh giá phê bình dựa trên xung đột

1.3 Hành động xã hội dựa trên xung đột

2. Đạo đức của AI:

2.1 Định hướng giá trị đạo đức dựa trên kịch bản

2.2 Hành vi đạo đức dựa trên kịch bản

2.3 Lập quy tắc dựa trên kịch bản

3. Kỹ thuật và ứng dụng AI:

3.1 Kiến thức và sự hiểu biết về AI dựa trên vấn đề

3.2 Hiểu biết khái niệm dựa trên công cụ và hoạt động có thể chuyển giao

3.3 Chế tạo công cụ dựa trên nhiệm vụ

4. Thiết kế hệ thống AI:

4.1 Tư duy thiết kế dựa trên dự án

4.2 Cấu hình hệ thống dựa trên dự án

4.3 Lặp lại dựa trên dự án

Ba hình thức đánh giá trong thiết kế hệ thống AI dựa trên môi trường ảo của Teachable Machine (Máy giảng dạy) và một dự án mô phỏng về thiết kế, đào tạo, thử nghiệm và tối ưu hóa hệ thống AI. Dự án nên được xác định xung quanh các chủ đề liên quan đến nhu cầu thực tế về thúc đẩy hòa nhập xã hội và sử dụng dữ liệu về ngôn ngữ địa phương hoặc các đặc điểm văn hóa khi đào tạo các mô hình AI. Một khía cạnh quan trọng của năng lực AI tích hợp là khả năng toàn diện trong việc lặp lại các hệ thống AI dựa trên phản hồi và do đó, các phương pháp truyền thống như kiểm tra trên giấy nên được mở rộng để bao gồm các số liệu đánh giá khả năng của học sinh trong việc khái niệm hóa công nghệ và tạo ra các nguyên mẫu và quy trình để cải tiến, cùng với chuyên môn kỹ thuật của họ được thể hiện trong các dự án.

Bảng 5. Ví dụ về các nhiệm vụ đánh giá

CÁC KHÍA CẠNH NĂNG LỰC	CÁC MỨC THÔNG THẠO		
	Hiểu	Áp dụng	Sáng tạo
Tư duy lấy con người làm trung tâm	<p>1.1 Lấy ý kiến dựa trên xung đột</p> <p>1.1.0 Bài kiểm tra toàn diện trên giấy và/hoặc trên máy tính về những điểm chính của ‘Quyền tự quyết của con người’.</p> <p>1.1.1 AI có thể được sử dụng để hỗ trợ quyết định của con người về giá trị và vấn đề xã hội hay không? Nêu một điểm yếu của các công nghệ AI hiện hành trong việc hỗ trợ các quyết định liên quan đến giá trị, vấn đề xã</p>	<p>1.2 Đánh giá phản biện dựa trên xung đột</p> <p>1.2.0 Bài kiểm tra toàn diện trên giấy và/hoặc trên máy tính về các điểm chính về ‘Trách nhiệm giải trình của con người’.</p> <p>1.2.1 Truyền thông nêu rằng trí tuệ nhân tạo chung - AGI (Artificial General Intelligence) sẽ tới vào năm 2030 và sẽ chế ngự được con người trong hầu hết tất cả các lĩnh vực, trong khi một vài chuyên gia AI đã nói</p>	<p>1.3 Tương tác xã hội dựa trên xung đột</p> <p>1.3.0 Bài kiểm tra toàn diện trên giấy và/hoặc trên máy tính về những điểm chính của ‘Trách nhiệm xã hội’.</p> <p>1.3.1 Rốt cuộc AI sẽ có giúp được con người loại bỏ các tác nhân gây ra biến đổi khí hậu và bảo vệ sự thịnh vượng của hành tinh? Xã hội loài người có huy động được tất cả các nguồn lực để đào tạo không có giới hạn các mô hình AI? Hay việc đào tạo các mô hình AI đã tạo ra những tác động không thể đảo ngược đối với</p>

	<p>hội và phản ứng cảm xúc của cá nhân.</p> <p>1.1.2 Điều gì sẽ xảy ra nếu con người không chịu trách nhiệm giải trình về khái niệm hóa và thiết kế các hệ thống AI?</p> <p>1.1.3 Liệu quyền tự quyết của máy móc sẽ có mạnh hơn quyền tự quyết của con người và chiếm đoạt ngày càng nhiều quyền tự quyết của con người hay không? Hãy giải thích ý kiến của bạn.</p>	<p>AGI có thể không bao giờ nổi lên. Ai đúng? Hãy đánh giá liệu một số báo cáo truyền thông được lựa chọn về AI có đi vượt quá khả năng thực sự của các công nghệ AI không?</p> <p>1.2.2 Trong tương lai, tất cả các biên bản họp hàng ngày và các báo cáo hành chính liệu sẽ có được AI phác thảo không? Các thế hệ học sinh sau này sẽ cần phải học cách tổng hợp các tài liệu và phác thảo các báo cáo không? Hãy đánh giá xem một vấn đề cụ thể trong cuộc sống hoặc môn học có thể và/hoặc nên được giải quyết bằng phương pháp AI hay không.</p>	<p>biến đổi khí hậu? Hãy phân tích cách một số hệ thống AI có thể ảnh hưởng đến môi trường và biến đổi khí hậu và cách để các phương pháp của chúng có thể được tối ưu hóa.</p> <p>1.3.2 Liệu AI có trở thành các nhân viên không thể thiếu và đáng tin cậy của con người hay AI sẽ đe dọa sự an toàn, hòa nhập, công bằng, công lý và các chuẩn mực khác của xã hội loài người? Hãy suy ngẫm có phản biện về tác động tiềm tàng của AI lên xã hội loài người.</p> <p>1.3.3 Liệu AI có tạo ra việc làm cho tất cả các nhóm người một cách công bằng hay việc triển khai AI sẽ gây ra bất bình đẳng nhiều hơn trong phát triển kinh tế liên quan đến thị trường toàn cầu và bối cảnh địa phương của bạn?</p> <p>1.3.4 Các công ty AI đã nói rằng họ đang phát triển các công cụ AI cho tất cả mọi người. Liệu AI có cải thiện hay đe dọa sự hòa nhập và công bằng? Đánh giá có phản biện các tác động của việc áp dụng AI rộng rãi vì sự hòa nhập và công bằng trong bối cảnh địa phương của bạn.</p>
<p>Đạo đức AI</p>	<p>2.1 Định hướng giá trị đạo đức dựa trên kịch bản</p> <p>2.1.0 Bài kiểm tra toàn diện trên giấy và/hoặc trên máy tính về những điểm chính của ‘Các nguyên tắc đạo đức’.</p> <p>2.1.1 Bạn chưa bao giờ</p>	<p>2.2 Các hành vi đạo đức dựa trên kịch bản</p> <p>2.2.0 Bài kiểm tra toàn diện trên giấy và/hoặc trên máy tính về những điểm chính của ‘Sử dụng an toàn và có trách nhiệm’.</p> <p>2.2.1 Giải thích vì sao</p>	<p>2.3 Tạo ra quy định dựa trên kịch bản</p> <p>2.3.0 Bài kiểm tra toàn diện trên giấy và/hoặc trên máy tính về những điểm chính của ‘Đồng sáng tạo các quy tắc đạo đức’.</p> <p>2.3.1 Quốc gia hay (khu) trường của bạn đã phát triển</p>

	<p>đồng ý sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để đào tạo các mô hình AI, vì thế dữ liệu cá nhân của bạn được bảo vệ và an toàn? Hãy mô tả cách dữ liệu cá nhân trên trực tuyến đã được thu thập và sử dụng không có sự đồng ý.</p> <p>2.1.2 Bạn chỉ vừa mới nhập dữ liệu cá nhân của bạn vào lời nhắc để yêu cầu một hệ thống AI tạo sinh ‘đáng tin cậy’ giúp bạn phác thảo một thư khuyến nghị. Bạn có thể chắc chắn dữ liệu riêng tư của bạn sẽ không bị tiết lộ? Hãy mô tả cách dữ liệu cá nhân nhạy cảm có thể được thu thập thông qua các lời nhắc hoặc tương tác với các hệ thống AI.</p> <p>2.1.3 Các nền tảng chia sẻ video như YouTube và TikTok trông có vẻ như chúng có thể hiểu dạng video nào người dùng có thể thích và biết cách khuyến nghị các video mà người dùng sẽ thích. Hãy xác định các vấn đề đạo đức xung quanh các thuật toán khuyến nghị video mà các nền tảng video sử dụng.</p>	<p>bảo mật dữ liệu phải được tính đến khi phát triển và sử dụng các ứng dụng AI.</p> <p>2.2.2 Nếu chúng ta muốn hưởng lợi từ các dịch vụ hữu ích được một hệ thống AI cung cấp, là cần thiết phải từ bỏ một vài quyền riêng tư cá nhân của chúng ta để hưởng thụ những lợi ích đó? Giải thích vì sao quyền riêng tư dữ liệu phải được tính đến khi phát triển và sử dụng các ứng dụng AI.</p> <p>2.2.3 ‘Tôi đã thử nhiều nền tảng AI và chúng luôn cung cấp dịch vụ vượt quá kỳ vọng của tôi, nên tôi không cần phải được giải thích về cách các mô hình AI đó hoạt động?’ Hãy đánh giá tuyên bố này và mô tả khái niệm về AI có thể giải thích được.</p> <p>2.2.4 ‘Tôi đã sử dụng ảnh của một người bạn tôi để tạo ra một video bằng cách sử dụng một công cụ AI tạo sinh và nó trông rất giống thật, và tôi đã đăng nó lên trực tuyến cho vui; Tôi đã sử dụng một hệ thống AI tạo sinh để viết tiểu luận dựa trên các lời nhắc ‘sáng tạo’ của tôi, và tôi đã xuất bản chúng bằng tên của mình’. Hãy đánh giá một hoặc cả hai tuyên</p>	<p>các quy định về sử dụng AI (hoặc AI tạo sinh) hay chưa? Nếu có, hãy đánh giá có phản biện các quy định đó đối với các nguyên tắc cốt lõi của <i>Khuyến nghị về Đạo đức AI</i> của UNESCO và/hoặc <i>Đạo luật AI</i> của Liên minh châu Âu. Nếu không, hãy đề xuất chứng minh sự cần thiết của các quy định và phác thảo các điểm chính chúng cần đề cập.</p> <p>2.3.2 Đồng sáng tạo hướng dẫn đạo đức cho bản thân và đồng nghiệp của bạn về sử dụng các nền tảng khuyến nghị video hoặc các hệ thống AI tạo sinh.</p> <p>2.3.3 Đồng sáng tạo một tập hợp các quy tắc đạo đức để sử dụng AI an toàn và có trách nhiệm trong trường học và ở nhà của bạn.</p> <p>2.3.4 Đồng sáng tạo các quy tắc pháp lý cho công nghệ giao diện não-máy tính – BCI (Brain-Computer Interface).</p>
--	--	--	---

		<p>bố đó và mô tả các vấn đề pháp lý tiềm ẩn có thể phát sinh khi sử dụng nội dung do AI tạo ra hoặc tuyên bố đó là tác phẩm ‘của bạn’.</p>	
<p>Kỹ thuật và ứng dụng AI</p>	<p>3.1 Kiến thức và hiểu biết AI dựa trên vấn đề 3.1.0 Bài kiểm tra dựa trên năng lực hoặc tham chiếu theo tiêu chí về kiến thức khái niệm chính về AI. 3.1.1 Mô tả hoặc cho ví dụ (bằng cách sử dụng công cụ) AI là gì và không là gì; hoặc cho ví dụ các công cụ của cá nhân, nhà trường và công cộng được AI hỗ trợ. 3.1.2 Giải thích sự khác biệt giữa AI mạnh và AI yếu. 3.2.3 Mô tả khái niệm cơ bản về dữ liệu lớn; cho một vài ví dụ về lạm dụng dữ liệu lớn. 3.1.4 Giải thích các mô hình máy học được đào tạo, kiểm thử và tối ưu hóa như thế nào; Giải thích vì sao dữ liệu đóng vai trò quan trọng trong việc đào tạo, phát triển và lặp lại tiếp một mô hình AI. 3.1.5 Giải thích học sâu liên quan đến máy học như thế nào. 3.1.6 Định nghĩa khái niệm ‘mạng nơ ron nhân tạo’ (Artificial</p>	<p>3.2 Hiểu biết khái niệm dựa trên công cụ và hoạt động có thể chuyển giao 3.2.0 Bài kiểm tra dựa trên tham chiếu theo tiêu chí, dựa trên máy tính về sự thông thạo, khả năng chuyển giao và khả năng thích ứng các kỹ năng hoạt động về dữ liệu, thuật toán và lập trình. 3.2.1 Cho ví dụ các ứng dụng sử dụng bất kỳ thứ gì sau đây: xử lý ngôn ngữ tự nhiên, tầm nhìn của máy tính, nhận diện tiếng nói, nhận diện hình ảnh, hệ thống đại lý tự động, dò tìm cảm xúc, dự báo dựa vào dữ liệu hoặc AI tạo sinh. 3.2.2 Giải thích cách học tập có giám sát, học tập không có giám sát, và học tập tăng cường hoạt động trên một mức cơ sở. 3.2.3 Cho ví dụ các thuật toán AI điển hình dưới các chủng loại học tập có kiểm soát, học tập không có kiểm soát và học tập tăng cường; cho ví dụ các công cụ</p>	<p>3.3 Tạo ra công cụ dựa trên nhiệm vụ 3.3.0 Làm việc theo cá nhân hoặc nhóm dựa trên máy tính để tùy chỉnh (các) bộ công cụ AI hiện có nhằm tạo ra một công cụ AI dựa trên nhiệm vụ. 3.3.1 Giải thích cách các cảm biến, phần mềm thu thập dữ liệu, và các công cụ khác được các nhà nghiên cứu và thiết kế AI sử dụng như thế nào để thu thập dữ liệu có thể được sử dụng để đào tạo mô hình AI. 3.3.2 Giải thích và/hoặc chứng minh bằng hành động cách để tìm ra và sử dụng lại các tập dữ liệu và thư viện thuật toán AI nguồn mở; đánh giá những lợi ích và rủi ro khi so sánh với các lựa chọn AI từ các doanh nghiệp độc quyền. 3.3.3 Phác thảo một kế hoạch thiết kế - và - phát triển về một công cụ AI dựa trên nhiệm vụ để giải quyết các nhu cầu của thế giới thực trong và ngoài bối cảnh địa phương. Kế hoạch đó nên bao gồm các tiêu chí sau đây ở mức phù hợp độ tuổi: phân tích có phản biện các công cụ AI hiện hành, đánh giá nhu cầu về dữ liệu, các phương pháp thu thập và xử lý dữ liệu, các thuật toán và ngôn ngữ lập trình AI phù hợp, các công cụ hoặc hệ</p>

	<p>Neural Network) (hoặc các khái niệm chính khác áp dụng cho mức thông thạo ‘Hiểu’.</p>	<p>sử dụng một vài trong số các thuật toán điển hình đó. 3.2.4 Giải thích các thuật toán AI nào được một hệ thống AI tạo sinh nhất định sử dụng và tích hợp. 3.2.5 Cho 2-3 ví dụ các tập dữ liệu và thư viện thuật toán AI nguồn mở; giải thích các điểm mạnh và hạn chế của các tập dữ liệu và thư viện thuật toán nguồn mở.</p>	<p>thống AI nguồn mở có thể tùy chỉnh hoặc tinh chỉnh được, và các tham số để kiểm thử các công cụ AI.</p>
<p>Thiết kế hệ thống AI</p>	<p>4.1 Tư duy thiết kế dựa trên dự án 4.1.0 Kiểm thử được mô phỏng dựa trên việc xác định phạm vi vấn đề để thiết kế hệ thống AI. Yêu cầu học sinh tạo lập báo cáo và/hoặc bảo vệ bằng miệng về một đề xuất của dự án. Báo cáo đó có thể được đánh giá theo các tiêu chí sau: vì sao AI nên được sử dụng cho vấn đề đó dựa trên một danh sách kiểm tra; và tuyên bố vấn đề bao gồm các yêu cầu hoặc tính năng chính của các hệ thống AI, chẳng hạn như các thuật toán, tập dữ liệu và chức năng. 4.1.1 Giải thích vì sao một thách thức cụ thể của thế giới thực (do giáo viên đưa ra) không nên để một công cụ AI</p>	<p>4.2 Cấu hình hệ thống dựa trên dự án 4.2.0 Kiểm tra dựa trên máy tính về cấu hình kiến trúc AI. Hoạt động được mô phỏng có thể được đánh giá bằng cách sử dụng các tiêu chí sau: đánh giá và lựa chọn khung cho kiến trúc AI; đánh giá và chọn các giải pháp cho các lớp và thành phần của kiến trúc AI; cấu hình kiến trúc nguyên mẫu; và trình bày cấu hình. 4.2.1 Giải thích cách các tập dữ liệu và thư viện lập trình AI nguồn mở có thể được tận dụng để xây dựng một hệ thống AI bao gồm các nền tảng điện toán đám mây hoặc các hệ điều hành truy cập được cục bộ, và phần mềm cần</p>	<p>4.3 Lặp lại dựa trên dự án 4.3.0 Tối ưu hóa một mô hình AI đơn giản được mô phỏng dựa trên máy tính, bao gồm việc tối ưu hóa hoạt động của các tập dữ liệu, tinh chỉnh các thuật toán và tham số, và thiết kế các chức năng và giao diện; và/hoặc cấu hình lại các kiến trúc, bao gồm điều chỉnh việc xác định phạm vi vấn đề. 4.3.1 Thiết kế một tập hợp các số liệu để kiểm tra hiệu năng một hệ thống AI ví dụ mẫu. Giải thích số liệu nào có thể được thiết kế hoặc tùy chỉnh để hỗ trợ đo lường hiệu năng hệ thống và thu thập phản hồi từ người dùng đầu cuối về tác động xã hội và môi trường. Cho ví dụ các công cụ nguồn mở có thể tiến hành và báo cáo về kiểm thử hiệu năng của một hệ thống AI. 4.3.2 Phác thảo báo cáo để giải thích quyết định nào nên được đưa ra về một hệ thống</p>

	<p>giải quyết.</p> <p>4.1.2 Kiểm thử dựa trên máy tính về các kỹ thuật tiền xử lý dữ liệu, dựa trên các tập dữ liệu nguồn mở bao gồm điều chỉnh việc tăng cường dữ liệu, xử lý các giá trị ngoại lai, phân tích độ lệch hoặc mất cân bằng của tập dữ liệu, đào tạo mô hình dựa trên các tập dữ liệu được điều chỉnh và giám sát cách mà việc tiền xử lý dữ liệu ảnh hưởng đến hiệu năng của mô hình khi so với tập dữ liệu đã cho.</p>	<p>thiết bằng việc đào tạo các mô hình máy học.</p> <p>4.2.2 Giải thích các tiêu chí nào cần được xem xét để tối ưu hóa để hiệu quả để giảm thiểu lãng phí tài nguyên tính toán khi thiết lập cấu hình kiến trúc AI.</p> <p>4.2.3 Tính việc tiêu thụ tài nguyên tính toán của mô hình AI được chọn, và thiết kế các chiến lược cải thiện hiệu quả các phương pháp AI để giảm bớt tác động môi trường của nó.</p>	<p>AI và vì sao, dựa trên các phát hiện của kiểm thử hiệu năng giả lập và phản hồi của người dùng. Bao gồm giải thích các quyết định để tối ưu hóa, thiết lập lại cấu hình và tắt hệ thống; trình bày kế hoạch tối ưu hóa hoặc cấu hình lại, hoặc các chiến lược giảm thiểu nếu hệ thống AI có thể gây hại.</p> <p>4.3.3 Cho ví dụ các cộng đồng các nhà đồng sáng tạo AI trên trực tuyến truy cập được cục bộ; giải thích học sinh có thể làm được gì trong các cộng đồng đó.</p>
--	--	--	--

Các định dạng linh hoạt của các đánh giá cụ thể và thang điểm tương ứng phù hợp với các hạng mục và mục tiêu đánh giá khác nhau nên được thiết kế, thử nghiệm và tối ưu hóa. Chúng có thể bao gồm các đánh giá quá trình và đánh giá ngang hàng dưới dạng các bài luận phản ánh, thuyết trình miệng hoặc báo cáo về các bài kiểm tra của người dùng về các công cụ AI; và các kỳ thi tổng kết trên giấy và/hoặc thông qua thiết kế dựa trên máy tính hoặc không cắm điện, bao gồm các nguyên mẫu của các công cụ AI hoặc bản vẽ các thuật toán, các bài luận về các nghiên cứu điển hình về các vấn đề đạo đức của AI, các báo cáo kỹ thuật về thiết kế và phát triển các công cụ hoặc hệ thống AI, tinh chỉnh hoặc đào tạo mô phỏng các mô hình AI, và lắp ráp hoặc tạo ra phần cứng.

Mảng lớn các phương pháp cụ thể này nên được xem xét theo cách tinh tế dựa trên các nhu cầu cụ thể của các khía cạnh và được truyền tải một cách linh hoạt trong quá trình triển khai AI CFS.

Việc sử dụng các công cụ AI để đánh giá cũng nổi lên như một phương pháp đánh giá bổ sung mới, ví dụ như tự động hóa việc thu thập dữ liệu về các quy trình học tập và sự thành thạo hình thành trực tiếp từ học sinh hoặc các hệ thống quản lý học tập, cá nhân hóa các đánh giá cho học sinh theo khả năng hoặc nền tảng ngôn ngữ và văn hóa của

họ, hoặc tạo điều kiện cho giáo viên ra quyết định về các chiến lược giảng dạy. Mặc dù các cơ hội mà AI tạo ra để nâng cao các đánh giá nên được xem xét một cách năng động và tận dụng đúng cách, nhưng điều quan trọng là phải xem xét và điều chỉnh các vấn đề đạo đức liên quan đến việc thu thập và sử dụng dữ liệu của học sinh; rủi ro khi sử dụng các khuyến nghị và dự đoán của AI trong đánh giá, đặc biệt là các đánh giá có rủi ro cao; và việc giảm quyền tự chủ của giáo viên trong các đánh giá, đặc biệt là các cơ hội để giáo viên có được hiểu biết sâu sắc từ việc phân tích các quy trình học tập.

Kết luận

Khung năng lực AI cho học sinh vạch ra một chương trình hướng đến hành động dựa trên ba giả định cơ bản về vai trò của giáo dục trong việc ứng phó với việc áp dụng AI tràn lan trên thế giới ngày nay. Giả định đầu tiên là ngành giáo dục, thay vì chỉ thích ứng với các hệ thống và công cụ AI, phải chủ động phát triển các năng lực cần thiết để định hình AI có đạo đức và thân thiện với môi trường. Thứ hai, học sinh phải được trang bị các năng lực để đóng vai trò là người dùng có trách nhiệm và có phản biện, đồng thời là người đồng sáng tạo AI, cũng như là người dẫn đầu trong việc xác định và thiết kế thế hệ công nghệ AI tiếp theo. Giả định thứ ba là năng lực AI của học sinh phải được xây dựng xung quanh sự hội tụ của tư duy và thái độ lấy con người làm trung tâm, đạo đức nội tại của AI, kiến thức và kỹ năng khái niệm có thể chuyển giao về AI, cũng như tư duy hướng đến tương lai liên quan đến thiết kế hệ thống AI. Vì quá trình phát triển năng lực AI vượt xa các kỹ năng kỹ thuật đơn thuần liên quan đến việc học cách lập trình hoặc vận hành các công cụ AI, nên việc tích hợp việc học liên quan đến AI đòi hỏi một cách tiếp cận liên ngành đối với việc tích hợp chương trình giảng dạy, bao gồm các môn học liên quan đến khoa học, công nghệ, kỹ thuật, nghệ thuật và toán học, đến các nghiên cứu xã hội và giáo dục công dân.

Khung năng lực AI cho học sinh này là nỗ lực đầu tiên nhằm cung cấp một bản thiết kế toàn cầu để định hướng quá trình tích hợp lấy con người làm trung tâm của việc học liên quan đến AI vào chương trình giảng dạy. Được thông tin từ chuyên môn và tham vấn ở cấp độ quốc tế, khung này đóng vai trò là tài liệu tham khảo toàn cầu để điều chỉnh trong nhiều bối cảnh giáo dục địa phương khác nhau. Chỉ thông qua việc điều chỉnh và thử nghiệm khung này giữa các giáo viên và các nhà giáo dục giáo viên trong nhiều bối cảnh khác nhau, và đưa ra những hiểu biết sâu sắc từ thực hành theo ngữ cảnh của họ, thì khung toàn cầu này mới có thể được tinh chỉnh hơn nữa. Do đó, khung này là một tài liệu sống cần được xem xét liên tục trên cơ sở phân tích thực hành trong nhiều bối cảnh khác nhau, cũng như để ứng phó với các lần lặp lại mới của công nghệ AI sẽ xuất hiện.

Tài liệu tham khảo

- IEA. 2022. World Energy Statistics and Balances. Paris, International Energy Agency (IEA). Available at: <https://www.iea.org/data-and-statistics/data-product/world-energy-statistics-and-balances> (Accessed 26 July 2024.)
- . 2024. Electricity 2024. Paris, International Energy Agency (IEA). Available at: <https://www.iea.org/reports/electricity-2024> (Accessed 26 July 2024.)
- Ministry of Science and ICT, Republic of Korea. 2019. “IT 강국을 넘어 AI 강국으로!” 범 정부 역량을 결집하여 AI 시대 미래 비전 과 전략을 담은 ‘AI 국가전략 발표 [“Beyond an IT powerhouse, to an AI powerhouse!” Announcement of the ‘AI National Strategy’ containing the vision and strategy for the future of the AI e ra by consolidating the capa-bilities of the entire government]. Sejong-si, Ministry of Science and ICT, Republic of Korea. (In Korean.) Available at: <https://doc.msit.go.kr/SynapDocViewServer/viewer/doc.html?key=3035e1e0a5df-4f1a9395b5284512a908> (Accessed 17 July 2024.)
- Patrick, S. and Sturgis, C. 2017. An Introduction to the National Summit on K-12 Competency-Based Education. 2017. Arlington, Aurora Institute. Available at: <https://auro-ra-institute.org/wp-content/uploads/CompetencyWorks-AnIntroductionToTheNationalSummitOnK12CompetencyBasedEdu-cation.pdf> (Accessed 26 July 2024.)
- Payne, B. H. 2019. An Ethics of Artificial Intelligence Curriculum for Middle School Students. Cambridge, MIT Media Lab. Available at: <https://thecenter.mit.edu/wp-content/uploads/2020/07/MIT-AI-Ethics-Education-Curriculum.pdf> (Accessed 26 July 2024.)
- UNESCO. 2019. Beijing Consensus on Artificial Intelligence and Education. Paris, UNESCO. Available at: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000368303> (Accessed 26 July 2024.)
- . 2021. Reimagining our futures together: a new social contract for education. Paris, UNESCO. Available at: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379707> (Accessed 16 July 2024.)

- 2022a. Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence. Paris, UNESCO. Available at: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381137> (Accessed 16 July 2024.)
 - 2022b. K-12 AI curricula: a mapping of government-endorsed AI curricula. Paris, UNESCO. Available at: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380602> (Accessed 26 July 2024.)
 - 2024. AI in the United Arab Emirates' computing, creative design and innovation K-12 curriculum: a case study. Paris, UNESCO. Available at: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000388652> (Accessed 26 July 2024.)
- Williams, R., Kaputsos, S. P. and Breazeal, C. 2021. Teacher Perspectives on How To Train Your Robot: A Middle School AI and Ethics Curriculum. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence, Vol. 35, No. 17. Washington, DC, Association for the Advancement of Artificial Intelligence (AAAI), pp. 15678–15686. Available at: <https://doi.org/10.1609/aaai.v35i17.17847> (Accessed 26 July 2024.)
- World Bank. 2023. Green Digital Transformation: How to Sustainably Close the Digital Divide and Harness Digital Tools for Climate Action. Climate Change and Development Series. Washington, DC, World Bank. Available at: <http://hdl.handle.net/10986/40653> (Accessed 26 July 2024.)
- World Bank and ITU. 2024. Measuring the Emissions & Energy Footprint of the ICT Sector: Implications for Climate Action. Washington, DC, World Bank and Geneva, International Telecommunication Union (ITU). Available at: <https://www.itu.int/hub/publication/d-ind-clim-2023-01> (Accessed 26 July 2024.) (Accessed 26 July 2024.)

Các chú giải

1. Nguyên tắc về tính tương xứng trong AI bao gồm ý tưởng rằng các hệ thống AI phải được thiết kế và triển khai theo cách cân bằng hợp lý giữa rủi ro và lợi ích, tôn trọng quyền con người và phù hợp với các giá trị và lợi ích của xã hội. Xem Khuyến nghị về Đạo đức của AI (UNESCO, 2022a) để biết thêm về tính tương xứng của AI.
2. Xem <http://yann.lecun.com/exdb/mnist>
3. Xem <https://www.cs.toronto.edu/%7Ekriz/cifar.html>
4. Xem <https://www.image-net.org/index.php>
5. Xem <https://teachablemachine.withgoogle.com>
6. Xem <https://pytorch.org>
7. Xem <https://keras.io>
8. Xem <https://pypi.org/project/beautifulsoup4>
9. RAISE có nghĩa là ‘AI có trách nhiệm cho việc trao quyền xã hội và giáo dục’ (Responsible AI for Social Empowerment and Education)
10. Xem <https://ubuntu.com>
11. Xem <https://machinelearningforkids.co.uk>
12. Xem <https://teachablemachine.withgoogle.com>
13. Xem <https://www.tensorflow.org>
14. Xem <https://keras.io>
15. Xem <https://everyday-ai.org/resources/search?f%5B0%5D=tools%3A201>
16. Xem <https://www.aiunplugged.org>
17. Xem <https://iste.org/blog/3-unplugged-activities-for-teaching-about-ai>
18. Xem <https://raise.mit.edu/daily>

Khung năng lực AI cho học sinh

Khung năng lực AI cho học sinh được trình bày ở đây dựa trên một tầm nhìn đầy tham vọng, vượt xa các khái niệm phổ biến về kiến thức AI. Khung này hướng đến mục tiêu hỗ trợ học sinh phát triển không chỉ trở thành người sử dụng hiệu quả và có đạo đức các công cụ AI mà còn là người đồng sáng tạo trong việc thiết kế AI toàn diện và bền vững hơn với môi trường. Khung này xác định các giá trị cũng như kiến thức nền tảng và các kỹ năng có thể chuyển giao, cần thiết để hiểu và sử dụng các hệ thống AI một cách có phản biện theo cách an toàn, hiệu quả và có ý nghĩa ở các mức thông thạo khác nhau. Khung này cũng đề xuất các thông số kỹ thuật chi tiết về các chủ đề AI có thể được đề cập và các phương pháp sư phạm nào có thể được triển khai để tạo điều kiện cho học sinh hiểu, ứng dụng và sáng tạo AI. Khung này cũng cung cấp hướng dẫn tích hợp chương trình giảng dạy về việc học liên quan đến AI, tổ chức các chuỗi học tập và thiết kế các đánh giá dựa trên năng lực. Được coi là một tập hợp các năng lực không thể thiếu đối với quyền công dân có trách nhiệm trong kỷ nguyên AI, các năng lực được nêu trong khung này dựa trên các nguyên tắc bao gồm, tính trung tâm về quyền tự quyết của con người, không phân biệt đối xử và tôn trọng sự đa dạng về ngôn ngữ và văn hóa.